

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

ENTRECHOS DA MÚSICA SERTANEJA
HISTÓRIA, CLASSIFICAÇÃO GENÉRICA E INDÚSTRIA FONOGRÁFICA

Rafael Lima Pimenta

Belo Horizonte

2021

Rafael Lima Pimenta

ENTRECHOS DA MÚSICA SERTANEJA
HISTÓRIA, CLASSIFICAÇÃO GENÉRICA E INDÚSTRIA FONOGRAFICA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientadora: Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Belo Horizonte
2021

Pimenta, Rafael Lima

Entrechos da música sertaneja: história, classificação genérica e indústria fonográfica / Rafael Lima

Pimenta. -- 2022.

148 f., enc.: il., fots. color. ; 31 cm.

Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Artes, 2022.

Orientadora: Prof. Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Referências: f. 134-148

1. Música sertaneja, indústria fonográfica, gênero musical, musicologia, toada, cateretê, cururu, rancheira e rasqueado.

CDU:

CDD:

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia dezessete de março de dois mil e vinte dois, às quinze horas, por teleconferência pela plataforma Teams, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando Rafael Lima Pimenta, intitulada: **Entrechos da música sertaneja: história, classificação genérica e indústria fonográfica**. A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos, Orientadora e Presidente da banca, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professor Dr. Loque Arcanjo Junior, Examinador Interno da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professor Dr. Carlos Sandroni, Examinador Externo da Universidade Federal de Pernambuco, Professor Dr. Fábio Viana, Suplente interno. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

Aprovado

Aprovado com indicação para publicação

APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o (a) candidato (a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 17 de março de 2022.

Presidente da Banca:

Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Examinador Interno:

Professor Dr. Loque Arcanjo Junior

Examinador Externo:

Professor Dr. Carlos Sandroni

Suplente Interno:

Assinado de forma digital
por Fábio Henrique Viana
Dados: 2022.03.29
22:19:22 -03'00'

Professor Dr. Fábio Viana

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, à professora Lúcia Pompeu de Freitas Campos, pela generosidade, paciência, escuta atenta, arguta interlocução, grande abertura, por todas as importantes referências apresentadas e pelos toques que me ajudaram a começar a questionar certos hábitos relacionados à minha formação.

Agradeço à turma de casa - à minha mãe, ao meu pai e ao meu irmão -, por serem as primeiras inspirações para essa empreitada acadêmica.

Agradeço à vovó Ângela, por ser uma referência de equilíbrio, serenidade e empenho no trabalho.

Agradeço, especialmente, ao querido amigo José Luís Braga, pela companhia e troca ao longo do período no qual realizei este trabalho.

Aproveito para também enviar aquele abraço a outros amigos queridos que tanto me ensinam e alegram: Heleno Szerwinsk, Rafael Macedo, Gabriel Assad, Wesley Cançado, Leopoldo Rezende, Caetano Tavares Gontijo, Yuri Vellasco, Bruno Albertini, Gabriel Sampaio e Pedro Gualberto.

Aos primos, amigos e muito amados, Pedro, Gabriel, Nina, Ian e Caio (Pimentas).

Às minhas duas afilhadinhas, Emília e Liz, por me nutrirem a curiosidade em relação ao futuro.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), pela bolsa concedida no segundo ano do mestrado.

Aos sempre afáveis, prestativos e entusiasmados colegas do mestrado do PPG-Artes/UEMG - com destaque aqui para estes três: *gracias*, Laurinha, Bhia e Roger!

E, aos excelentes professores do programa, pelas aulas excelentes, pelos questionamentos sempre pertinentes e pelo incentivo, um agradecimento: obrigado, Loque, Daniel, Naveda, Fábio e Raquel.

RESUMO

Neste trabalho articulamos as transformações da indústria fonográfica à noção de gênero musical, tendo como caso de discussão a música sertaneja. Dissertamos sobre as enunciações envolvendo as classificações genéricas, a partir de análises dos fonogramas, tentando trazer elementos para pensarmos oposições que ensejaram debates concernentes à música sertaneja: autenticidade/modernização, nacionalidade/estrangeirismo, campo/cidade e música folclórica/música popular. Em um panorama histórico, abordamos três momentos da música sertaneja, cada um definido por momentos do desenvolvimento das técnicas de gravação, dos aparatos de comunicação e períodos de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. De maneira não exaustiva, realizamos análises musicológicas e históricas de sete subgêneros da música sertaneja, fazendo apontamentos sobre como eles foram abordados pela literatura atinente.

PALAVRAS-CHAVE

Música sertaneja, indústria fonográfica, gênero musical, musicologia, toada, cateretê, cururu, rancheira e rasqueado.

ABSTRACT

In this work we articulate the transformations in Brazilian music industry with the notion of music genre, having as a case of discussion the *sertaneja* music. We dissertate over the enunciations involving gender classifications, basing ourselves in recording analysis, so as to bring elements to problematize oppositions that have prompted debates concerning *sertaneja* music: authenticity/modernization, nationality/foreign influence, country/city, and folk music/popular music. In a historical panorama, we approach three moments of *sertaneja* music, each defined by a moment of the development of recording techniques, communication apparatus, and characteristics of Brazilian capitalist growth. In a non exhaustive manner, we present historical and musicological analysis of seven *sertaneja* music's sub-genres, pointing out how they have been approached by the pertaining literature.

KEY-WORDS:

Sertaneja music, music industry, music genre, musicology, *toada*, *cateretê*, *cururu*, *rancheira* e *rasqueado*.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
DEBATES NA LITERATURA SOBRE A MÚSICA SERTANEJA	20
<i>Uma controvérsia relativa à origem do cateretê</i>	24
O CONTEXTO DE SURGIMENTO DA MÚSICA SERTANEJA	28
<i>O crescimento de São Paulo e sua produção cultural</i>	32
<i>Os primórdios da indústria fonográfica no Brasil</i>	38
<i>A indústria fonográfica paulistana e a música sertaneja</i>	45
SOBRE ALGUNS SUBGÊNEROS DA PRIMEIRA MÚSICA SERTANEJA	54
<i>Toada</i>	55
<i>Moda de Viola</i>	67
<i>Cateretê</i>	72
<i>Cururu</i>	84
A EXPANSÃO DA INDÚSTRIA E DO SERTANEJO (1930-1980)	89
<i>Expansão da indústria fonográfica, gênero e estrangeirismo</i>	92
<i>A expansão do agronegócio</i>	99
<i>Os subgêneros estrangeiros na música sertaneja</i>	104
<i>Rancheira</i>	105
<i>Rasqueado</i>	109
TRANSFORMAÇÕES NA INDÚSTRIA E NO SERTANEJO (2000-2020)	113
<i>Sertanejo universitário e digitalização do mercado</i>	115
<i>A nova feição da música sertaneja</i>	124
<i>Apropriações mais recentes do sertanejo</i>	126
<i>Padrões do Pop</i>	128
CONCLUSÃO	130
REFERÊNCIAS	134

I. Introdução

Um gramofone toca um disco 78 rpm que reproduz ruidosa conversa entre confrades - vozes e risadas sobrepostas em algaravia - ("*Boa noite, pessoar, boa noite!*"). Dois cantadores são apresentados, um homem e uma mulher - compreende-se assim o que enseja o ânimo daquelas vozes. A mulher, Nhá Zefa, lança uma pilhéria: "*Homi, cadê esse cantador que eu ando percurando tar que nem se percura agulha que a gente não há de encontrar?*". Uma voz masculina estridente responde esfuziante: "*Ah, ah, minhas taquera chacoaia quando eu vejo o encontro de dois cantador bão*" [Risadas]. Nhá Zefa insiste: "*Cadê ele? Cadê? Cadê?*". O segundo cantor, assim, responde: "*Sou eu mesmo, Raul Torres, em carne e osso, para lhe servir, Nhá Zefa!*" Nhá Zefa, ágil, não poupa-o de mais chocarrice: "*Só osso mesmo, porque a carne o sorveteu,*". Uma voz masculina prossegue: "*Então, vamos ver quem pode chorar mais. Rasga a viola aí, minha gente!*". Nhá Zefa, ferina, emenda: "*Vamos ver. Por enquanto, só encontrei garganta por aqui nessa vida*". Entra a música. Em anacruse, introduzindo uma melodia em terças paralelas, uma viola de dez cordas, acompanhada por violão de cordas de aço (emoldurado por graves bordões) - entrando no tempo -, preenchido por outro em prováveis cordas de nylon. Misturado aos ruídos da reprodução do disco, ouve-se o acompanhamento harmônico, curto ciclo de dois acordes, dominante e tônica - A maior e D maior. Os dois solistas cantam alternadamente e vozes faladas, em coro, reagem a cada conclusão de frase - a cada provocação apresentada pelos dois cantores. Trata-se de uma música classificada no disco como "desafio", música que acompanha uma disputa, tradicionalmente improvisada, de pilhérias.

Debrucemo-nos sobre um outro exemplo: na tela de um computador, vê-se em reprodução vídeo de show com grande público - captado em áudio e imagens -, através da plataforma de *streaming* YouTube. A primeira imagem do vídeo nos informa o nome do festival de título *Boteco* e, subtítulo, *em Boston*. Percebe-se uma portentosa infraestrutura de palco e a presença de banda numerosa - com bateria, duas congas, contrabaixo elétrico, violão de aço, duas guitarras elétricas, teclado, sanfona, trombone, trompete e saxofone tenor e sons de *beats* eletrônicos -, captada por presumível bem guarnecida equipe de cinegrafistas - com tomadas abertas e fechadas do público - enquadrando pessoas brancas, sobretudo mulheres, de óculos escuros -, provavelmente filmadas dos fundos do palco, mostrando variados enquadramentos e ângulos do artista que surge com óculos escuros em aro dourado, relógio de pulso em ouro, duas correntes (colares) em metal reluzente, vestindo camisa social branca aberta, deixando à mostra o peito - homem de pele morena, cabelos curtos, emplastados em gel, penteados para

trás, barba bojuda e bem aparada, calça branca apertada, cinto branco e botinas de couro. A canção é introduzida pelo *tresillo*, a ubíqua célula rítmica latino-americana, tocado por um som eletrônico assemelhado ao de uma caixa clara (*snare drum*), nos remetendo mais imediatamente ao atual gênero musical latinoamericano, de grande sucesso comercial, o *reggaeton*. A célula rítmica do acompanhamento da guitarra é a do contemporâneo *forró eletrônico* - o *piseiro* ou *pisadinha*. No refrão, súbito, a entrada de um *forró eletrônico*, com a bateria reproduzindo seu ritmo e seus timbres característicos (aqueles sons eletrônicos de tom-toms que marcam a sonoridade das viradas). Os acordes da canção são familiares, um padrão da grande indústria. Um ciclo de quatro acordes que, se em tonalidade maior, são os graus **I, V, VI, IV**. Em tonalidade menor, **I, VI, III, VII**, como na canção que aqui vemos - Quebrando Protocolo, de Gustavo Lima.

Embora tenhamos descrito dois fenômenos apartados por 80 anos, de ressaltada diferença - no referente, dentre outros parâmetros, às técnicas envolvidas em suas produções, características sonoras ou relação com os contextos sociais dos quais derivam -, ambos associam-se a um mesmo gênero musical, àquilo que muitos tomam por uma tradição, aquela da música sertaneja. Como pode a dissimilaridade não constranger o gesto aglutinador que os reúne em um mesmo conjunto? O que aí se nomeia se tão poucos vínculos entre os dois musicares (SMALL, 1998) se fazem aparentes? Falamos dessa palavra mágica, carregada de significados, que músicos (profissionais e amadores), jornalistas, produtores, vendedores, colecionadores e ouvintes proferem para classificar as músicas: o nome do gênero musical. E também falamos desse gênero identificado com a cultura camponesa brasileira, gênero que é hoje o mais tocado nas plataformas de *streaming* e rádios do país, o setor comercialmente mais exitoso do cenário musical nacional. Sobre esses dois eixos, elaboramos a nossa pesquisa. O que fizemos, nos dois primeiros parágrafos, foi apresentar as duas extremidades da linha a representar o histórico da música sertaneja, desde sua entrada na indústria fonográfica. Em uma ponta, Raul Torres (1906-1970), o "embaixador da embolada", insigne representante da primeira geração da fonografia sertaneja, e, na outra, Gustavo Lima (1989), "o embaixador", famoso integrante da mais recente geração do sertanejo universitário.

Mas a coincidência em seus epítetos é uma razão menor para a eleição de um e outro. Tampouco é relevante o fato de ambos terem se notabilizado pela elegância e vaidade expressas em seus cuidados com a aparência ou o fato de semelhantemente terem surgido como intérpretes de canções de autoria própria e alheia, bem como compositores gravados por outros

performers. O que nos é mais substancial aqui é o fato de que, embora partícipes da música sertaneja, em seus trabalhos, ambos apresentaram canções de uma série de gêneros e subgêneros não pertencentes ao núcleo duro da música sertaneja. O primeiro mostrou-se um cultor de emboladas, sambas, batucadas, guarânias, milongas, dentre outras nomeações da indústria fonográfica à época. O segundo integra em sua produção gêneros como o arrocha, o piseiro, o reggaeton, a bachata e o pop. Em meio a tantos gêneros, o que fez com que tenham sido enquadrados no campo da música sertaneja? O que em suas músicas assegurou o comprometimento com o gênero, o acolhimento do mundo do sertanejo, de hoje e outrora, o reconhecimento dessas coletividades sociais de épocas distintas? Porque, da constatação de que um músico da música sertaneja interpreta gêneros que lhe são exógenos, depreende-se que o gênero sertanejo é, na verdade, um *gênero-guarda-chuva* (chamemo-lo assim): um gênero musical que sempre abrigou outros gêneros e subgêneros musicais. O que não é estranho. Basta lembrar-se que o choro, o jazz ou o rock também o são - embora tenham tido as suas ramificações nomeadas, com acréscimos de qualificadores ou novos termos: cool jazz, bebop, choro-canção, hard rock, heavy metal, etc.

A música sertaneja é multifacetada e suas metamorfoses são reflexos de transformações do Brasil ao longo do século XX e começo do século XXI, por isso, boa parte da literatura sobre o tema aborda problemáticas relacionadas a essas mudanças. Há quem enfocará a construção do gosto pelo sertanejo contemporâneo por parte de adolescentes em idade escolar e novos padrões de consumo (SANTOS, 2012), quem perscrutará a ideia de autenticidade e os conflitos geracionais nos esbarrões entre práticas musicais tradicionais e modernizações (SANTOS, 2005), quem apresentará análises críticas sobre a indústria cultural e a alienação engendrada pelos produtos de consumo de massa (CALDAS, 1973), bem como quem se inclinará sobre as adaptações do gênero musical aos novos padrões do capitalismo da informação (MORAIS, 2020). Quando aspectos ligados a mutações não são os pontos centrais dos trabalhos, será o próprio conteúdo analisado - as músicas e canções sertanejas - a nos remeter às problemáticas relativas a esses conflitos entre o velho e o novo, entre o nacional e o estrangeiro ou entre a baixa e a alta cultura. Concatenada a esses embates que surgem das rápidas mudanças da modernidade e pós-modernidade (JAMESON, 1997), a literatura sobre a noção de gênero musical tenta demonstrar que o conflito entre gerações é o fator que mais define as constituições e separações entre os gêneros musicais (FRITH, 1998, p.79).

Foi um movimento geracional, por exemplo, que introduziu na classificação genérica, após mais uma inflexão do percurso do sertanejo, o distintivo "universitário". Fruto mais de adesão

social difusa do que de uma enunciação localizada, a nova classificação surge a partir do fortalecimento de cenas locais, associadas a "comitivas estudantis" de universitários (COUNTRY, 2019), num contexto de estabelecimento da internet, circulação de produções musicais não profissionais, fenômeno que faria não apenas o novo sertanejo ser caracterizado como universitário, mas também outros gêneros como o forró e o pagode. O termo é posteriormente apropriado pela indústria como estratégia de *marketing* e se consolida, embora seja rejeitado por artistas e cultores que o encaram como sertanejo (REQUENA, 2016, p. 18-21). Recusam o qualitativo, entretanto não podem negar o processo histórico de mudança das instrumentações, dos expedientes musicais, das temáticas das letras, da retórica, das indumentárias e das performances. Com o tempo, gêneros estrangeiros são apropriados, gêneros estrangeiros são substituídos, a indústria fonográfica nacional se reconfigura, os aparatos técnicos de produção e difusão da música mudam, as regras formais, musicais, semióticas e sociais mudam (FABBRI, 1981), a organização econômica do setor muda e os grupos sociais que dão vida ao gênero mudam. Curioso é que, para os atores do mundo do sertanejo, algo de sua identidade subsista. A música sertaneja é plástica, mas a cultura do gênero musical é sólida.

A ideia de uma linhagem é reivindicada pelos artífices do mundo do sertanejo ao reiteradamente sugerirem a continuidade entre a música tradicional (em grande medida) paulista, do começo do século XX, chegando ao contemporâneo sertanejo universitário. Ouviremos de reconhecidos porta-vozes da música caipira tradicional como Pedro Massa que, em vídeo do Museu Histórico e Folclórico e Pedagógico Cornélio Pires¹, diz que Pires abriu "um novo mercado da música no Brasil (...) que, de 1929 até hoje (...), é aquele que mais gera lucro", e de bem sucedidos empreendedores do sertanejo universitário como Gustavo Lima que, em entrevista², diz que aquilo que produz é música sertaneja, citando uma lista de nomes representativos da tradição, afirmando ser deles descendente. É comum, portanto, que nomes do sertanejo universitário afirmem-se epígonos da tradição da música sertaneja antiga, assim como não é incomum que respeitadas representantes do "sertanejo raiz" asseverarem, satisfeitos, serem cultores de prístinas formas de um fenômeno que hoje deságua no comercialmente exitoso sertanejo universitário. Os estudiosos também abordarão o fenômeno

¹ Documentário comemorativo dos 60 anos de Cornélio Pires. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=z-tqCfq8oTQ> >.

² Entrevista com Gustavo Lima para o Blognejo. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Ffo_jeJU95A >.

em amplos arcos temporais (NEPOMUCENO, 1999; OLIVEIRA, 2009; ALONSO, 2015), com as vantagens e os riscos do enquadramento de grandes complexidades através do fio condutor da noção do gênero musical.

Gênero musical é noção que orienta as ações dos atores de várias instâncias dos mundos da música (BECKER, 1982). O gênero musical é (1) expresso na produção musical - nas fórmulas musicais, traços estilísticos -, dentro e fora da indústria fonográfica (orientadas ou não por interesses comerciais), é (2) rótulo distintivo a organizar a comercialização de fonogramas, concertos e shows - um elo a conectar grupos sociais a formas mercadológicas -, é (3) categoria da imprensa, de mediação comunicacional entre público e artista, (4) está ligado a um conjunto de convenções concernindo atitudes, modos de fruição (ritos performativos) e produção de sentidos por parte dos consumidores, assim como (5) serve como conjunto de símbolos e significados a dar coesão a coletividades sociais (JANOTTI, 2003; HOLT; 2007). Os gêneros musicais não são identificados apenas pela música, mas também por valores, rituais, práticas, territórios, tradições e grupos de pessoas, e são um elo entre as esferas da produção, da venda e do consumo musical. A referência é partilhada por músicos, gravadoras, vendedores de fonogramas (nos formatos com que se os queira imaginar), produtores culturais, donos de casas de show, jornalistas, críticos, políticos, empresários e o grande público consumidor. O gênero é um significante importante na formação do gosto, do vínculo entre o amador e as obras (HENNION, 2004).

A formação de um gênero musical parece se dar sempre em torno da formação ou transformação de um grupo social (DROTT, 2011), sendo uma forma de articulação de seus valores, um gancho identitário e, em última instância, uma forma de demarcar posicionamentos políticos. Regionalismo, especialização musical, segregação racial e marginalização social se articulam nas classificações genéricas. Essas coletividades sociais que os tornam efetivos podem ser pensadas em esferas: coletividades centrais, cenas, comunidades e indústria corporativa. Enquanto uma espécie de cultura, o gênero é formado por segmentos sociais a produzir narrativas, interpretações e discursos históricos distintos, confluentes e conflitantes, em torno da música - aspectos que configuram o que Frith chama de "ideologia" de um gênero musical³ (FRITH, 1998). Na música sertaneja, os conflitos geracionais gerados pela

³ No Brasil, pode-se talvez relacionar essa ideia de uma ideologia do gênero musical a disputas de regiões do país por hegemonia econômica, política e cultural. Os resultados dessas disputas é a atual posição culturalmente dominante que o sertanejo universitário assumiu nos dias de hoje - o centro do *mainstream* da produção

modernização de sua produção são exemplos disso. A indústria corporativa é a força maior na padronização, popularização e transformação dos gêneros musicais. O gênero musical enseja questões: por que pessoas concentram seu consumo em alguns gêneros musicais específicos? Qual é a participação dos gêneros musicais na organização de grupos sociais? Quais efeitos têm o consumo e as apropriações sociais das músicas sobre as classificações genéricas? Salientando-se aqui que tratamos dos gêneros musicais nas músicas populares dos séculos XX e XXI, a música enquanto produto da indústria fonográfica, em relação direta com a produção profissional de gravações, com forte agência sobre dinâmicas sociais.

Como são demarcadoras de coletividades sociais, podemos nos perguntar o que as classificações genéricas brasileiras podem nos dizer sobre processos sociais pelos quais o país passa e passou. A comparação entre as reorganizações geracionais sucessivas em torno de classificações genéricas nos informa sobre processos, trânsitos e intercâmbios culturais no país. Em relação ao sertanejo, podemos inquirir o que explica a sua longevidade de mais de 90 anos enquanto gênero musical de sucesso⁴, triunfo mercadológico, tendo sido cultuado consistentemente por sucessivas gerações. Como interpretarmos a função da perpetuação do emprego do rótulo sertanejo? Como uma identidade associada ao gênero é mantida, apesar da flexibilidade de artistas e produtores na incorporação de gêneros musicais estrangeiros e de outras regiões do país, apesar de todas as transformações subjetivas de modos de vida das sucessivas gerações? Identidades, gostos, hábitos, as estruturas das músicas, o jogo de expectativas entre o público e os músicos, como essas dimensões se articulam nas culturas dos gêneros? São questões suscitadas por esse estranho fenômeno.

Nesta dissertação, articularemos três dimensões associadas à perseverança do gênero: as convenções musicais, as transformações na indústria e os fatores econômicos infra estruturais relacionados. Sobre as músicas, interessa analisar suas características sonoras, seus expedientes musicais, as convenções genéricas inscritas no som. Os estudos já produzidos sobre o sertanejo nos subsidiarão as análises, a articulação das canções a outras instâncias de mediação do sertanejo. A obra absoluta não se impõe sozinha (HENNION, 2005) e a ideia inversa de reduzir

fonográfica contemporânea brasileira. Comparativamente, contrastam as trajetórias do sertanejo e do samba - o primeiro alavancado pela força política e econômica de São Paulo e, o segundo, pela do Rio de Janeiro. A incidência dessa possível ideologia do sertanejo sobre o imaginário nacional, nos últimos anos, mudou o horizonte dos emblemas simbólicos brasileiros.

⁴ Nos referimos ao período que vai da gravação dos discos do selo vermelho, da Turma do Caipira de Cornélio Pires, em 1929, ao ano de 2022.

as obras a meros jogos de identidade social parece limitadora (HENNION, 2015, p. 116), por isso, parece-nos bem vindo este contraponto entre obras, técnica e economia. Por outro lado, há poucos estudos ou partes de estudos de caráter musicológico sobre o gênero sertanejo. Aqueles existentes ou detalham algum subgênero específico (GARCIA, 2011) ou apresentam análises breves (OLIVEIRA, 2009; ROCHA, 2019). Parece estar em aberto maior detalhamento musicológico sobre o sertanejo, portanto. Se a análise sociológica da arte sempre esteve menos interessada na criação, no gênero ou nas obras "em si" do que nos motivos que fazem essas aparecerem como tais (HENNION, 2002, p. 2), são bem vindas abordagens que se centrem nos objetos, sem no entanto deixarmos de lado suas dimensões sociais.

Esses três parâmetros, nós os desenrolaremos no tempo, porque queremos colocar em relevo as metamorfoses e o caráter multifacetado do gênero musical. Em articulação, queremos colocar em relevo a maneira com a qual teses, dissertações e artigos sobre a música sertaneja têm abordado questões e conflitos decorrentes dessas transformações históricas. O escopo deste trabalho é amplo, pois iniciamos a nossa pesquisa abordando a produção contemporânea do sertanejo universitário em relação com a atual configuração da indústria fonográfica. À medida em que o trabalho avançava, sentimo-nos impelidos a buscar informações relativas à história do gênero, a fim de compreender os processos que desembocaram em sua atual configuração. Com esses ímpetus, acabamos por fazer um amplo levantamento bibliográfico de estudos concernentes à música sertaneja, em todos os seus períodos. De modo articulado, nos interessava compreender como a técnica e os fatores econômicos foram definidores dessa música. Estimulava-nos a perspectiva da cultura material, de como a agência dos artefatos deve ser levada em conta na constituição das músicas. Resultou disso uma abordagem histórica imbricando música sertaneja e indústria fonográfica. Esse retorno ao passado era alimentado pela interpelação de uma ambivalência, do duplo motor da música sertaneja: de um lado as tradições comunitárias, as danças, ritos, práticas musicais ditas folclóricas e, de outro, a música enquanto *commodity*, a produção industrial, na qual imiscuem-se interesses comerciais. Parecia-nos que os rótulos genéricos criando um elo entre essas duas esferas acabavam por produzir mal entendidos. A partir daí, nos debruçamos sobre algumas dessas classificações, analisando fonogramas, colocando as análises diante do que já se afirmou sobre os subgêneros, diante desse costume de se pensar nas músicas utilizando esses instrumentos, as categorias genéricas. Queremos colocar em relevo, portanto, como as enunciações se relacionam com as músicas às quais elas estão referidas e como trabalhos se apropriam dessas nomenclaturas.

Com base na revisão bibliográfica, começaremos o trabalho discutindo as ambiguidades constitutivas da música sertaneja. A problemática da oposição entre campo/cidade e também daquela do confronto entre capital/trabalho. São recorrentes os debates, centrados na música sertaneja, tratando da oposição entre o gosto das classes trabalhadoras e o das elites (BOURDIEU, 1973), bem como o gosto das populações do interior e das urbanas, fazendo rivalizar críticas ao capitalismo e críticas ao elitismo cultural. A esse eixo de oposição, se articula a oposição tradição/modernização. Se, aos efeitos da modernização, os baluartes do sertanejo tradicional, até recentemente, contrapuseram o saudosismo na idealização de temporalidades, espaços e valores que pretensamente lhe são opostos, seus atuais representantes já parecem surpreendentemente adaptados aos modos de vida capitalistas da atualidade. A música sertaneja, assim, pode nos dizer muito sobre as especificidades desse processo de modernização brasileiro, nos serve como pedra de toque para jogarmos luz sobre sintomas, tendências e características de nossa sociedade⁵. Simultaneamente rural e urbana, rentável atividade econômica e vinculada à classe trabalhadora de baixo poder aquisitivo⁶, expressão da conservação da tradição local e da abertura à moda e aos estrangeirismos, comentaremos como essas ambiguidades aparecem em um debate acadêmico. Exporemos um exemplo de como certas projeções de esquemas sobre a música sertaneja podem levar ao estabelecimento de diagnósticos imprecisos que são difundidos pela literatura a ele concernente. Em seguida, apresentaremos antecedentes históricos da entrada da música sertaneja na fonografia, colocando em relevo os movimentos regionalistas no campo das artes brasileiras, as características dos mundos da arte paulistanos - contexto que lhe deu luz - e o estabelecimento da indústria fonográfica na cidade.

Em seguida, trataremos da classificação genérica no começo da fonografia sertaneja discutindo a nomeação de quatro subgêneros: a toada, a moda de viola, o cateretê e o cururu. Trataremos de como esses termos serão apropriados por diferentes âmbitos das práticas artísticas - a música de concerto, a fonografia comercial e a cultura popular - e colocaremos em relevo o processo

⁵ Sendo a música potencial meio privilegiado de se as compreender, dado o poder da música para estabelecer e dar consistência à identidade de um grupo, etnia ou geração (HENNION, 2002, p. 5). Se a música é o "espelho dionisíaco do mundo" (NIETZSCHE, 2000, p.119 *apud* ATTALI, 1985, p.9) - chegando Jacques Attali a advogar que a música antecipa mudanças que são verificadas depois em outras esferas da vida em sociedade -, voltemos à música sertaneja para compreendermos melhor o Brasil.

⁶ É um apanágio da música sertaneja ser para alguns cultura autêntica da classe trabalhadora (já majoritariamente urbana, em um país de população concentrada nas cidades), quiçá resistência à hegemonia cultural das classes dominantes, e, para outros, um produto da poderosa indústria fonográfica que tem lucros vultosos, grande poderio político-econômico, operando num cenário de elevada concentração de renda - estando o mercado musical e artístico dentre os comparativamente mais concentrados (MENGER, 2014).

de estabilização desses subgêneros dentro da fonografia. Tentaremos demonstrar que muito do que é tido como tradicionalmente caipira, na literatura e por parte de artífices do mundo do sertanejo, apresenta elementos que emergiam de uma cultura musical que nascia no Sudeste, já produzida por uma indústria das artes, que já promovia fusões e apropriações, o que problematiza, de certa forma, a ideia de uma raiz que frequentemente vem associada à música sertaneja.

Depois, abordaremos o crescimento da indústria fonográfica brasileira, em relação com a expansão do consumo e produção da música sertaneja. Trataremos das segundas reestruturações do mercado fonográfico e da divisão da produção nacional. Tentamos subsidiar a compreensão dessa expansão da música sertaneja abordando o crescimento do agronegócio, a ocupação e ganho de relevância econômica do interior do Brasil. Enquanto fenômeno associado à expansão da indústria, trataremos da apropriação de gêneros musicais estrangeiros, que tantos debates motivaram, e analisaremos dois outros subgêneros: a rancheira e o rasqueado.

Por fim, trataremos das transformações da indústria fonográfica e de sua relação com o sertanejo universitário. Apresentaremos os aspectos de transformação dos suportes, das mediações e da técnica e dos efeitos econômicos sobre a indústria: o efeito das plataformas de *streaming* - *YouTube* e *Spotify* - na difusão da música e nas redes sociais como novo *locus* de cultivo da fruição da música sertaneja. Como mais um momento do processo de apropriação e fusão entre gêneros (funknejo, breganejo, arrocha, etc), trataremos do padrão internacional da música *pop* e da apropriação do gênero da República Dominicana, a bachata.

Assim, ao cabo do percurso, teremos uma ideia das metamorfoses, precipuamente técnicas e musicais, deste gênero musical, a fim de tentar desobscurecer pontos turvos que emergem do exame comparativo da literatura sobre o tema. O estranhamento que decorre da constatação da prevalência desta categoria sobre as transformações sociais, políticas, demográficas, econômicas, técnicas e estéticas ocorridas no período de quase um século, é o motor deste trabalho. Exploraremos como performance, práticas, som gravado e texto operam em relação ao gênero. Pensando no contexto brasileiro, queremos observar como a longeva hegemonia de uma identidade brasileira governa as fronteiras entre os gêneros musicais brasileiros e obscurece nossa compreensão de diversidade cultural e formações de gêneros musicais baseadas em intercâmbio internacional.

II. Debates na literatura sobre a música sertaneja

*"E os próprios olhos, de cada um de nós,
padecem viciação de origem,
defeitos com que cresceram*

e a que se afizeram, mais e mais."

Guimarães Rosa

José Ramos Tinhorão, para introduzir o capítulo A música sertaneja, de sua Pequena História da Música Popular, diz que "um tipo de música denominada sertaneja, para assim distinguir-se de outra dirigida primordialmente ao público urbano, tem sua origem na histórica dualidade sociocultural representada pela velha oposição entre o campo e a cidade" (TINHORÃO, 2013, p. 211). O autor, para ilustrar a vetusta oposição, cita o crescimento e o afluxo migratório aos burgos europeus - centros de serviços e de produção industrial-artesanal - no século XI, as mutações culturais que neles se produziram, gerando temas recorrentemente representados nas artes - utilizando como primeiro exemplo de tematização dessa natureza, O Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente. Tinhorão poderia ter ido mais longe, chegando em *Os Trabalhos e os Dias* de Hesíodo ou nas *Bucólicas* de Virgílio, se quisesse falar apenas de representações que se nutrem das diferenças entre as sociabilidades em âmbito urbano e campestre. Sua opção deve ter sido partir de um marco para a modernidade, marco do início de um processo que agregará novos sentidos à urbanidade.

O gênero musical fonográfico e comercial que passou a ser chamado de música sertaneja surge num momento de grandes transformações técnicas e econômicas, à esteira desse amplo processo de modernização, num contexto em que a dicotomia campo/cidade se complexificará. Num contexto de um Brasil com população majoritariamente urbana⁷ (IBGE, 2016), a música sertaneja, hoje centro do *mainstream* nacional, ainda afirma seu vínculo com o campo. E mesmo em seus primórdios, recuando ao tempo de seus primeiros registros fonográficos, veremos a música sertaneja permeada pela engenharia e pela administração empresarial, produzida em estúdios de grandes cidades, por pessoas aclimatadas à vida nas cidades, embora ali cantassem e cultuassem a roça. Estranho é que essa demarcação de diferença entre campo e cidade - que cada vez mais se esmaece, mormente à medida em que meios de comunicação difundem-se e capilarizam-se -, ainda que transformada, subsista. Em *O Campo e a Cidade* (1973), Raymond Williams diz que apesar da população inglesa em zona rural ter se reduzido a 4%, as concepções dos ingleses sobre o campo permaneceram robustas. O mesmo parece se

⁷ De acordo com o PNAD de 2015, 84,72% de sua população vivendo nas cidades e apenas 15,28% de sua população vivendo em áreas rurais.

verificar no Brasil, as representações do campo não se empalidecem em fase com o distanciamento dos modos de vida das zonas rurais.

Essa ambivalência não declarada da música sertaneja - de ser, a um só tempo, urbana e rural - gerará inicialmente um impasse para a sua classificação na imprensa, uma vez que ela surge na fonografia com a dupla atribuição de música folclórica e popular - duas categorias de clivagem classificatória para as músicas na primeira metade do século XX (SANDRONI, 2004, p. 26). É distinção com função nas análises de Mário de Andrade, crítico à "submúsica, carne para alimento de rádios e discos, elemento de namoro e interesse comercial, com que fábricas, empresas e cantores se sustentam, atucanando a sensualidade fácil de um público em via de transe" (ANDRADE, 2013, p. 281), e interessado em toda a música de "importância folclórica". Se a música sertaneja se mostrou um produto surpreendentemente vendável, por outro, houve o reconhecimento de sua autenticidade enquanto produção cultural camponesa, assim como expectativa de que ela - como outras músicas tradicionais, transmitidas por repetição coletiva - "mudasse continuamente sem mudar" (HENNION, 2002, p. 7). Essa tensão entre música-mercadoria e música tradicional, ensejou uma cisão intra mundo da música sertaneja: para um lado foi a música caipira, tradicional, para o outro, a música sertaneja, comercial (GUTEMBERG, 2011; DIAS, 2012). Mas para a compreensão holística dos etnomusicólogos, a música caipira gravada e vendida, *commodity*, ainda que refratária às novas tendências da indústria fonográfica, já não seria o que na primeira metade do século passado classificavam como folclórico, uma vez que as catiras ou cururus tradicionais do interior do país, por exemplo, não podem ser pensados enquanto mercadoria ou música destacada de seu contexto geral. Partícipes e analistas do mundo da música sertaneja, portanto, introduzem uma outra clivagem quando separam "o autêntico da mistura" (SANTOS, 2005, p. 101).

Essas dicotomias são sobremaneira abordadas em pesquisas acadêmicas que, muitas vezes, com as suas argumentações, as reforçam. O esquema a opor a música "simples e autêntica do caipira paulista" à música definida pela "ideologia do lucro" (CALDAS, 1979, p. 67-78) é o cerne da argumentação de pesquisas pioneiras sobre a música sertaneja - a saber, as de Waldenyr Caldas (1979) e José de Souza Martins (1975). Caldas, em alinhamento com a crítica à indústria cultural adorniana, aplica a noção marxista de alienação à realidade brasileira e toma o sertanejo comercial por mero produto da ideologia burguesa, mercadoria para consumo de

massa, promovendo a falsa consciência do proletariado urbano⁸ (CALDAS, 1979, p. 146). Martins, com uma análise mais um pouco mais atenta a especificidades brasileiras, trabalha com as noções de "cultura da classe dominante" e "cultura do interior" (MARTINS, 1975), para caracterizar a posição das velhas elites agrárias que se opunham ao fortalecimento do discurso modernizante do final da década de 1920, à industrialização e às acusações de que seriam representantes de um modelo atrasado de país (ARAÚJO, 2011, p. 2). A música sertaneja, portanto, integraria a operação das oligarquias agrárias nacionais envolvendo o reconhecimento da realidade social das camadas baixas da população camponesa - produtora de uma cultura laudatória de culto ao meio rural -, visando, assim, a legitimação da organização econômica e social tradicional agrária e, por conseguinte, a manutenção de seus próprios privilégios. Martins e Caldas são criticados por darem demasiada importância ao papel das elites, ao empresariado da indústria fonográfica e, com isso, menosprezar a agência dos subalternos, reduzindo-os a joguetes nas dinâmicas de dominação de classe.

As posições de Caldas e Martins - que, de certa forma, fundamentam um preconceito elitista comum no Brasil, versando que a música sertaneja é de mau gosto e esteticamente inferior à "boa música brasileira" (arenga que atingiu um paroxismo com a ofensiva palavra-valise "sertanojo") -, ensejaram a elaboração de um arsenal argumentativo que lhes fez face, mais bem representado pelos dois mais recentes e abrangentes estudos sobre a música sertaneja produzidos no país, as teses do antropólogo Allan de Paula Oliveira (OLIVEIRA, 2009) e do historiador Gustavo Alonso - tese que se tornou livro (ALONSO, 2015). Esse último - autor do livro de maior fôlego da bibliografia, que abrange extenso arco temporal e grande repertório de canções, entrevistas e materiais jornalísticos -, elaborou o que também poder ser lido como uma defesa dos sertanejos, uma vez que apresenta, como dados privilegiados de suas análises, denúncias das históricas inconsistências e hipocrisias da por muito tempo hegemônica elite cultural e artística brasileira - majoritariamente de esquerda, em música, cultora da MPB - que tantas vezes negligenciou, marginalizou e silenciou a música sertaneja. Alonso consegue colocar em xeque uma série de estigmas relacionados aos sertanejos, mostrando os vários casos que os contradizem.

⁸ Em *Acorde na Aurora: Música Sertaneja e Indústria Cultural*, de Waldenyr Caldas, encontraremos asserções algo apaixonadas como "A indústria cultural (...) é que mantém o consumo do grotesco" ou [a música sertaneja] "por sua configuração estética deformada pela indústria cultural (...)" (CALDAS, 1979, p.62-64).. O autor vai tentar até mesmo demonstrar a pobreza da música sertaneja na referindo-se "à métrica, pode-se constatar a pobreza na construção da rima (rima paralela), elaborada com sufixos já desgastados: são os mais utilizados no cotidiano" (CALDAS, 1979, p. 69).

A perspectiva litigante, portanto, é recorrente, e a música sertaneja é tratada como um meio para a demonstração de tensões sociais - de um lado, os atritos entre comunitarismo e capitalismo, de outro, os choques entre baixa e alta cultura. E, assim, a ela pode ser atribuído o curioso e paradoxal apanágio de ser proeminente representante do grande poder do capital da indústria cultural - da conversão da arte em entretenimento, da pasteurização da música ou, mais objetivamente, da grande concentração econômica no setor artístico - e de, ao mesmo tempo, ser vítima do elitismo cultural, sendo objeto de impiedosos ataques e empenhado socorro de estudiosos. A chave do embate segue se exprimindo em estudos que darão destaque à "contenção", à "resistência", ao "enraizamento"⁹ (VILELA, 2017), ênfase à perseverança dos subjugados, com sua capacidade de negociar mediante a "absorção" (MELON, 2017) de elementos exógenos e concorrente manutenção de traços endógenos. O viés analítico baseado na ideia de resistência pode ter relação com afirmações - feitas em estudos acadêmicos, replicadas em citações - relativas às origens do sertanejo, resultando na produção de "mitos" genealógicos, como veremos adiante.

O rastreio das digitais dos povos dominados bate contra a barreira do vácuo documental no país e, na falta de estudos historiográficos e musicológicos mais rigorosos, diagnósticos incertos são difundidos. Essas oposições também ensejam segmentações e delimitações históricas diretas - como a que postula que "foi a partir das primeiras 'importações estéticas' nos anos 50" (ALONSO, 2013, p. 123) - e afirmações categóricas sobre o que outrora entendia-se (ou hoje entende-se) por sertanejo ou quaisquer outros subgêneros a integrar o que Negus chama de cultura genérica (NEGUS, 1999). A disposição de fixação de uma história da música sertaneja, de delimitação de seus elementos essenciais, acaba por produzir diagnósticos divergentes, asserções contraditórias que são detectáveis no exame comparativo de alguns estudos. Essas formulações acabam por oferecer uma clareza à qual os materiais que dispomos para análise, muitas vezes, não dão sustentação. Nesses enquadramentos acabam sendo negligenciados, relegados às margens das análises, as próprias músicas, as circunstâncias e aspectos mais específicos envolvidos em suas produções, os atores sem nenhum vínculo com

⁹ Vilela relaciona a difusão da música sertaneja a uma quebra de uma história narrada pelos vencedores (VILELA, , p. 40). Salientando o fato da música sertaneja ter representado a terceira maior fatia do mercado, afirma que ela contribuía "para que o migrante dos bolsões rurais se fixasse na cidade sem perder totalmente os valores culturais de sua origem".

a cultura rural que participam de suas produções, além dos aspectos técnicos e econômicos que lhe são determinantes.

Uma controvérsia relativa ao cateretê

Um primeiro exemplo do que apontamos até aqui vincula-se à tese do substrato indígena na cultura caipira. A senda pedregosa dessa sondagem depara-se com a adversidade dos vazios documentais a dificultar a realização de uma reconstrução musical das tradições dos povos originários que ampararia afirmações sobre a perpetuação de suas musicalidades na música sertaneja. Trata-se do problema crônico do qual emblematicamente se queixa Oneyda Alvarenga, na introdução de seu livro *Música Popular Brasileira*, quando lamenta o quão pouco "se sabe das bases estruturais que caracterizam nacionalmente a nossa música" (ALVARENGA, 1982). Esse enorme ponto cego não constrangeu acadêmicos brasileiros a afirmarem, sem terem em mãos grandes evidências, haver reminiscências de práticas culturais de povos pré-colombianos na música caipira. Juliana Pérez González, em seu artigo "Mito de origem indígena-jesuítica do cateretê na historiografia brasileira" (GONZÁLEZ, 2016), explicitou que a tese que postula que o cateretê¹⁰ gestou-se da estratégia de apropriação dos jesuítas de dança indígena para a evangelização desses últimos - tratada como bem documentada e comprovada, difundida por muitos ao longo do século XX¹¹ (FERRETE, 1985; SANT'ANNA, 2000; ZAN, 2004; NEPOMUCENO, 2005; ZAN, 2008; VILELA, 2013)¹² - tem por origem uma extrapolação interpretativa do general José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898), no século XIX, de crônica do jesuíta Simão de Vasconcellos (1596-1671) do século XVII.

Em seu livro *O Selvagem* (1876) - escrito para a Exposição Universal da Filadélfia, em 1876 - e em sua conferência *Anchieta, as raças e línguas indígenas*, disposto a apresentar argumentos favoráveis à introdução dos povos indígenas à ordem nacional como mão de obra eficaz, Couto de Magalhães vincula o cateretê, "[...] dança brasileira, essencialmente paulista, mineira e fluminense", à pregressa dança religiosa tupi, introduzida por padre Anchieta nas festas de

¹⁰ Também conhecida como catira, é música e dança que envolve a batida dos pés e palmas, acompanhada de viola de dez cordas,

¹¹ Dentre eles, o próprio Mário de Andrade, como pode-se constatar: "No meio do País, na chamada zona caipira, a moda, geralmente cantada a duas vozes fazendo falso-bordão em sextas ou terças, parece conservar firme influência indígena".

¹² Essa hipótese pode ser encontrada em Aurélio Buarque de Holanda, monografias (MAIA, 2005), dissertações (ROCHA; 2019), artigos e em canções.

Santa Cruz, São Gonçalo, espírito santo, São João e Senhora da Conceição, sendo acompanhada pela viola, instrumento, para Magalhães, derivado de progresso instrumento indígena chamado guararápewa, em tupi. A fonte documental de Couto de Magalhães, a embasar essas afirmações, é a *Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil*, publicada em Portugal em 1663 e 1865, de Simão de Vasconcellos, que nela relata os trabalhos de tradução de padre José de Anchieta (entre as línguas "portuguesa, castelhana, latina e brasílica"), traduções de romances pios, cantigas profanas que então andavam em uso (GONZÁLEZ, 2016, p. 43), relata danças indígenas (quatro nomes de dança são mencionados e nenhum é cateretê) e o gosto que esses por elas tinham, descrevendo uma delas como dança em círculo em que não há mudança de lugar, deslocamento.

González assinala que Couto de Magalhães toma uma descrição que se aplicaria a muitas danças indígenas por descrição específica do cateretê, sem observar as incongruências entre o que é relatado por Vasconcellos e aquilo que o próprio pôde observar do cateretê que conheceu no século XIX. Sua intervenção tinha finalidade política, não histórica e muito menos musicológica. Seu argumento se nutria da evidência da simbiose linguística que ele identificava em suas viagens, e a atribuição de um legado indígena às danças camponesas servia para aumentar o número de indícios sobre o grau de fusão cultural que atribuía aos habitantes do interior. Ao longo do século XX, muitos repetiram as ideias de Couto de Magalhães: a origem indígena da dança, o papel de Anchieta em sua difusão, seu uso em festas religiosas e o desenvolvimento da inteligência que exigia o baile. Essa tese serviu para sustentar a legitimidade da música caipira antiga, em detrimento das versões modernizantes e falsificadoras do gênero. Esse mito se difundiu para além dos círculos letrados e ganhou novos matizes na memória coletiva. A força do discurso passou a permear a audição do público: o mito ressignificou os sons do cateretê. O mito serve também para ocultar que grupos originários foram massacrados ou escravizados, tiveram suas comunidades reduzidas a números mínimos, foram obrigados ao deslocamento em direção a territórios não colonizados e tiveram que abandonar seus costumes como mecanismo de sobrevivência (GONZÁLEZ, 2016).

Esse mito servia também como uma justificativa, às elites urbanas, para a difusão dessa música rural na indústria fonográfica nacional. Quem o propalou, ignorou uma lista de contraditórios. O italiano Ermanno Stradelli, por exemplo, em seu dicionário *Vocabulário Português-Nheengatu*, de 1929, diz sobre o cateretê que é "Baile que se effectua ao som das castanhas e que, si é baile indígena, *o que duvido*, devia ser originariamente acompanhado com o maracá"

(CERNICCHIARO, 1926, p. 22 *apud* GONZÁLEZ, 2016, p. 41). Por outro lado, González aponta que há danças de outras tradições que parecem mais com o sapateado do cateretê. Ela menciona o zapateo cubano, que tem laço histórico e musical com tradições peninsulares como a do fandango, difundido na Espanha, em Portugal, bem como no território americano. Os movimentos de braços e pernas do fandango podem ter sido mantidos em danças populares como, dentre outras, a zamacueca no Chile, o gato na Argentina e a jarana no Panamá. A hipótese de que o cateretê seja uma dança peninsular apropriada pela cultura caipira é forte. O próprio Couto de Magalhães aponta a semelhança de danças que viu na Argentina, Paraguai e Bolívia com o cateretê, cogitando a possibilidade dos jesuítas desses países também terem adotado as danças do cateretê para as festas religiosas entre os povos originários daquelas regiões (GONZÁLEZ, 2016).

Em sua juventude, o sociólogo e crítico literário Antonio Candido estudou as origens indígenas do cururu - outra prática envolvendo música e dança que veio a figurar como subgênero da música sertaneja¹³. Em 1956, Candido publicou o artigo "Possíveis raízes indígenas de uma dança popular", partindo da suspeita de que o cururu era uma dança de influência indígena difundida pelos jesuítas (CANDIDO, 1956). Ele compara material histórico com práticas que vivenciou em seus trabalhos de campo no interior de São Paulo e afirma que a dança em roda, o compasso marcado com os pés, a improvisação do canto, os duelos cantados e a cultura de outorga de prestígio ao bom cantor eram indícios da sobrevivência de elementos de tradições tupi. A fundamentação de seu diagnóstico são documentos históricos de outros lugares do Brasil, testemunhos de padres jesuítas atestando a "adoção de práticas aborígenes como técnica provisória, para servir de passagem à perfeita identificação do índio catequizado com a cultura ocidental, pelo menos no que se refere à vida religiosa" (CANDIDO, 1956, p.5). Embora tenha obtemperado convincentemente, baseando-se em ampla bibliografia, ainda não tinha documentação histórica que sustentasse uma relação clara entre o cururu e os trabalhos dos jesuítas na São Paulo colonial. O artigo de Candido era parte de sua pesquisa de doutorado que finalmente ficara de fora de sua tese, parte que era o âmago de seu projeto inicial: estudar a dança e a música do cururu no interior de São Paulo, conjugando seus interesses sociológicos e poéticos. Percebendo a sua falta de conhecimento musical, escolheu modificar seu objeto de

¹³ Para Câmara Cascudo, o "Cururu é desafio, cantado, improvisado, obedecendo às carreiras que são postas pelo pedestre. Carreira é a rima. Pedestre é o cantor que não participa do desafio e sua função é iniciar a carreira e fechá-la quando está cansada, esgotada, fraca, desinteressante". "Dança, canto em desafio, relacionados com as festas religiosas no plano da louvação popular; Mato Grosso, Goiás, São Paulo" (CASCUDO, 1998, p. 334).

estudo, se decidiu por pesquisar a vida cotidiana e a organização da sociedade caipira (DANTAS, 2002, p. 83).

É também lícito imaginar que, no estudo do cururu, Candido tenha se deparado com algumas dificuldades similares às que veremos adiante, pois é difícil determinar assertivamente as características de músicas que participam de ritos populares que se apresentam com feições distintas em diferentes localidades, mesmo que a esses patrimônios culturais imateriais atribua-se um mesmo nome. Como precisar os padrões que identificam a música da folia de reis, por exemplo, se ela é exibida com matizes descoincidentes ao sabor das idiossincrasias dos variados grupos que a performam? Numa análise comparativa de manifestações populares de diferentes localidades brasileiras, a variedade das estruturas musicais torna difícil que mais do que traços superficiais sejam generalizados. As definições elencando mais detalhes só se viabilizam *ad hoc*. Embora tratemos da música enquanto mercadoria, já no âmbito da indústria fonográfica, essa variabilidade musical também se verificará no domínio dos gêneros musicais. Nessa esfera, temos o auxílio da teoria dos gêneros musicais proposta pelo musicólogo Franco Fabbri, que propõe cinco perspectivas analíticas para a caracterização de um gênero musical: (1) as regras técnicas e formais, (2) as regras semióticas, (3) as regras comportamentais, (4) as regras sociais e ideológicas e (5) as regras econômicas e jurídicas (FABBRI, 1981). Gêneros musicais, portanto, não se referem apenas a músicas, mas também a convenções sociais de outras ordens. As formas musicais podem se transformar e o gênero se manter socialmente coeso, em virtude dessas outras convenções.

Esse imbricamento de fatores torna difíceis as partições, os discernimentos de substrato e exterioridade, os gestos de assepsia que isolam o autenticamente endêmico, que o cristalizam em representações. Na realidade, essas regras mudam constantemente e muito aceleradamente ao longo do século XX. O reconhecimento dessas metamorfoses, em vários eixos, e de como são múltiplos e variados os fenômenos que são agrupados sob uma nomeação, é importante tanto se consideramos culturas populares quanto gêneros musicais. No caso das culturas populares, a compreensão desses processos de transformação anteriores ao surgimento da indústria fonográfica é ainda mais difícil, pois além desses saberes transmitidos oralmente terem maior mobilidade, plasticidade e carga subjetiva (COLOMBRES, 1995, p. 139), para estudá-los obviamente não conta-se com vídeos ou fonogramas. Tratemos, por conseguinte, do contexto histórico que incuba a música rural aqui abordada, das características dos mundos da

arte da cidade de São Paulo em franco crescimento no começo do século XX, e da presença das representações do sertanejo nesse cenário.

III. O CONTEXTO DE SURGIMENTO DA MÚSICA SERTANEJA

A República no Brasil é tanto um ponto de partida pertinente para se começar a entender a história e as metamorfoses da música sertaneja quanto é a razão de seu desenvolvimento. Sobreleve-se aqui as profundas transformações acarretadas pela abolição da escravatura, o aumento da cotação do café resultando na progressão da acumulação interna de capitais e no desenvolvimento de um mercado interno que, até o fim do século XIX, era limitado. A esses dados, correlacionam-se o condensamento das críticas ao caráter restritivo do sistema político liberal (CERQUEIRA, 1996, p. 123), o fortalecimento político da instituição exército e decréscimo relativo do poder da igreja (SODRÉ, 1985), a formação de um consenso em torno da necessidade do Estado atuar na "elevação do caráter nacional com a formação de verdadeiros cidadãos" (MENDES, 1908, p. 6), o surgimento de movimentos nacionalistas como o jacobinista, na primeira década republicana (JÚNIOR, 2011), e o tenentista, na segunda década do século XX, insuflado pelo gradativo crescimento de uma pequena burguesia urbana crítica ao *status quo* oligarca. É a fase em que ganha tração a ideia de que as instituições devem refletir as condições históricas do país (VIANNA, 1930) que volta-se para si, passa a refletir mais sobre as suas especificidades - propulsão que nutria e era nutrida pelas obras dos brasilianistas Nina Rodrigues (1862-1906), Sílvio Romero (1851-1914), Manuel Bomfim (1868-1932), Alberto Torres (1865-1917) e Oliveira Vianna (1883-1951), para citar alguns exemplos. Servimo-nos dessas breves alusões para asseverar que, no Brasil Republicano, pelo que muitos estudos indicam, instâncias de poder buscavam elaborar uma fisionomia para o povo, uma identidade para a nação. Em um país de extenso território e economia centrada na agricultura, na pecuária e no extrativismo mineral, na composição do rosto desse povo será traço ressaltado a figura do camponês.

No Brasil, uma série de categorias serão empregadas para nomeá-lo - essa figura que vai paulatinamente ganhando camadas de significados a partir de sucessivas enunciações: sertanejo, caboclo, caipira, matuto ou roceiro, para nos atermos ao um grupo restrito com algumas das mais importantes. No campo literário, ainda em período anterior à República, já identificaremos o pendor nacionalista que será base para o nacionalismo Republicano, nas obras regionalistas de românticos e naturalistas (COUTINHO, 2001, p. 1352-3), obras que elaborarão essas categorias. Bernardo Guimarães (1825-1884) - com os romances *O Ermitão de Muquém* (1869), *Histórias e tradições da Província de Minas Gerais* (1872), *O Garimpeiro*

(1872) e *O Seminarista* (1872)¹⁴, por exemplo -, José de Alencar (1829-1877) - com *Til* (1872), romance que se desenvolve no interior paulista, e *O sertanejo* (1875), que se passa no interior nordestino -, Franklin Távora (1842-1888) - com os romances *O Cabeleira* (1876) e *O Matuto* (1878), ambos retratando a realidade do sertão nordestino -, Aluísio de Azevedo (1857-1913) - com o romance *O Mulato* (1881) e a peça teatral *O Caboclo* (1886) -, Cesário Motta (1847-1897) - com a peça teatral *A caipirinha* (1880) -, Coelho Neto (1864-1934) - com o romance *A Capital Federal (Impressões de um sertanejo)* (1893) e o livro de contos *Sertão* (1896) - e Afonso Arinos (1868-1916) - com o livro de contos *Pelo Sertão* (1898) e o romance *Jaguços* (1898) -, são autores e obras exemplares de como temáticas e termos se elaboravam na literatura do fim do século XIX¹⁵.

Um exame dessas obras nos permite verificar, em primeiro lugar, que nelas não são utilizadas as nomeações regionais sudeste ou nordeste, mas apenas norte e sul a distinguir o que hoje qualificaríamos com os dois primeiros termos. Observada a distinção sul/norte, é perceptível que o termo caboclo aparece tanto nas narrativas ambientadas no sul quanto nas do norte, em passagens como sinônimo de matuto (AZEVEDO, 1881, p. 77) e, em outras, denotando o tipo humano com atributos culturais ou fisionômicos indígenas (AZEVEDO, 1881, p. 33). O termo caipira irá figurar apenas nas obras cujos enredos se desdobram no sul, como é o caso de *Til* e *A Caipirinha*, de José de Alencar e Cesário Motta, respectivamente. Em *Til*, não são utilizados nenhuma vez os termos "sertanejo" ou "matuto", embora o romance se desenvolva no âmbito rural. Em *O Cabeleira*, o sertanejo aparece ao menos duas vezes como sinônimo de matuto. O sertão e o sertanejo aparecem com mais frequência referidos ao norte do país, embora sertão também represente simplesmente a zona rural no interior, às vezes erma - como o "sertão desconhecido" para além de uma "fazenda remota do oeste da província de S. Paulo" (RIBEIRO, 1888, p. 15), no romance *A Carne* (1888) de Júlio Ribeiro (1845-1890) -, e o sertanejo represente o habitante dessa zona. O tipo humano que Euclides da Cunha (1866-1906) perfila em *Os sertões* (1902), aquele com o qual travou contato no sertão da Bahia na "Campanha de Canudos", ele chamou de *sertanejo do norte* (CUNHA, 2012, p. 62), de modo análogo a Franklin Távora em *O Matuto*, enquanto Bernardo Guimarães tratará, por exemplo,

¹⁴ Curiosa é a sugestão do autor, na introdução de *O Ermitão de Muquém*, da imutabilidade da cultura do campo: "É verdade que o meu romance pinta o sertanejo de há um século; mas deve-se refletir que é só nas cortes e nas grandes cidades que os costumes e usanças se modificam e transformam de tempos em tempos pela continuada comunicação com o estrangeiro e pelo espírito de moda".

¹⁵ Agreguemos aqui a menção a outras obras que também abordam as categorias em questão, ficcionais e não ficcionais: *Peregrinação pela Província de S. Paulo (1860-1861)*, do português Augusto Emílio Aluar (1826-1882) e *Luzia-Homem* (1903) de Domingos Olímpio (1851-1906).

do "sertanejo de Goiás ou de Mato Grosso". Se o caipira estará, de modo razoavelmente unívoco, associado ao sul - em oposição ao "tabaréu, ao Norte" como formula Euclides da Cunha (CUNHA, 2012, p. 357), o sertanejo estará genericamente associado ao interior do país.

Isso também pode ser verificado em peças teatrais do fim do século XIX e começo do século XX: nelas, sertão (e, por conseguinte, o sertanejo) nomeava qualquer recanto rural do Brasil. Nas produções teatrais cariocas e paulistas do fim do século XIX e começo do século XX, entretanto, traços do sul e do norte se misturavam. No teatro do Rio de Janeiro, o sertanejo, o caboclo e o caipira nomeavam o camponês indistintamente. No teatro de São Paulo, que embora fosse enriquecido pelos elementos particulares do interior do estado, representava-se uma cultura rural genérica em que traços culturais próprios da região apareciam conjugados com "toadas pernambucanas" ou "canções cearenses" (GONZÁLEZ, 2018, p. 213). No teatro, as peculiaridades da fala do interiorano brasileiro serão bastante exploradas, notadamente com viés cômico, sendo o caipira frequentemente satirizado por conta de sua inadequação à vida e aos costumes da cidade. No Rio de Janeiro, esse caipira era frequentemente um mineiro ou um paulista. Peças como *Um sertanejo na Corte* (1833-7) *Juiz de paz na roça* (1838) e *A família e a festa na roça* (1840), de Martins Pena (1815-1848) - o Molière brasileiro, introdutor da comédia de costumes no Brasil -, *Tipos de atualidade* (1862), de França Junior (1838-1890), Francisco Correa Vasques (1839-1893) - "um Offenbach tropical" (SOUZA, 2006) - e *A Capital Federal* (1897), de Artur Azevedo (1855-1908), são alguns exemplos de um repertório significativo de peças burlescas que tematizaram o sertanejo no século XIX (BESSA, 2019, p. 315). Em 1882, é montada em Capivari - cidade a 150 quilômetros de São Paulo - a já mencionada comédia *A Caipirinha* que é um enorme sucesso.

González nos informa que, em artigo na imprensa escrito após ter assistido a peça *A Caipirinha* em sua supramencionada montagem na cidade paulista de Capivari, em 1882, o professor dinamarquês Alexandre Hummel celebrou nela a reprodução com "escrupulosa fidelidade" da cultura caipira, com vários de seus elementos: "as prosas e causos dos caipiras, a viola e as trovas, o batuque e o truco, o mutirão, a reza e procissão, nada falta" (GONZÁLEZ, 2018, p. 200). O artigo de opinião revela uma valoração baseada na verossimilhança da representação, num contexto em que começava-se a cristalizar certos estereótipos relacionados à cultura rural do estado. A mencionada cultura caipira, que será central na cultura fonográfica que em meados da primeira metade do século XX resultará na música sertaneja, está associada à região à qual

dá-se o nome de Paulistânia¹⁶, "região povoada pelas bandeiras", que se estende pelos estados de "São Paulo, pelo sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, parte do Tocantins e norte do Paraná" (VILELA, 2010, p. 342). Ela é gestada no Brasil colônia, através das incursões das bandeiras que vão pouco a pouco produzindo um constelação de arraiais conectados pelas rotas das tropas e tropeiros, formando corredores culturais, canais de intercâmbio cultural no interior do território, mormente do Sudeste e Centro-Oeste. Essa rede chegava a alcançar regiões onde hoje localizam-se o Paraguai e a Argentina - conexão que tinha o rio Paraná, dentre outros rios, como importante artéria (HOLANDA, 2014, p.104) -, países cujas culturas rurais guardam semelhanças notáveis com a cultura caipira¹⁷.

Em *Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil*, José Alípio Goulart, que menciona o contato dos tropeiros brasileiros com os "filhos de Espanha, no Extremo-Sul" e a influência espanhola (GOULART, 1961, p.119), diz que o tropeiro gozava de prestígio social por ser emissário, correio, transmissor de notícias, intermediário de negócios, portador de recados, aviador de encomendas e receitas: o liame a conectar centros urbanos afastados, agente fundamental para a unidade do país, sempre aguardado com grande expectativa pelas populações em seus remotos rincões (GOULART, 1961, p.107). Estudos que analisam os fluxos e as rotas das tropas e tropeiros mencionam as toadas e modas de viola tocadas durante os pousos, ao redor da fogueira, acompanhadas da narração de estórias de lobisomens e assombrações (PAES, 2001, p. 91), assim como o fazem obras literárias como o livro emblemático chamado *Tropas e Boiadas*, do escritor goiano, que demasiado cedo extirpou a própria vida, Hugo de Carvalho Ramos (RAMOS, 1917, p. 7). Imbuído de interesse antropológico, o caipira é objeto de interesse, por exemplo, do relato de viagem do escritor Augusto Emílio Aluar (1826-1882), português naturalizado brasileiro, em sua *Peregrinação pela Província de S.Paulo*. Pintores do século XIX também privilegiarão em suas obras temas regionalistas e, alguns deles, especificamente o caipira. O mais destacado dentre eles, por ser considerado um precursor da pintura regionalista, é Almeida Júnior (1850-1899).

A partir desse esteio cultural e simbólico, inicia-se o processo de acelerado crescimento econômico com vértice no estado de São Paulo. Uma das forças de sustentação mais

¹⁶ Um indício cultural para o reconhecimento dos domínios da Paulistânia é a pronúncia do R retroflexo, fonema típico falado pelas populações dessa região.

¹⁷ Mencionemos aqui os subgêneros paraguaios e argentinos que fazem parte da música rural da Paulistânia, a tradição das duplas cantando em terças, a tradição similar dos causos, bem como de jogos de carta muito similares ao truco mencionado por Hummel.

importantes da República - crucial para que as forças armadas se dispusessem a executar a quartelada que precipitou o fim da monarquia - foi o PRP (Partido Republicano Paulista), representação da elite cafeeira de São Paulo que resistia às políticas de incentivo à nascente indústria nacional. A partir do governo de Prudente de Morais (1841-1902), de 1894 a 1898, é selada a escolha por uma política de defesa do modelo de capitalismo agrário nacional (FAUSTO, 1997, p. 29) que resulta num crescimento urbano desvinculado de desenvolvimento industrial na medida em que há uma diferença entre o "puro crescimento vegetativo do setor industrial (provocado pelas oportunidades abertas pela expansão da economia agrário-mercantil) e a industrialização enquanto processo social de transformação da sociedade capitalista agrária" (FAUSTO, 1997, p. 18). Em relação às economias de outras nações, a especificidade brasileira a partir do último quartel do século XIX, abrangendo todo o período da República Velha, é que no auge da expansão do complexo cafeeiro "se inserem rudimentos de uma cultura de alimentação e de uma indústria" (BEIGUELMAN, 1973, p. 12). São Paulo, portanto, tem uma economia ambígua: agrária e industrial. Abaixo, dissertaremos sobre um pouco dos mundos da arte que essa realidade sócio-econômica produziu.

O crescimento de São Paulo e sua produção cultural

Chama a atenção de quem analisa a série histórica do censo do IBGE - que vai de 1872 a 2010 -, com os dados separados por estado, o fato de, no fim do século XIX, em 1872, a maior população do Brasil, em números absolutos, ser a mineira - 2.039.735 -, seguida pela população baiana - 1.379.616 - e fluminense - 1.057.696. O estado de São Paulo tinha 837.354 habitantes. No censo de 2010, a população do estado de São Paulo já somava 41.262.199 habitantes, a do estado de Minas Gerais, 19.597.330 e, a do estado do Rio de Janeiro, 15.989.929. De meados da segunda metade do século XIX à primeira década do século XXI, portanto, o estado de São Paulo cresceu quase cinquenta vezes (5.000%) em população, enquanto a população do estado de Minas Gerais cresceu menos do que dez vezes (1.000%) e, a do Rio de Janeiro, um pouco mais que quinze vezes (1.500%). Além do estado de São Paulo, no mesmo período, cresceram também vertiginosamente as populações dos estados do Paraná (em torno de 8.100%), do Mato Grosso (mais de 5.000%), de Goiás (em torno de 3.800%) . A título de comparação, os estados do nordeste cresceram em média o mesmo que Minas Gerais, quase todos tiveram, ao longo do mesmo período, uma taxa de crescimento próxima a 1.000%. Referentes aos crescimentos demográficos dos estados, esses dados são secundados pela série histórica de seus PIBs que segue a mesma tendência. Se no início do século XX, o PIB do estado de São Paulo era pouco

maior do que o do estado da Guanabara (algo em torno de 1,2 vezes maior), no começo do século XXI, já era quase três vezes maior.

Introduzimos esse parêntese com dados quantitativos para que se tenha uma ideia do crescimento da relevância relativa da Paulistânia no país. O motor do início dessa grande ascensão é a expansão da produção cafeeira, de sua lucratividade, e do processo peculiar de industrialização que ela logrou produzir. Esse crescimento engendra as condições materiais e econômicas que na esfera cultural se exprimirão com a elaboração das figuras a compor a identidade paulista, expressões de orgulho pelo destaque do estado em escala nacional. As mãos da elite paulistana que, ao fim do século XIX e começo do século XX, vão elaborar as imagens do caipira no campo das artes, preocupados inclusive com o registro de uma cultura que acreditavam estar se desvanecendo com as transformações pelas quais o estado passava (GONZÁLEZ, 2018, p. 198). João Pedro Veiga Miranda (1881-1936), Léo Vaz (1890-1973), Valdomiro Silveira (1873-1941) - autor do livro de contos *Os Caboclos* (1920) - e Paulo Setúbal (1893-1937) - autor do livro de poemas parnasianos *Alma Cabocla* (1920) -, são alguns exemplos de escritores paulistas particularmente inclinados à temática caipira - ao lado dos mais conhecidos Cornélio Pires (1884-1958) - responsável pelas primeiras gravações da música caipira - e Monteiro Lobato (1882-1948) - que alimentou viva controvérsia com Cornélio Pires na imprensa, tecendo críticas enfaticamente depreciativas e raivosas aos caipiras, depois de incidente com pequenos agricultores em sua fazenda. Esse último dado é elucidativo, uma vez que muitos desses escritores faziam parte da elite agrária paulista.

Com uma projeção muito mais ampla do que as obras literárias que circulavam nos meios intelectuais paulistanos, entretanto, erigiu-se na cidade de São Paulo uma grande infraestrutura de entretenimento e massificação da cultura envolvendo a "febre dos teatros": o teatro musicado, as revistas, burletas, operetas, óperas, tudo realizado por uma série de companhias que surgiam na cidade¹⁸ (BESSA, 2012, p. 42-124). Se no fim do século XIX, a cidade de "São Paulo não era de forma alguma um rico centro de animação e produção cultural como o Rio de Janeiro" (MORAES, 1997, p. 160), isso muda radicalmente na virada do século. As artes performáticas ganham fôlego na cidade que abandona o provincianismo da morosidade das

¹⁸ Arruda, Gonçalves, Nair Alves, Companhia de Burletas e Revistas do Braz Polytheama e Companhia Permanente do Colombo eram algumas das companhias paulistas de revistas e burletas. Clara Weiss, *La Operetissima*, Grande Companhia Italiana de Operetas Victor Carmos Romano, *Fli-Flu-Flu* e *Canzone di Napoli* eram companhias locais de operetas e canções encenadas (BESSA, 2012, p. 161).

fazendas para adentrar a temporalidade da metrópole. Atrações já populares no século XIX como o "circo de cavalinhos" - atrações ambulantes que fundiam apresentações equestres, música e variedades - se multiplicam ao lado de novos gêneros. No bojo da proliferação dessas produções, encontraremos as peças de temática sertaneja, identificadas como peças "regionalistas" ou "caipiras" pela imprensa paulistana. A burleta *Na roça*, do poeta mineiro Belmiro Braga (1872-1937) - que entre 1914 e 1926 contou com 55 representações diferentes -, *O casamento de Pindoba* e *O batizado de Pindobinha*, ambas do ator João Pinho - continuidades do enredo de *Na roça* -, a comédia *Que trindade!*, de Belmiro Braga, *O caçadotes*, do paulista Fábio Barbosa Lima, são alguns exemplos da força do gênero no teatro paulista das primeiras três décadas do século XX.

Geralmente representadas nas salas mais modestas de São Paulo, não chegaram a constituir um gênero específico, mesclando elementos da comédia a convenções da burleta, e oscilando entre representações cômicas e pitorescas do campo e seus habitantes. Num período de menos de dois anos (entre 1918 e 1919), foram apresentadas na cidade oito peças sertanejas, todas encenadas por companhias paulistas (Arruda, João Rodrigues, Gonçalves) e escritas por autores locais. Nos anos seguintes, começaram a ser encenadas na cidade peças sertanejas de autores cariocas ou radicados no Rio de Janeiro (como Viriato Corrêa, Victor Pujol, Catulo da Paixão Cearense, Olympio Nogueira), algumas delas estreadas na cidade por companhias cariocas, o que leva a crer que as peças sertanejas, surgidas em São Paulo, logo migrou para a Capital Federal, obtendo, entretanto, menor sucesso do que em São Paulo (BESSA, 2012, p. 214). É interessante mencionar que, no Rio de Janeiro, algumas dessas peças foram musicadas por nomes que viriam integrar o alto panteão da música popular brasileira. A peça *Flor tapuia*, de Danton Vampré e Alberto Deodato, por exemplo, tinha música de Pixinguinha, *A sertaneja*, de Viriato Corrêa, música de Chiquinha Gonzaga e *O marroeiro*, de Catulo da Paixão Cearense, música de Paulino Sacramento, todas ambientadas nos "sertões do norte" (BESSA, 2012, p. 217). A partir do fim da década 1910, dezenas de burletas e operetas tendo por cenário o interior do estado, seus costumes, foram encenadas em São Paulo: peças regionalistas, burletas caipiras, operetas de costumes regionais ou simplesmente sertanejas. Muitas dessas peças insistiam em exibir tipos e cenas deliberadamente ambientadas no interior do estado de São Paulo. Dessa maneira, o teatro de variedades e o teatro musicado ajudaram a cristalizar certas imagens do sertanejo/caipira que perpetuaram no imaginário coletivo. Outro elemento comum a todas essas peças eram suas músicas sugestivas, com a presença de toadas, desafios, cateretês e outros números característicos.

As peças musicais que integravam essas produções cênicas de temática sertaneja articulavam o mundo do teatro ao mercado de partituras, que nas três primeiras décadas do século XX ainda era mais importantes para a circulação de composições do que as gravações. Nas "casas de música", importantes espaços para a profissionalização de instrumentistas na cidade, especializadas na venda de instrumentos e na importação de música impressa, peças musicais de autores locais eram selecionadas, editadas, impressas e distribuídas (BESSA, 2012, p. 179). Eram chamadas sertanejas as peças musicais com temática caipira¹⁹. Sotero de Souza (1874-1928) foi um compositor com uma editora de partituras que começou a explorar o filão da música sertaneja por volta de 1915, quando sua editora passou a publicar uma série de canções identificadas com a vida rural, muitas delas assinadas por Marcello Tupynambá, Modesto Tavares de Lima e pelo próprio Sotero, todas divulgadas nos palcos em peças musicadas (BESSA, 2012, p. 184). Em São Paulo, o gênero tornou-se logo um filão explorado por compositores que se especializaram em canções sertanejas, como Sotero de Souza, Marcelo Tupinambá (que além de assinar a partitura de Maria Bonita, teve muitas de suas composições compiladas em outras peças), Modesto Tavares de Lima (autor da música de Nossa terra, nossa gente e também de números compilados). Era comum que peças teatrais se construíssem como pretextos para a veiculação de composições musicais específicas, o que se pode identificar em enredos que eram construídos de modo a articular músicas pré-existentes aos entrecos dramáticos.

Na esteira dessa ampliação do campo das artes performáticas na cidade de São Paulo, para os músicos, há grande ampliação dos espaços em que passam a poder exercer atividades remuneradas. Se no fim do século XIX os cafés-concertos eram uma opção, a partir de 1910, duas modalidades numericamente mais significativas de entretenimento ampliam a demanda e empregabilidade da categoria: o teatro musicado e o cinema (BESSA, 2012, p. 135). Essas mudanças alteram o mercado de trabalho musical de tal sorte que pela primeira vez ver-se-á a classe profissional dos músicos de orquestra se articular politicamente, se fazendo institucionalmente representada por associação de classe, o Centro Musical de São Paulo, surgido em 1913. Essa rede de músicos de orquestra é alimentada pelo influxo de italianos na cidade, músicos que são importantes inclusive para a fundação de escolas de música - destaque

¹⁹ Alguns exemplos são *Nhazinha*, de Lydio Silva, *Alma caipira*, *Flor murcha* e *Vida roceira*, de João Rodrigues, *Cenas da roça* e *Flor do sertão* de Arlindo Leal.

sendo dado àquelas que proviam formação em piano e violino - que ocupam um espaço aberto pela ausência de instituições públicas. A presença de estrangeiros ligados à música de concerto - além de italianos, também portugueses e espanhóis - instalava na cidade forte presença da música de concerto, mormente operístico, (BESSA, 2012, p. 146) - relacionado à relatada demanda, feita à empresa Figner instalada em São Paulo, por mais discos de ópera por parte dos consumidores paulistanos (GONZÁLEZ, 2018, p. ?).

Os mundos da música de concerto e da música popular, entretanto, não eram separados. Músicos de concerto atuavam nas revistas, teatros musicados, burletas e operetas. Essa interseção entre a música popular e de concerto, a atuação de músicos de concerto nos âmbitos da música popular, produz a figura do maestro-compositor, de formação erudita, que compunha e arranjava para peças teatrais produzindo fusões de tradições musicais antes do disco, fundindo o repertório popular às técnicas de orquestração da música de concerto (BESSA, 2012, p. 138). Apesar da importância do cinema, o teatro era o que mais oferecia trabalho aos músicos do começo do século XX, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e nele, assim como nas bandas de sopros e percussão que veremos adiante, repertórios de danças populares se imbricavam ao repertório da música de concerto. Era comum, assim, que gêneros estrangeiros como gavotas ou foxtrotes estivessem ao lado de maxixes e cateretês. A inexistência de estúdios permanentes em São Paulo até meados da década de 1920 fez com que os compositores paulistas que atuavam no teatro musicado paulista tenham sido muito menos registrados do que os cariocas - Marcello Tupynambá e Zequinha de Abreu são duas exceções. A atuação de músicos populares em bares e estabelecimentos para público de menor renda se dava à base da informalidade, sem remuneração pecuniária, com oferta de refeições e contribuições solicitadas ao público quando passava-se o chapéu, sendo comum que esses músicos tivessem sempre outra ocupação profissional - como nos informa José Geraldo Vinci de Moraes²⁰.

As bandas de sopros e percussão, um dos mais populares meios de difusão de música no Brasil do século XIX e começo do século XX, eram outra frente importante do mundo da música paulistana que também tinha interseção importante com o teatro. As primeiras bandas de

²⁰ "Canhoto (Américo Jacomino) foi pintor; o cantor e compositor Paraguassu (Roque Ricciardi), seleiro e vendedor de remédios; o flautista João Dias Carrasqueira, ferroviário; o cantor Vicente Celestino, garçom; o sambista Adoniran Barbosa (João Rubinato), foi pintor, encanador, garçom, entre outras ocupações, antes de se tornar o principal cronista cancional da cidade de São Paulo" (MORAES, 1997, p. 168).

música brasileiras se formaram com a transferência da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, substituindo as antigas charamelas - grupos de instrumentos de sopro formado prioritariamente por instrumentos da família das madeiras (TINHORÃO, 2005, p. 108) - e se disseminaram pelo país ao longo do século XIX. As bandas cumpriam o duplo papel de exprimir o poder estatal e militar tocando dobrados e marchas militares e de entretenimento, tocando também repertório composto por danças de salão - valsas, schottisches, polcas (e sua versão abasileirada, o maxixe), tangos, que agradavam muito ao público. As muitas gravações de bandas no início da indústria fonográfica brasileira são uma mostra de sua importância. As bandas também tocavam peças de música de concerto europeia: trechos adaptados de óperas e operetas de sucesso ou arranjos de clássicos europeus com grande promovendo permeabilidade entre gêneros, sendo apreciada tanto por parte da elite quanto pelas camadas populares (BESSA, 2012, p. 169). As bandas tiveram um papel central na nacionalização de danças europeias, no surgimento do frevo, em Pernambuco, e do maxixe, no Rio de Janeiro (TINHORÃO, 2005, p.113-116). A banda da Força Pública de São Paulo participou dos primeiros registros fonográficos da cidade, realizados pela Casa Edison. As bandas frequentemente se apresentavam em intervalos das apresentações teatrais, assim como e regentes do nicho tornaram-se compositores destacados de teatro musicado (BESSA, 2012, p. 166-168).

A popularização do cinema sonorizado mecanicamente a partir de 1929 resultou numa dissolução em massa de orquestras de cinema. A ruptura se deu tanto pela óbvia diminuição de custo possibilitada pela nova tecnologia quanto foi catalisada pelos efeitos da crise da quebra da bolsa de Nova Iorque na indústria do cinema (BESSA, 2012, p. 149). Há documento da época registrando solicitação de providência à Câmara Municipal de São Paulo para a demissão de 3000 músicos (um número significativo em uma cidade de 948 mil habitantes) que trabalhavam nos cinemas e foram substituídos por vitrolas e movietones. Em relação ao teatro, ver-se-á um movimento similar, a partir da década de 1930 se inicia um arrefecimento gradativo do teatro musicado, das pequenas revistas e burletas que são suplantadas pelas comédias, e novas oportunidades de trabalho se abrem nas rádios e na indústria fonográfica. O surgimento da música gravada, o estabelecimento de grandes gravadoras no Brasil, permitiram a alguns músicos populares tirarem seus proventos de sua música, o que antes não se verificava.

No âmbito da música popular urbanas, há um outro fenômeno neste contexto que é uma tradição musical, do fim do século XIX e início do século XX, de canções urbanas que

circulavam mormente via transmissão oral, sem registro em partitura e gravação nem integração em alguma peça teatral, abordando diretamente temas concernentes à cidade - comentários de incidentes, ridicularização de novidades citadinas, relatos de catástrofes, canções sentimentais - muitas delas celebradas durante o carnaval, sobretudo a partir da década de 1930. Essas canções não foram de todo perdidas pois foram impressas em páginas de modestos caderninhos, em papel-jornal, vendidos ou distribuídos gratuitamente nas ruas da cidade de São Paulo. Compostas por músicos amadores, poetas anônimos, "modinheiros", personagens pobre de bairros populares como o Brás ou a Luz, essas canções eram construídas a partir da apropriação de melodias já muito conhecidas e a elas acrescentavam novas letras (MORAES, 2000, p. 147). Abarcando grande diversidade de gêneros musicais, essas canções eram elaboradas sobre fados portugueses, tangos argentinos, modas de viola, sambas, maxixe ou foxes (GONÇALVES, 2006, p. 84). Essas publicações com as letras impressas dessas canções eram chamadas de liras. Essas liras foram posteriormente incorporadas pelas gravadoras e rádios que passaram, elas mesmas, a editá-las e distribuir gratuitamente.

Os primórdios da indústria fonográfica no Brasil

A análise da produção artística das três primeiras décadas do século passado demonstra que a indústria fonográfica e a rádio ainda tinham pouca difusão e efeito cultural no país. Para o olhar hodierno, impressiona a força da rede de artes performáticas, o grande número de produções teatrais e a centralidade das bandas marciais. A partir da década de 1930, porém, os efeitos da mediação da técnica começam a ser percebidos. A difusão e ampliação do alcance da rádio, a expansão da indústria fonográfica vinculada ao surgimento da gravação elétrica e ao estabelecimento de um novo hábito relacionado à apreciação musical, impactarão de maneira ampla o mundo das artes. Tratamos agora, portanto, do estabelecimento da indústria fonográfica no Brasil e em São Paulo.

Uma genealogia rápida da engenharia fonográfica pode ser feita a partir da criação do vibrógrafo (1807), do polímata inglês Thomas Young (1773-1829), criado para a medição da frequência de um corpo sonoro permitindo a inscrição do som em um cilindro fonográfico; do vibroscópio (1843), do físico francês Jean-Marie Duhamel (1797-1872), que cria um sistema de movimentação do cilindro que vai ser utilizado em dispositivos posteriores; do fonógrafo (1857), de Leon Scott (1817-1889), que propõe a membrana maleável capaz de vibrar em correspondência à vibração do ar, embora não tenha sido criado para a reprodução

do som que permitia gravar; do fonógrafo (1877), do engenheiro e empresário estadunidense Thomas Edison (1847-1931), que a partir desses princípios criou o dispositivo capaz de reproduzir os sons registrados na cera de um cilindro, de comercialização viável, levada a cabo; do grafofone (1886), criado pelo inventor, escocês de nascimento, Alexander Graham Bell (1847-1922), que viabiliza a remoção dos cilindros e a comercialização dos cilindros independentemente dos aparelhos; e do gramofone (1888), do inventor alemão Emil Berliner (1851-1929), que propõe a gravação e reprodução do disco plano em goma-laca, modelo de mídia que fora rejeitado por Edison e Bell (por considerarem difíceis as leituras em seus centros).

Os dispositivos que abriram as primeiras picadas do mercado fonográfico foram o fonógrafo e o grafofone, ambos primeiramente concebidos para uso prático em escritórios, comunicação, ditado de textos ou registro definitivo de vozes para a posteridade, e, já na última década de 1890, por força da resposta dos mercados consumidores, direcionados ao entretenimento, mormente à veiculação musical, comercialmente mais promissor. Nos meses seguintes ao registro da patente do fonógrafo nos Estados Unidos, comerciantes, agentes de Edison e Graham Bell, já levavam a nova máquina para vários lugares ao redor do mundo. Como a história da música fonográfica é mais uma história do monopólio, de um lado, nos países industrializados, empresas fonográficas desenvolviam e controlavam a tecnologia de reprodução sonora através de patentes, tendo grandes indústrias para a produção em larga escala de discos e, de outro, havia empreendedores que arriscavam-se em áreas coloniais objetivando o estabelecimento de gravadoras representantes das matrizes na Europa e Estados Unidos, conciliando seus próprios interesses com o interesse de expansão da própria indústria fonográfica (VICENTE, 2014). Assim, o fonógrafo chega à cidade de São Paulo em 1878, apresentado por Léon Rodde, ao lado do telefone e do microfone, e em 1979, também em cidades do interior Estado, em conferências com entrada paga, nas quais eram feitas até experiências para se verificar que os efeitos não eram produzidos pelo embuste do operador - potencial ventríloquo (GONZALEZ, 2018, p. 75).

O dispositivo será utilizado para a realização de apresentações públicas ao longo das últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX e sua aquisição era vista como investimento no mundo dos espetáculos, um recurso para se fazer dinheiro nas cidades do interior (GONZALEZ, 2018, p. 88). Através dessas conferências, que também apresentavam gravações de discursos políticos, diálogos, chistes e música estrangeira, já circulavam

gravações de música nacional - no mínimo sete anos antes do marco da propalada primeira gravação em disco do país, a do lundu *Isto É Bom*, interpretado por Baiano, em 1902. A circulação desses espetáculos e a comercialização de fonógrafos e gramofones (cilindros e discos) no interior do estado de São Paulo nos informam que o contato com essas novas tecnologias fora dos grandes centros era maior do que se pode imaginar (GONZALEZ, 2018). Frederico Figner (1866-1947), comerciante tcheco que, junto a seus irmãos, foi central no crescimento da indústria fonográfica no Brasil, criador da Casa Edison, por exemplo, aporta no Brasil em 1891, inicia um périplo de divulgação das máquinas falantes (fonógrafos da *Pacific Phonograph Company* e cilindros) que começa por capitais do norte e nordeste - Belém, Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador -, quando chega ao sudeste em 1892, por conta do surto de febre amarela na capital federal, opta por seguir para o estado de São Paulo onde, além da capital, faz as suas apresentações em Campinas, Ribeirão Preto e Piracicaba (GONÇALVES, 2011, p. 107).

Frederico Figner, antes radicado nos Estados Unidos, ciente da perspectiva de crescimento comercial de uma indústria assentada nos novos dispositivos que eram desenvolvidos no fim do século XIX, se estabelece no Rio de Janeiro em 1896, iniciando a sua trajetória como divulgador e vendedor de fonógrafos, grafofones, gramofones, cilindros e discos - além de outros dispositivos à época inovadores como o vitoscópio ou o kinetoscópio - e representante brasileiro de companhias como *Edison Speaking Phonograph Company* (1878), *Columbia Graphophone Company* (1889) e *Zonophone* (1899). Uma vez que sua atividade se mostra efetivamente rentável, funda, em 1900, a Casa Edison, que começa como loja importadora e revendedora de produtos elétricos e não demora a negociar as primeiras gravações de disco no Brasil com o selo *Zonophone*, em 1902. Em 1900, é fundada em São Paulo a firma Irmãos Figner, dos irmãos Gustavo, Emílio e Frederico, proprietária da Casa Edison de São Paulo. Em 1902, dois meses após a chegada dos primeiros discos brasileiros em São Paulo, Frederico desliga-se da firma - que segue encabeçada pelos dois outros irmãos -, o que tem implicações nos rumos que irá tomar o mercado paulistano em relação ao carioca. Gonzalez nos diz que "o protagonismo atribuído a Frederico Figner na história da música gravada [no Brasil] está relacionado, entre outros fatores, à conservação de parte do acervo documental e fonográfico de seu negócio". "A historiografia conhece melhor a indústria fonográfica carioca do que a paulista, cujas fontes e registros não correram a mesma sorte" (GONZALEZ, 2018, p. 102). A Casa Edison São Paulo não será apenas uma sucursal da carioca, como se vê, e essa relativa autonomia será definidora na diferença de padrão de consumo do público paulista em relação

àquele da capital federal. Embora a Casa Edison do Rio de Janeiro e de São Paulo tenham tido papel destacado no comércio fonográfico brasileiro do começo do século, não se quer levar a crer que não havia uma série de outras concorrentes nas duas cidades.

Como se tratavam de produtos novos, os comerciantes e as empresas estrangeiras investiram fortemente na divulgação das novas máquinas de reprodução, se esforçando para marcar presença no cotidiano das famílias e das cidades, conjugando a comercialização dos aparelhos com reiteradas explicações sobre a arte fonográfica - instruções pedagógicas sobre manuseio e operacionalização daquelas novidades industriais - a fim de se estabelecer o novo hábito de consumo (GONÇALVES, 2011, p. 114). Eram constantes as peças publicitárias veiculadas na imprensa, assim como faziam parte da estratégia de publicidade dessas casas comerciais a publicação de revistas mensais como a *Echo Phonographico* - ou simplesmente *O Echo* - (1902-1918), que começou a ser publicada em 1902, vinculada à Casa Edison de São Paulo (PALMA, 2011, p. 251), os catálogos da Casa Edison carioca ou a revista *Phono-Arte* (1928-1930). Se no início os anúncios tentavam veicular o assombro e as experiências inauditas proporcionadas por aquelas novas invenções, com o tempo, passaram a ser mais focalizados os prazeres da fruição musical privada - sendo frequentemente representadas a escuta musical caseira em ambiente íntimo - e a qualidade que cada novo dispositivo outorgava ao potencial comprador (GONÇALVES, 2006).

Com a invenção do gramofone e dos discos de 78 rotações por minuto - planos, em goma-laca, de fácil reprodução em série -, os irmãos Figner não demoraram a começar a vender os primeiros modelos no Brasil. Em relação aos discos, os cilindros tinham a vantagem de permitir aos usuários também a gravação - de até dois minutos de som, em suas primeiras versões, e até quatro minutos em modelos do começo do século XX -, a reutilização (com a raspagem da cera), além de serem inquebráveis (a partir da comercialização dos modelos de celulose) e, por terem sido comercializados antes, já terem em seus acervos sons mais antigos. O cilindro, entretanto, perde a disputa por espaço comercial para o disco por este ter se mostrado de mais fácil e econômica reprodução em escala industrial - mais em virtude de interesses comerciais do que efeito da demanda dos consumidores, portanto, embora atribua-se esse desaparecimento também à complexidade do manejo e ao desgaste mais acelerado dos cilindros. Se o mercado crescente ainda foi disputado na primeira década do século XX (tendo as vendas de cilindros também crescido no começo do século XX, sendo fonte de renda importante para a Casa Edison e concorrentes), ao longo das três décadas subsequentes do século, os cilindros vão pouco a

pouco perdendo espaço (a Columbia, a título de exemplo, já começa a reduzir as suas operações envolvendo cilindro em 1901), sua venda cai drasticamente a partir da década de 1910 e, em 1929, sua produção é definitivamente encerrada.

Os primeiros aparelhos gramofones chegaram ao mercado como artigos de luxo de alto preço, e os discos vendidos eram importados, sobretudo por Figner, da Europa. Em 1902, como fruto de acordo de Frederico Figner com o selo Zonophone, são lançados os primeiros discos gravados em território brasileiro. Esse acordo já dava a Figner o direito de fabricação de chapas prensadas dos dois lados. Com essas gravações, é inaugurada a era das gravações mecânicas realizadas no Brasil e o mercado fonográfico brasileiro passa a se expandir gradativamente. Nesta década, embora tenham se realizado no Brasil, a Casa Edison enviava a matriz da gravação à Europa para que fosse reproduzida, suas cópias reenviadas e nacionalmente comercializadas. Nesse período, a Sociedade Phonographica Brasileira anunciava gramofones de diversos preços e características, sem que houvesse padronização no tamanho dos discos e nos modelos dos dispositivos de reprodução (SILVA, 2001, p. 3). Por volta de 1910, a maior parte das gravações nacionais passa a ser comercializada em discos de 27cm, com gravação nas duas faces. Esses gramofones e vitrolas podiam ser encontrados nas salas de casa de famílias de maior poder aquisitivo, bares, cafés, confeitarias, salas de espera de cinemas e em calçadas em frente a lojas de discos. Fundada em 1901, a *Victor Talking Machine Company* lança, em 1906, a vitrola, um gramofone que se populariza no mundo todo por ser mais barato. Em 1913, a Casa Edison, associando-se à companhia alemã Odeon, inaugurava no Rio de Janeiro a Fábrica Odeon, a primeira fábrica a permitir a produção nacional de discos - a única no hemisfério sul a dominar as técnicas modernas e inovadoras de gravação (GONÇALVES, 2011, p. 119). No mesmo ano, Frederico Figner funda a Casa Odeon, em São Paulo - sucursal da Casa Edison, no Rio de Janeiro -, abrindo concorrência à Casa Edison, gerida por seu irmão, e improvisa um estúdio itinerante para gravações na cidade, tendo isso se dado novamente em 1925 e 1927.

Ao longo das três primeiras décadas do século, o consumo de música gravada cresce, embora os dispositivos de reprodução ainda fossem caros para a maior parte da população e as famílias que tinham um gramofone em suas casas eram uma minoria. A título de exemplo, nos anos 1920, um gramofone da marca Grippa era vendido por 250\$000 reis, quando uma família de cinco trabalhadores no bairro Pinheiros recebia em média 500\$000 por mês. Um receptor de rádio, entretanto, era muito mais caro - só vindo a baratear na década de 1930: 1.200\$00 réis

(TOTA, 1990, p. 28). Essas três décadas compõem a era da gravação mecânica no país, período anterior ao advento da gravação elétrica que resulta em forte ampliação e consequente transformação do mercado fonográfico nacional. De 1902 a 1908, apenas dois selos estrangeiros produziram gravações no Brasil, ambos representados nacionalmente por Frederico Figner: o selo *Zonophone* (1902-1904) e o *Odeon* (1904-1927). De 1908 ao início dos anos 1920, houve seis selos estrangeiros - *Columbia Phonograph*, *Victor Record*, *Odeon*, *Discos Phoenix* (1913-1918), *Gran Record Brasil* e *Faulhaber/Favorite* - e um selo nacional - *Disco Gaúcho* - atuando no país. Nos anos 1920, no período de transição da gravação mecânica para a gravação elétrica e período em que na Europa e Estados Unidos as grandes companhias fonográficas passavam a investir em *broadcasting*, apenas dois selos estrangeiros - *Odeon* e *Popular/Jurity* - e um selo nacional - *Imperador* (registrado na Junta Comercial de São Paulo em 1926) - produziram gravações no país (GONÇALVES, 2006, p. 38). O selo Imperador foi a primeira gravadora de discos a ter estúdio permanente em São Paulo, tendo absorvido a musicalidade paulistana produzindo muitos tangos²¹ cantados por Arthur Castro, como Nelly, A Media Luz e Agonia de Artista (GONÇALVES, 2006, p. 78).

No ano de 1928, a Casa Odeon era a única que tinha gravações nacionais de artistas brasileiros. À mesma época, havia casas com a Paul J. Christoph, que comercializava apenas discos importados. Com a chegada da gravação elétrica no Brasil em 1929, quatro selos estrangeiros se estabelecem diretamente no Brasil, já sem a mediação de representantes locais: *Columbia*, *Victor*, *Parlophon* (1928-1932) e *Brunswick*. Com o crescente interesse estrangeiro no mercado fonográfico brasileiro em consequência da gravação elétrica, Frederico Figner perde a autonomia que tinha sobre o selo Odeon que passa a ser gerido pela empresa europeia *EMI-Odeon* - a partir de 1932 - formada pela fusão de outras empresas (*Gramophone Company* de Londres, *Parlophon*, *Columbia*, dentre outras). Essas empresas querem ampliar seus lucros com o público latino-americano, em parte como resposta à concorrência com o mercado do rádio, levando os selos a ampliar seus repertórios e aumentar o seu *cast* e artistas (GONÇALVES, 2006, p. 39). A *Victor* chega a anunciar na imprensa abertura para recebimento de artistas e compositores nacionais com material a ser gravado, abrindo cadastro com solicitação de nome, endereço e informações concernentes a carreira artística e sugestão

²¹ É notória a popularidade dos tangos na década de 1920 em São Paulo. O estúdio paulistano da Columbia também gravou tangos em 1929, cantados por Luly Málaga - Porter, Suba y Diga - e Alonsito - Agonia de Artista. As gravações do selo Imperador e Columbia são as únicas a nos dar informações sonoras da música produzida em São Paulo na década de 1920. Além do tango, o maxixe, choros, valsas, fados e foxes também fazem parte das gravações dessas duas gravadoras na década de 1920.

de público (GONÇALVES, 2006, p. 91). Na década de 1930, cada empresa tinha sua própria máquina falante e o consumidor que pudesse considerar comprar um toca-discos da era da gravação elétrica se depararia com este leque de opções em termos de dispositivos: Victrolas Ortofônicas, da *Victor*; Panatropes, da *Brunswick*; Viva-Tonais, da *Columbia*; Tonalics, da *Sonora*; Olotonais, da *Pathé*; *Superphonies*, da *Voxophon*; Ortofonolas, da *Parlophon*, de outras (GONÇALVES, 2006, p. 41). A diferença de qualidade do som entre os discos com gravação mecânica e elétrica era tão grande que os discos mecânicos passaram a ser vendidos com 50% de desconto poucos meses após o lançamento dos discos veiculando gravações realizadas com a nova tecnologia.

Estúdios e fábricas das empresas estrangeiras se estabelecem no Brasil, como é o caso da *Columbia*, em 1929. Com a primeira gravação elétrica no Brasil, em 1927 - o disco de Francisco Alves com Passarinho do Má e Albertina -, essas empresas passam a investir enfaticamente na divulgação da nova tecnologia, promovendo audições comparativas de gravações elétricas e mecânicas. Os diretores artísticos dessas gravadoras passam a ter um papel importante fazendo a mediação entre a empresa e o mercado musical local. Isso se articula com um movimento de gradativo ganho de força das gravações nacionais ao longo da década de 1920, gradativo acolhimento do repertório popular por parte das elites. Isso é exemplificado pelo aumento de matérias abordando temas relacionados às gravações nacionais pela revista *Phono-Arte* - revista divulgadora das novidades da fonografia no Brasil. Sua edição de 1930, dedica mais da metade de suas páginas aos discos brasileiros e às gravações nacionais (GONÇALVES, 2006, p. 60). Antes disso, dificilmente se encontraria informações diretas mencionando a "nossa música", já que a revista dirigia-se a consumidores considerados amantes da "boa música artística".

A indústria fonográfica paulistana e a música sertaneja

É nesse contexto que são lançados os primeiros discos efetivamente gravados em São Paulo - 1930. A cidade de São Paulo era vista como fértil para o desenvolvimento da indústria fonográfica por conta de seu progresso material, da existência de grupos e orquestras consideradas de qualidade, num momento em que já se cultivava uma rivalidade em relação à cidade do Rio de Janeiro. Em 1930, *Columbia*, *Victor* e *Parlophon* (logo comprada, passando a integrar a EMI-Odeon), inauguram fábricas de discos ou estúdios em São Paulo, descentralizando a produção fonográfica brasileira que até então centrava-se no Rio de Janeiro - observada a exceção das produções, ainda na era mecânica, realizadas na cidade de Porto

Alegre - RS. A chegada dessas gravadoras em São Paulo fez com que o repertório registrado em disco se diversificasse, permitindo o ingresso de novos artistas no circuito profissional. Além da produção das grandes gravadoras, há na cidade de São Paulo o surgimento de três gravadoras menores - Arte-Fone, Ouvidor e Brasilphone (1926)-, no início dos anos 1930, responsáveis pela gravação de choros, valsas-choros, modinhas e outros gêneros executados por uma geração de músicos paulistanos pouco conhecidos nacionalmente - os saxofonistas Domingos Pecce, José Guelli, o trompetista Victor Lázzaro, os acordeonistas Antenógenes Silva José Rielli (que tem destaque na primeira geração da música sertaneja gravada), o violinista Nestor Amaral, os violonistas Petit e Benedito Chaves, o bandolinista Amador Pinho, o flautista Atílio Granny e o clarinetista Nabor Pires Camargo.

Algumas mudanças sensíveis acontecem com o fim da era da gravação mecânica. Primeiro, as gravadoras passam a adotar uma postura - vigente até os dias de hoje - de discrição ou menor publicização de suas marcas. Na era da gravação mecânica, o nome das gravadoras eram muitas vezes anunciados nos próprios fonogramas e toda a publicidade concentrava-se no nome da marca. Arelado a essa mudança, as casas de música deixam de ser distribuidoras exclusivas de discos de gravadoras específicas e passam a organizar seu estoque baseando-se no nome dos intérpretes e nos gêneros musicais. Os anúncios de toca-discos e dispositivos afins diminuem consideravelmente e as chamadas para programas radiofônicos passam a ser mais comuns. Nos Estados Unidos e na Europa, a difusão do rádio se deu antes da gravação elétrica - que, em alguma medida, surge como resposta à rádio - e, no Brasil, a rádio se popularizou e difundiu mais intensamente após a gravação elétrica (GONÇALVES, 2006, p. 94). A *Columbia* e a *Victor*, já na década de 1920, começam a atuar em aliança com conglomerados radiofônicos, passando a ter a rádio como ferramenta para a expansão do mercado fonográfico, uma vez que o rádio mais eficientemente difundiria a música popular. A Rádio Educadora Paulista (1923), por exemplo, era auxiliada pela *Victor*, a partir de 1926, e a Rádio Cruzeiro do Sul (1927), foi comprada, em 1928, pela família Byington que, por sua vez, representava a *Columbia*. Nesse contexto, rádio e indústria fonográfica, embora não com total convergência de interesses, passam a crescer simbioticamente e o início da era da gravação elétrica coincide com o início da era do rádio.

Em 1922, tem lugar, em demonstração pública, a primeira transmissão radiofônica no Brasil, promovida pela *Westinghouse International Company*, como parte das comemorações do centenário da independência (FERRARETTO, 2000), quase cinco décadas depois da primeira

aparência do fonógrafo no país. Interessado na nova tecnologia, do médico e antropólogo Roquette-Pinto (1884-1954), um ano depois, funda a primeira emissora regular de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (1923). Como os transmissores e receptores de rádio eram caros, o rádio só se difundiu efetivamente no Brasil na década de 1930. A título de exemplo, a Rádio Record, fundada em 1928 pelo comerciante Álvaro Liberato de Macedo (1887-1937) - por sua vez proprietário da Casa Record, especializada em produtos elétricos, vendedora de aparelhos de rádio, peças para montagem de receptores, vitrolas e discos -, veiculava unicamente músicas para divulgação dos discos vendidos em sua própria loja e ia ao ar de três em três dias (LIMA, 2018, p. 59). Mas a partir do começo da década de 1930, possuir um aparelho de rádio já passa a não ser uma realidade tão distante, pois um receptor passava a custar por volta de 80\$000 réis, enquanto o salário médio de uma família de trabalhadores era próximo de 500\$000 por mês (TOTA, 1990, p. 85-87). Tota estima que, em 1932, havia cerca de 100 mil aparelhos receptores de ondas de rádio em São Paulo, num contexto em que a cidade tinha 891 mil habitantes. A década de 1930, portanto, consolida os novos meios de difusão da música, os programas de rádio e os discos - que passam a ser a principal forma de acesso à música - e inaugura efetivamente a cultura de massa no Brasil.

Apesar do acelerado processo de transformação material da cidade de São Paulo no começo do século XX, muitos estudos enfocando o período abordarão a convivência, dentro da cidade, das mudanças nos modos de vida na cidade com traços da vida rural que ainda eram preservados. São comuns os relatos de que na São Paulo dos anos 1930, havia animais de médio e grande porte disputando o espaço com pedestres e veículos, criações de animais nos jardins e quintais residenciais, comemorações de festas de São João nas ruas, ao som de quadrinhas tradicionais e fogueiras. Esses dados nos permitem problematizar a separação linear entre a modernidade da cidade e o arcaísmo do campo - assim como a constatação de que as inovações técnicas chegavam em razoável concomitância no interior - e intuir como se dava essa tensão entre o cosmopolita e o provinciano no interior de distintos âmbitos de sociabilidade. Os cronistas do começo da década de 1930, na imprensa, manifestam insatisfação com o silenciamento de um passado musical pelas rádios e indústria fonográfica. Nesse contexto, surgem programas de rádio como a Hora da Saudade e outros e o adjetivo regional passa a ter forte carga positiva. A tematização de regionalismos, da cultura do interior - que remonta, como vimos, no mínimo, ao século XIX - terá seu lugar na produção fonográfica da era mecânica.

A cantora e violonista pernambucana Stefana de Macedo (1903-1975), por exemplo, se notabilizou gravando discos de "cunho folclórico", "música regional" - côcos, toadas, batuques, maracatus, baiões, cateretês e canções amazônicas -, de acordo com a revista Phono-Arte, bem como compositores como Catulo da Paixão Cearense (1863-1946), com seu Luar do Sertão ou Caboca Caxangá, os já mencionados populares compositores no teatro Marcelo Tupinambá e Eduardo Souto, o imitador Batista Júnior, o cantor Campos e seus "monólogos caipiras", canções com Casa do Caboclo, interpretada por Gastão Formenti, são exemplos dessa tendência no repertório de gravações mecânicas anteriores aos anos 1930. É interessante notar que a tensão entre a música regional brasileira autêntica e a música influenciada pelos modismos estrangeiros - que é reiteradamente abordada pela literatura sobre a música sertaneja, sobretudo ao tratar de debates que ganham força na década de 1960 - remonta pelo menos à década de 1920, quando a Revista-Phono Arte, para elogiar disco de Stefana Macedo, afirma que "a música do Norte é que deve ser considerada a verdadeira música popular brasileira, porquanto a do Sul, vive sempre influenciada pela música argentina, paraguaia e uruguaia. A gravação elétrica, entretanto, permite a gravação de sonoridades que não eram satisfatoriamente gravadas anteriormente, o que terá impacto na produção fonográfica a partir de então. Gonçalves analisa gravações de canções regionais anteriores à entrada da música caipira na indústria fonográfica, além de recolher relatos da época, e afirma que essas gravações deixariam mais em evidência o esforço de emulação da dicção caipira, sua expressão musical, ao passo de que a partir da década de 1930, teremos gravações de uma música considerada autenticamente caipira ou regional, feita pelos atores legítimos do interior (GONÇALVES, 2006).

Esses discos, que são tidos como marco do início da música sertaneja no Brasil (MASSA, 2018), são gravados em 1929. Embora, alguns anos antes, gravações da dicção caipira - como os monólogos humorísticos de Batista Júnior (1894-1943), o mais antigo tendo sido gravado em 1913 - e de cateretês - como Noite na Roça, de Américo Jacomino "Canhoto", gravado em 1916 - já tivessem se dado, a narrativa mais difundida²² apregoa que a iniciativa do escritor, folclorista, jornalista e humorista Cornélio Pires (1884-1958) demarca o início da música sertaneja. A eleição do marco é justa, uma vez que a empreitada de Pires envolveu a produção

²² Isso pode ser constatado em sites sobre a música sertaneja que produzem textos sobre a história do gênero na internet. Clube amigos da viola. Disponível em: < <https://clubeamigosdaviola.com.br/historia-da-musica-sertaneja/> >

Recanto da viola. Disponível em: < https://www.recantocaipira.com.br/historia_da_musica/historia_da_musica.html >

de uma série de 53 discos (106 fonogramas) com comprometimento real com a exposição de diversas facetas da cultura caipira do interior de São Paulo. São gravadas anedotas - piadas, *causos*, imitações -, danças tradicionais paulistas - cana-verde e cururu -, números musicais - samba paulista, desafios -, sons de animais, além do subgênero que virá a ser o mais emblemático da música sertaneja, a moda de viola. Deve-se observar que há culturas populares que não entraram na fonografia sertaneja e à música caipira, como o samba rural paulista - descrito por Mário de Andrade em texto de 1941 -, danças afro-paulistas, como o batuque, o jongo e a dança do lenço.

Há uma série de razões para que se tenha construído uma certa mística em torno de Cornélio Pires e uma delas é a anedota de bastidor que precede as gravações que deram origem ao que ficou conhecido como a série (de discos) do selo vermelho. Conta-se que Cornélio Pires, em 1929, teria ido ao escritório da *Columbia* em São Paulo e exortado seu representante, Byington Jr., a produzir gravações de música caipira e recebendo do empresário a tentativa de dissuasão, uma vez que esse acreditava não haver potencial comercial na música - o que sugere que os empresários à época estavam mais inclinados a gravar músicas consideradas mais modernas. Irredutível, Cornélio Pires pergunta quais seriam os custos para a realização da gravação - Byington Jr., recalcitrante, mentiria apresentando orçamento superior ao custo real -, consegue um empréstimo com amigo comerciante - o dobro da quantia solicitada - e paga a gravação de 25 mil cópias que são rapidamente vendidas.

Sendo a história verdade ou não, Cornélio Pires de fato se engajou na difusão da cultura caipira - tendo sido um dos principais fixadores e propagadores do imaginário que se concebia em torno das populações rurais do estado - representando-a positivamente em sua obra literária, musical e humorística, demarcando uma diferença em relação a seu adversário Monteiro Lobato. Da cidade de Tietê, ainda jovem torna-se jornalista e, depois de um insucesso com a publicação de poemas em língua culta, publica versos em “dialeto caipira” - tendo sido importante, inclusive, na fixação de grafia dialetal que seria posteriormente utilizada por outros autores - na revista carioca *O Malho*, obtendo boa recepção dos leitores e convites para colaborações em jornais do interior e da capital de São Paulo. No mesmo ano, de 1910, publica seu primeiro livro, *Musa Caipira*. Na revista *O Pirralho*, de Oswald de Andrade, assinou com o pseudônimo Custódio d’Anunciação a coluna *Cartas de um caipira* e, em 1918, fundou um semanário humorístico chamado *O Sacy* que circulou até 1926 (CORRÊA, 2019, p. 129). Primo do folclorista e filólogo Amadeu Amaral (1875-1929) - que, quando consultado, o encoraja a

explorar seus escritos em dicção caipira, dizendo-lhe que se tratava de um filão promissor no âmbito das letras nacionais, embora chamando-lhe a atenção para maior rigor literário (DANTAS, 1976, p. 57) -, Cornélio Pires se torna um *best seller* nos anos 1920, com livros compostos por anedotas, causos e canções.

Ademais, torna-se célebre como conferencista, fazendo muito sucesso nos palcos paulistanos e paulistas como humorista, apresentando "palestras" com canções e pilhérias caipiras que seriam registradas posteriormente em seus discos. A ele é atribuído o início do gênero de espetáculos de atores "imitadores de caipiras" que seria explorado por outros atores como Viterbo Azevedo, Victorino Fonseca, Batista Junior e Sebastião Arruda (1877-1941) - que se popularizaram na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX -, Genésio Arruda (1898-1967) e, a estrela do cinema nacional, Amácio Mazzaropi (1912-1981) - que começam a ganhar notoriedade a partir da década de 1930. São numerosos os estudos sobre Cornélio Pires: sobre a relação de sua obra com a preservação de tradições paulistas (MATOS, 2015), sobre o debate da nacionalidade na primeira metade do século XX (CORRÊA, 2019; RIBEIRO, 2019), sobre a relação de sua obra com a formação dialetal do português do interior de São Paulo (FERREIRA, 2018), sobre a representação do caipira em sua obra (SILVA, 2008, FERREIRA, 2019), sobre as representações do sertanejo em sua obra em comparação com a obra de Monteiro Lobato (FILHO, 1993), sobre o contexto de gravação da série do selo vermelho (FERREIRA, 2013), sobre a dimensão comunicacional de sua obra (FILHO, 2009), além das biografias que foram escritas (DANTAS, 1976).

Os discos da Turma do Caipira de Cornélio Pires geram surpresa tanto nas próprias gravadoras, que não previam o potencial comercial de "nosso folclore musical" - e a concorrente da *Columbia*, a *Victor*, não demora a entrar no ramo formando a Turma Caipira Victor, com parte do elenco da iniciativa pioneira -, quanto em críticos à música popularesca urbana que avultava no início do século XX. As gravações de modas de viola dos anos 1930, iniciadas na série de discos em questão, são analisadas por Mário de Andrade que reconhece naquelas gravações comerciais registros autênticos do folclore nacional. Ele que já tinha feito "expedições folclóricas" pelo interior de São Paulo, afirmará em nota que algumas dessas gravações "são estritamente científicas"²³ (ANDRADE, p.169 *apud* GONÇALVES, 2006, p. 146). Essas

²³ "As gravações de música popular sempre tiveram entre nós finalidade comercial. Acontece porém, que algumas destas gravações são estritamente científicas. Estão neste caso, especialmente as Modas dos caipiras de São Paulo, bem como algumas manifestações da feitiçaria do Rio de Janeiro".

primeiras gravações da música caipira, ao fim da década de 1920, eram encaradas pelo público como expressão tradicional, folclórica, nas próprias palavras de Pires, "moda véia, moda do tempo de d'antes" (PIRES, 1930). A iniciativa de Cornélio Pires desmobilizava a resistência de folcloristas que defendiam a utilização parcimoniosa da gravação para evitar maiores efeitos sobre os eventos folclóricos (VILHENA, 1997). A estupefação da indústria fonográfica está registrada em mais de uma matéria da revista Phono-Arte, voltada ao público carioca, que trata da "vendagem extraordinária" daqueles discos "no estado estado vizinho" (GONÇALVES, 2006, p. 147).

Na seleção de artistas do interior paulista feita por Cornélio Pires estava Raul Torres, ao lado de outros - que formariam duplas, como Zico Dias & Ferrinho e Mariano & Caçula, e de outros que sequer serão associados diretamente à música sertaneja, como o cantor Paraguassu - que também fariam sucesso ao longo das décadas de 1930 e 1940. Raul Montes Torres (1906-1970) - o Bico Doce na Turma do caipira - paulista de Botucatu (SP), filho de imigrantes espanhóis que lá se estabeleceram, muda-se para Itapetininga (SP) aos oito e para a cidade de São Paulo aos doze anos de idade, junto com mãe, viúva, e irmãos, em busca de melhores condições de vida (NEPOMUCENO, 1999, p.265-266). Em São Paulo, Torres trabalha primeiro como cocheiro na Estação da Luz e posteriormente galga de lenheiro, escriturário, a chefe de seção na Estrada de Ferro Sorocabana, onde se aposenta em 1954, tendo gozado de grande sucesso²⁴ - "apontado como um dos artistas mais ricos de São Paulo" (NEPOMUCENO, 1999, p. 271) - sem ter podido prescindir de seu emprego fixo. Na década de 1920, se apresenta em circos, cabarés e em aberturas de sessões teatrais com o grupo Batutas Paulistanos, grupo inspirado pelos Turunas da Mauricéia - pernambucanos que tocavam emboladas. Em 1927, passa a integrar o elenco da Rádio Educadora Paulista (atual Rádio Gazeta - AM 1180), ao lado dos já mencionados Paraguassu e Canhoto, Pilé e Arnaldo Pescuma, e, um ano depois, vai para a Rádio Cruzeiro do Sul (atual Rádio Piratininga - AM 970), à ocasião de sua inauguração (BACCARIN, 2000, p. 154). Torres de músicos radicados na cidade de São Paulo gravado pelas pequenas gravadoras nacionais supramencionadas Brasilphone, Ouvidor e Arte-Fone. Em 1927, grava o seu primeiro disco, no selo Brasilphone, com uma embolada Segura o Coco, Maria e um samba Verde e Amarelo, ambos de sua autoria. Em 1930, com as suas contribuições

²⁴ "Ao contrário dos colegas do interior, que chegavam despreparados, ingênuos, naquele mundo novo de gravadoras e emissoras de rádio, ele inaugurou um estilo de comportamento que o levou ao sucesso, à fama e à fortuna e o aproximou de artistas de renome, como Francisco Alves, Sílvio Caldas, Noel Rosa, Custódio Mesquita e Benedito Lacerda (que o acompanhou em inúmeras gravações)" (NEPOMUCENO, 1999, p. 265).

na série do selo vermelho - o *batuquinho do norte* Galo Sem Crista (de sua autoria), a embolada Gavião de Penacho, a rancheira Que Moça Bonita e o "sambinha gostoso no estilo do norte" Recrutamento -, as portas das grandes gravadoras se abrem para ele.

Sua produção fonográfica se concentra entre os anos de 1930 e 1945, ano em que começa um programa na Rádio Record - Os Três Batutas do Sertão -, apresentado em trio, com João Baptista Pinto, o Florêncio (1910-1970) e o acordeonista José Rielli (1885-1947)²⁵, todas as segundas, quartas e sextas, por 25 anos. Sua produção é muito variada, abarca uma série de gêneros musicais, muitos dentre eles não considerados subgêneros da música sertaneja. Raul Torres gravou emboladas, modas de viola, cateretês, sambas, marchinhas, rancheiras, valsas, toadas, batucadas, cururus, desafios, côcos, guarânias, além de gêneros que foram gravados uma ou duas vezes, como baião, frevo, choro, mazurka, tarantela e rumba, por exemplo. Quem se debruça sobre sua obra fonográfica pode se perguntar por que ele é considerado um nome tão fortemente ligado especificamente à música sertaneja, haja vista a sua conexão evidente com gêneros afro-brasileiros e nordestinos. Sua trajetória é bastante elucidativa do processo de constituição da música sertaneja com os traços que se firmaram no imaginário nacional e no mercado fonográfico brasileiro, pois ao analisarmos, percebemos que Raul Torres vai, com o tempo (mesmo póstumo), se tornando mais sertanejo. Se até 1938, em sua produção fonográfica, constata-se a alternância entre canções cantadas a duas vozes, em dupla (a cada empreitada, um parceiro diferente) - sem nas modas de viola e cateretês - e gravações nas quais é solista - sempre nas emboladas, sambas ou batucadas -, a partir de 1939, ele vai gravar, por cinco anos consecutivos, sistematicamente, em dupla, com seu sobrinho Antenor Serra (1917-1977), o Serrinha e, a partir de 1944, une-se a Florêncio, com quem já tinha gravado no começo da década de 1930, e inicia a sua carreira no rádio, adstrito ao âmbito da música caipira ou sertaneja.

O seu ecletismo é condizente com a sua biografia, uma vez que ele vivenciou a musicalidade caipira do interior de São Paulo, tanto nas duas cidades do interior em que viveu até os doze anos, quanto na própria capital, posteriormente. Da musicalidade afro-diaspórica também aproximou-se na cidade de Botucatu que, segundo Nepomuceno, foi um grande centro de comércio de escravos no século XIX, cidade onde ia a congadas e batuques. Travou contato também com a música nordestina, que muito apreciava, através de seus colegas migrantes na

²⁵ Substituído dois anos depois por seu filho, Rielli Filho.

Cidade da Garoa. Esse ecletismo não é partilhado por outras duplas que lhe foram contemporâneas - como Zico Dias & Ferrinho, Caçula & Mariano ou Mandi & Sorocabinha -, duplas que apresentam em suas obras fonográficas repertórios muito mais circunscritos ao âmbito da música caipira paulista - modas de viola, cururus, cateretês, toadas e bate pés (sic). Raul Torres será, em mais de uma ocasião, resgatado por artistas da música sertaneja de gerações mais recentes. Como foi, além de intérprete renomado, compositor de sucessos, teve muitas de suas canções regravadas por uma série de artistas sertanejos famosos de gerações que lhe sucederam²⁶, destaque devendo ser dado a um disco inteiro de Tonico & Tinoco feito em sua homenagem: o CD, lançado pela Warner, Tonico & Tinoco Recordando Raul Torres (coleção Som da Terra, 1994).

Assim, Raul Torres torna-se sertanejo e o sertanejo torna-se Raul Torres, uma vez que ele é atualizado pelas gerações que lhe sucedem. Ele não é integrado em um mundo do sertanejo já dado, ele o produz através da intervenção de novos gostos pela música sertaneja (HENNION, 2007, p. 4). É digno de observação que a jornalista Rosa Nepomuceno, que escreveu o livro *Música Caipira: da Roça ao Rodeio* (1999), que está dentre os livros de maior escopo sobre a música sertaneja, tenha escolhido, em detrimento desses outros, deter-se em personagens, como a dupla Jararaca e Ratinho - dupla que em toda sua carreira não gravou uma moda de viola ou cururu sequer -, a dupla Alvarenga & Ranchinho e o próprio Raul Torres, para os quais a música caipira era apenas uma parte (menor, no caso das duas primeiras) de seus repertórios. É provável que o sucesso desses artistas tenha sido levado em consideração na seleção feita pela autora e hoje em dia esses nomes são muito mais propalados enquanto integrantes do panteão da música sertaneja dos anos 1930²⁷. É provável que as gravações das duplas que apoiavam-se mais na música paulista fossem as que gerassem mais interesse em Mário de Andrade, uma vez que o ecletismo, as transformações, fusões e a própria veia cômica de Jararaca & Ratinho e Alvarenga & Ratinho, por exemplo, são sinais da sua inclinação comercial.

A fonografia da música sertaneja, portanto, já se inicia abarcando gêneros musicais modernos, inclusive estrangeiros, e os ingredientes da tensão entre a música rural de raiz e sua subversão

²⁶ Composições de Raul Torres foram gravadas por Cascatinha & Inhana, Inezita Barroso, Pedro & Zé Estrada, Liu & Léu, Jacó & Jacozinho, Tião Carreiro & Pardinho, Rolando Boldrin, Sérgio Reis, Roberto Corrêa, Téo Azevedo, Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo.

²⁷ Como, por exemplo, nesse site que apresenta uma cronologia da música sertaneja, começando dos anos 1930. Recanto Caipira. Disponível em: <
https://www.recantocaipira.com.br/historia_da_musica/historia_da_musica.html>

já estava dada. As classificações genéricas das gravadoras na década de 1930 revelam uma série de inconsistências musicais, mas elas operam em um processo gradativo de estabilização de alguns gêneros. Se os cateretês dos anos 1930 são musicalmente apresentados com muitas diferenças entre si, com o tempo, as próprias gravações vão servindo de referência para a instituição de padrões, fazendo com que o cateretê da música sertaneja gravada se distancie daquele da cultura popular, mas que atinja uma estabilidade relativa. São cantos, ritmos, instrumentos, sonoridades que são reconfiguradas pelos artistas, produtores e público nos novos contextos através de negociações dentro dos estúdios das gravadoras, entre atores com formações culturais e origens geográficas distintas, num contexto em que produtores intervêm na produção musical e as condições técnicas fazem forçosas adequações dos materiais musicais. Essas gravações, por sua vez, passam a servir de referência para comunidades tradicionais e a discussão sobre autenticidade, sobre as raízes, já se dá em torno de um passado que é muito difícil de ser perscrutado.

IV. SOBRE ALGUNS SUBGÊNEROS DA PRIMEIRA MÚSICA SERTANEJA

"Ô fim sem começo, toada boa!"

Guimarães Rosa

Neste capítulo, vamos analisar quatro subgêneros que se estabeleceram na cultura da música sertaneja, para discutirmos relações entre (1) a afirmação de regionalismo e os intercâmbios culturais intra nacionais, entre (2) cultura fonográfica e cultura popular e (3) entre classificação genérica e prática musical efetiva. Queremos jogar luz sobre as estabilizações dos subgêneros da música sertaneja já inscritos em uma cultura fonográfica.

No período de estabelecimento da indústria fonográfica no mundo, os gêneros populares brasileiros ou estrangeiros não tinham se definido. A significativa diversidade de gêneros

musicais no rótulo das mídias atendia a desígnios mercadológicos, à apresentação de produto apelativo pela relação com tendências da época, e não dizia respeito a distinção efetiva entre os gêneros. Se esse procedimento surge como aspecto do processo de conversão da música em *commodity*, ele resulta em posterior consolidação efetiva de estruturas musicais definidas, convenções adotadas pelos autores e músicos da música popular. No início do estabelecimento das gravadoras no Brasil, não se classificaria em categorias distintas, como hoje se faz, a mixórdia de abordagens musicais que eram trazidas aos estúdios de gravação, extraídos de espaços diversos do contexto urbano, música que executava-se "nos bailes, nas ruas, nas rodas de samba e choro" (BESSA, p.201, 2010).

Uma análise dos subgêneros da música sertaneja permite que se problematize a ideia de uma raiz para a música caipira. Se, por um lado, a problematização dessa separação música caipira e música sertaneja enquanto construção social foi feita em estudo envolvendo sondagem das enunciações de partícipes do mundo da música sertaneja de diferentes gerações (SANTOS, 2005), analisando-as da perspectiva da retórica da perda (GONÇALVES, 2002), há ainda outros estudos - de caráter musicológico incluso - que parecem mais coadunar com a ideia de uma matriz tradicional identificável, em detrimento de elementos exógenos modernizantes, do que demonstrar os processos de transformação concorrentes a desembocar em certas configurações. Encontraremos afirmações conferindo "estabilidade em termos de estrutura, temática e estilo" aos subgêneros da música sertaneja (OLIVEIRA, 2009, p. 42), assim como listagens dos subgêneros apresentados por épocas, como se todos tivessem significados históricos equivalentes (ROCHA, 2018). Debrucemo-nos sobre os subgêneros da música sertaneja para trazer à tona essas diferenças.

Toada

A toada é tida por reconhecidos conhecedores da música sertaneja como subgênero que integra o núcleo mais tradicional da música caipira²⁸ (OLIVEIRA, 2009, p. 63). Ela efetivamente se torna um dos subgêneros mais gravados por algumas duplas célebres, tendo até se derivado em subcategorias: toadas históricas, toada canção, toada ligeira e toada folclórica. A longeva dupla Tônico & Tinoco, "A Dupla Coração do Brasil", de 1930 a 1994, gravou 117 toadas - o

²⁸ É o que diz João Nishi, quando entrevistado pelo antropólogo Allan de Oliveira: "Dos subgêneros relacionados por Nishi, oito são considerados tradicionais: cururu, catira, moda-de-viola, recortado, cana-verde, querumana, folia de Reis e toada".

subgênero mais presente em seu repertório (ARAÚJO, 2014, p. 94). Hoje, ela tem características musicais estabilizadas, identificáveis a veremos a sua batida decodificada e ensinada por professores de violão e viola caipira²⁹. Queremos demonstrar, entretanto, que essa estabilidade do gênero não é verificável no começo da fonografia sertaneja.

Embora seja hoje tratada como exemplo emblemático da música caipira de raiz, a toada é difundida em todo território nacional e não tem caráter definido e inconfundível - refletindo as peculiaridades musicais próprias de cada região onde se a encontra, "não tem características fixas que irmanem todas as suas manifestações" (ALVARENGA, 1982, p. 319). Encontrar-se-á menções a toadas de vários estados brasileiros: toada goiana, alagoana, paulista, nortista, etc. Em vários textos a toada é definida com atributos amplos, como é o caso do que se encontrará no dicionário Houaiss: cantiga de melodia simples, monótona, de texto em verso, geralmente curto, sentimental ou jocoso (HOUAISS, 2007). Bem consoante a como a caracteriza Alvarenga: com raras exceções, seus textos são curtos - amorosos, líricos, cômicos - e fogem à forma romanceada (ALVARENGA, 1982, p. 319). Enquanto gênero de canção, referida à cultura popular, anterior à fonografia, a toada aparecerá, talvez com mais frequência, em textos que tratam do folclore nordestino, como é o caso das descrições que Câmara Cascudo faz de festas baianas, maranhenses, pernambucanas, dentre outras (CASCUDO, 2014). Hodiernamente, além de subgênero da música sertaneja, as toadas estão referidas a outras práticas bem delimitadas, como é o caso das toadas do Boi-Bumbá de Parintins (CARDOSO, 2013) e as toadas de vaquejada em alguns estados do Nordeste (HARDER, 2013).

O termo toada, entretanto, possui outros sentidos. Ele pode ser sinônimo de melodia - e a observação desse outro sentido é registrada em nota por Mário de Andrade em excursão sua a Mogi Guaçu, relatada em texto de 1930³⁰ (ANDRADE, 2013, p. 92), depois de tê-la ouvido de um violeiro. Do violeiro, Mário de Andrade teria ouvido: "Não sei a toada dessa moda". Mário

²⁹ Exemplos de aulas de professores dadas na plataforma YouTube, ensinando a batida da toada. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=HDmSL6V14-E> > < <https://www.youtube.com/watch?v=yVBIMZz16os> > < <https://www.youtube.com/watch?v=K48Me2Duxis> > < <https://www.youtube.com/watch?v=oOd3C8Uz2oI> > < <https://www.youtube.com/watch?v=hCvjNuTRHnI> > < <https://www.youtube.com/watch?v=Lwkt7wNQqxw> > Acessado em 02 de fevereiro de 2022.

³⁰ O trecho ao qual se faz referência: "Mas si neste caso não havia confusão de termos com significação diversa, mas apenas colisão, pelo emprego dum diminutivo sentimental, tem numerosíssimos outros casos em que o povo troca um termo pelo outro, fazendo tal barafunda que eu, por exemplo, vivendo na observação do nosso populário poético-musical, fico às vezes desesperado pra descobrir o conceito legítimo a que uma palavra se refere. Nesta excursão ao Mogi, inda anotei o emprego de "toada" e de "voz" por "melodia". E poderia ainda citar um dilúvio de fatos semelhantes". Embora Gonçalves faça referência à própria nota presente nos *Manuscritos* do autor.

de Andrade é secundado por Sorocabinha - integrante da Turma do Caipira de Cornélio Pires - , que o corrobora em entrevista concedida nos anos 1980 ao Museu da Imagem e do Som (SP) (GONÇALVES, 2006, p. 146). É possível que essa outra acepção tenha feito pesquisadores tomarem a menção à melodia por menção ao subgênero. Quando Cornélio Pires escreve sobre o modo de versificar dos caipiras, por exemplo, ele diz que "Rimas toantes, tônicas deslocadas, métrica forçada para a adaptação das toadas, das músicas, são constantemente registradas" (PIRES, 2004, p. 9), muito plausivelmente se referindo ao encaixe das palavras na melodia. A toada também pode nomear, de maneira mais genérica, uma canção. É a impressão que se tem em relação às duas gravações que levam o nome "toada" dentre todas que fazem parte da série do selo vermelho: Toada de Samba (1930), Toada de Cururu (1930) e Toada de Cateretê (1930).

Assim, grande parte das vezes, o emprego do termo deixará margem para ambiguidade, como neste caso, no texto introdutório do livro *As Estrambóticas Aventuras de Joaquim Bentinho* (1929), de Cornélio Pires, escrito pelo folclorista Alceu Maynard Araújo (1913-1974): "as toadas de Mutirão foram sempre muito apreciadas". Pode-se tomar a palavra pelos três sentidos: a menção a um tipo de canção específica, a menção a qualquer canção que acompanhe o mutirão ou a menção à melodia dessas canções. Comentando a nota de Mário de Andrade, Gonçalves chega a afirmar que foi ele, "aliás, quem identificou que a palavra "toada" não era, no interior paulista, um gênero musical" (GONÇALVES, 2006, p. 146). A sua interpretação, entretanto, contradiz Oneyda Alvarenga e talvez ao próprio Mário de Andrade em textos dos anos 1930 e 1940 em que, em algumas passagens, claramente associa a toada à cultura caipira. Esse tipo de ruído é muito comum e o pesquisador se deparará com muitas incongruências ao colocar as classificações genéricas de gravadoras, de músicos ou pesquisadores - enunciadas em temporalidades, contextos e com finalidades - frente a frente. A título de exemplo, no que tange especificamente a toada, veremos o sucesso do carnaval de 1914, Cabôca de Caxangá - melodia do folclore nordestino recolhida por João Pernambuco, com texto de Catullo da Paixão Cearense (1863-1946) -, ser classificado como *batuque sertanejo* pela gravadora Odeon, o que é também dito pelo próprio Catulo (FRAZÃO, 2014, p. 121), embora seja classificada como embolada por Tinhorão (TINHORÃO, 2005, p. 231). Meu Boi Morreu, sucesso do carnaval de 1915, é uma toada nordestina para Lira Neto (NETO, 2017, p. 122) e um cantiga nortista na classificação de sua gravação interpretada por Baiano (1870-1944) e Eduardo das Neves (1874-1919).

Mas, observemos a entrada da toada na indústria fonográfica nascente brasileira. Muitas toadas já vinham sendo gravadas por cariocas, nordestinos e paulistas - "os sertanejos sem sertão" (VASCONCELOS, 1977, p. 121-122) - ao menos duas décadas antes do marco do início da música sertaneja para os analistas contemporâneos. Como vimos no primeiro capítulo, os temas rurais eram muito populares e presentes na produção cultural das grandes cidades, na capital federal e na cidade de São Paulo. Presente no acervo da *Discografia Brasileira* do Instituto Moreira Salles - que combina 20 grandes acervos³¹ de músicos consagrados e pesquisadores - , a mais antiga toada que encontramos é de 1907, chamada O Matuto, classificada como toada sertaneja, em disco 78 rpm da gravadora Victor, interpretada pelo ator e cantor carioca Olímpio Nogueira (1878-1918), já indicando a existência do filão de música regional do qual a toada faria parte.

Se alguns compositores e intérpretes cariocas ou radicados no Rio de Janeiro chegaram a especializar-se em "música folclórica" - como é o caso do carioca Patrício Teixeira (1893-1972) e o pernambucano João Pernambuco (1883-1947) - quase todos os outros gravaram ou compuseram música regional, na era da gravação mecânica. Toadas sertanejas figuravam entre os sucessos da época ao lado de emboladas, frevos, maracatus, maxixes, modinhas e sambas de morro. Grupos como o de Lourival de Carvalho (1892-1956) - o Grupo do Louro -, a Jazz Band Sul Americano, de Romeu Silva (1893-1958), ou o Choro do Sinhô, são alguns exemplos de grupos que gravaram toadas no estado da Guanabara. As duas primeiras composições de Noel Rosa foram uma embolada e uma toada (DINIZ, 2006, p. 119). Em São Paulo, como vimos, Marcelo Tupinambá (1889-1953), Eduardo Souto (1882-1934) e Américo Jacomino "Canhoto" (1889-1928) também tiveram toadas de suas autorias gravadas pela Odeon.

Mas as gravações das primeiras toadas, dentro e fora de São Paulo, antes e depois do marco dos discos do selo vermelho, se apresentam com muitas diferenças musicais entre si e, é importante observar, as toadas gravadas pelos primeiros artistas do cânone da música sertaneja guardam semelhanças com as toadas gravadas no Rio de Janeiro. A toada parece ir gradativamente se estabilizando na música sertaneja ao longo dos anos 1930, 1940 e 1950,

³¹ O acervo é composto pelas coleções "dos compositores Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Pixinguinha (também arranjador e instrumentista), Hekel Tavares, André Filho e Baden Powell, os dos instrumentistas (e também colecionadores) Aloysio de Alencar Pinto e Antonio D'Auria, o da cantora Elizeth Cardoso e o do radialista Walter Silva; e na segunda estão os dos pesquisadores José Ramos Tinhorão, Ermelinda A. Paz e Edinha Diniz, os dos colecionadores Humberto Franceschi e Miguel Ângelo Nirez, e os dos jornalistas Maria Luiza Kfourri e João Máximo". No acervo do IMS, muito da música paulista das três primeiras décadas veio do acervo do acervo de Tinhorão.

como tentaremos demonstrar. E esse processo permite que nos perguntemos em que medida a toada, na música sertaneja, sofre influência das toadas que eram gravadas no Rio de Janeiro, além de nos dar a impressão de que a toada foi se tornando sertaneja. Antes de apresentarmos esse processo, apontemos brevemente, já nas obras dos primeiros caipiras, alguns exemplos de fonogramas que foram classificados como toada, mas sem apresentarem as características que são predominantes nas toadas. Essas classificações levantam perguntas sobre os critérios de classificação de gravadoras, músicos e público.

Voltemos à obra de Raul Torres. Dentre 39 canções³² de Raul Torres classificadas como toadas que analisamos, há algumas que evidentemente fogem do que será recorrente nas toadas. Saudade do Rio Pardo (1930), por exemplo, gravada pela gravadora *Parlophon*, é uma inequívoca moda de viola, embora tenha sido vendida como uma toada. No ano de 1930, Raul Torres gravou pelo menos doze discos. Em novembro desse ano, gravou *Ladêra do Pilá*³³, também pela *Parlophon* e acompanhado pelo seu grupo regional Grupo dos Chorões Sertanejos, com violão de 7 cordas, cavaquinho e flauta, um canção com todas as características de um samba. Um ano depois, gravou *Mestre Carreiro*, pela Odeon, regravando-a em 1936, ambas classificadas como toadas. *Mestre Carreiro* se torna um dos sucessos da música caipira raiz, sendo posteriormente gravada por Tião Carreiro & Pardinho, no filme *Sertão em Festa* (1970), e, também, em disco de 1994, por Rolando Boldrin. Essas duas gravações deixam ainda mais evidente se tratar de um cururu e não de uma toada³⁴. *Bota a Mão na Roda* (1934) também parece mais um cururu. Há exemplos de fonogramas que, classificados como toada, não têm as características de nenhum dos subgêneros tradicionais da música caipira: *Sereno Cai* (1933), *Mineiro Véio*³⁵ (1935). Na obra de Raul Torres, há quatro toadas em compasso ternário: *Que Linda Morena* (1937), *Meu Cavalo Zaino* (1939), *Do Lado que o Vento Vem* (1939) e *Cantando nas Fronteiras* (1940). As quatro, entretanto, são valsas sertanejas, o que é

³² As canções *Saudade do Rio Pardo* (1930), *Mestre Carreiro* (1931), *Oi Juvená* (1932), *Sereno Cai* (1933), *Bota a Mão na Roda* (1934), *Mineiro Véio* (1935), *Chico Mulato* (1937), *Jangada do Norte* (1937), *Que Linda Morena* (1937), *Pingo D'água* (1944), *Cabocla Tereza* (1944), *Rolinha Cabocla* (1945), dentre outras.

³³ Composição de Atilio Grany.

³⁴ O audiófilo Adalésio Vieira, administrador de conta no YouTube através da qual divulga seu acervo de discos - tendo dentre eles muitos de música sertaneja -, na descrição da gravação de *Mestre Carreiro*, gravação de Raul Torres & Florêncio de 1936, escreve: "Uma mistura de toada com batuque (...)", provavelmente por ter achado estranha a classificação da peça como toada. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=W_hvcrv00Nk>.

³⁵ Parceria com Milton Amaral.

confirmado pela classificação da regravação Do Lado que o Vento Vem em 1959. O Meu Boi Barroso³⁶ (1939), Cabocla Bonita (1946),

Ressalvadas as classificações que contradizem a regra - recorrentes ao longo de toda a fonografia da música sertaneja - vejamos quais são os traços estruturais que podemos inferir nas toadas que confirmam musicalmente uma configuração para o subgênero. As classificações inconsistentes são em significativa menor quantidade a partir da década de 1950. Partamos, assim, da toada enquanto subgênero já estabilizado, a partir do começo da década de 1950, enquanto opção heurística. A toada sugere agrupamento métrico quaternário - com apoio métrico mais enfático no primeiro tempo e um segundo apoio no terceiro tempo -, com andamento, na maior parte dos casos, entre 65 e 80 bpm - as mais aceleradas chegando a 120 bpm. Em sua grande maioria, são em tonalidade maior, têm acompanhamento de violão, sendo comum que no acompanhamento haja também acordeom e/ou viola caipira - embora vá se encontrar casos menos comuns de gravações com orquestra de cordas e acompanhamento de percussão também. O acompanhamento mais frequente apresentará a divisão simples de todos os tempos do compasso - embora não seja incomum que essa divisão esteja só na voz ou instrumentos melódicos, enquanto o acompanhamento só toca no tempo, como é o caso de Santa Cruz da Serra (1954), de Zé Mariano & Tibagi - com um ritmo harmônico predominante de dois tempos, eventualmente conjugado com ciclos de quatro ou oito tempos. Se tomarmos o compasso 4/4 como referência, um acompanhamento típico da toada no violão poderia ser representado da seguinte maneira:

Dentre as toadas tradicionais, não será raro que se ouça e um segundo acento nos tempos dois e quatro, imprimindo ao ostinato de acompanhamento sabor binário, como é o caso da toada Filho do Carpinteiro (1954), de Tonico & Tinoco. Em termos texturais, é muito comum que esses acordes sejam arpejados, colcheia a colcheia:

³⁶ Composição de Arnaldo Meirelles.

Um dos indícios do processo de transformação musical da toada e da música sertaneja tem a ver com a gradativa redução do emprego dos bordões ou baixarias dos violões. Característica destacada dos violões tocados nos regionais do começo da indústria fonográfica brasileira, eles figuravam na maior parte das gravações do nascente gênero fonográfico sertanejo. Os bordões da toada deixam em evidência a sua dança, com os apoios do terceiro e quarto tempo do compasso - sendo as três colcheias anacrústicas uma característica destacada das toadas:

As gravações em que há contrabaixo, esses apoios ficam mais evidentes, pois as linhas se atêm a eles - como no caso da toada Recordando (1953), do Trio Mineiro - Mineiro, Bolinha e Bentinho:

As toadas costumam ter uma introdução com melodia em terças tocadas pelo acordeom, viola ou violão. Em sua forma mais típica, a melodia introdutória entra em anacruse, no terceiro tempo do compasso, como é o caso da toada Zeca Flausino (1953), da dupla Brinquinho & Brioso, feita pelo acordeom:

As melodias das toadas são predominantemente em grau conjunto - em terças - e, em sua rítmica, são quase regra as sequências de colcheias - sendo muito raro o uso de divisão mais curta -, como pode-se observar no início da melodia de Chico Viola Morreu (1953), da dupla Tonico & Tinoco:

Eis alguns outros exemplos de toadas, dos anos 1940 aos 1960, confirmando as características apresentadas: Remorso (1950), Idade da Inocência (1954), Triste Noivado (1957), de Brinquinho & Brioso; Chapéu de Couro (1950), do Trio Mineiro; Cabocla (1952), O Crime de Não Saber Ler (1953), Milagre de Amor (1955), A Marca da Ferradura (1956), As Duas Mães (1956), Festa de Despedida (1957), de Tonico & Tinoco; Ilusão da vida (1956), de Zé Mariano & Tibagi; Zé Claudino (1960), de Liu & Leo; A Professora e o Vagabundo (1962), de Moreno & Moreninho; e Guerra de Poesia (1968), de Jacó & Jacozinho. Há toadas com essas características - ou mais próximas delas - já nos anos 1940, embora as haja em menor quantidade: Sabiá (1940), Nhá Zefa, O Sonho do Matuto (1941), Nhá Zefa e Nhô Pai, Destinos Iguais (1945), Mariano e Laureano, Minas Gerais (1940), No Mourão da Porteira (1942/1962), Pingo D'água (1944), Rei dos Pampas (1951), A Morte da Rosinha (1952), O Crime de Três Lagoas (1956) e Nossa Homenagem (1960), de Raul Torres.

As toadas Deixa o Pinho Soluçar (1954) e Tropeiro Gaúcho (1957), gravadas pela dupla Cascatinha & Inhana, embora já gravadas em 1950, fogem ligeiramente do que apresentamos como regra para o subgênero estabilizado e essas diferenças remetem a toadas gravadas pelos caipiras na década de 1930, assim como por outros artistas associados à música regional das décadas de 1910 e 1920. O traço mais marcante a assinalar uma diferença é um bordão característico no violão que hoje em dia pode ser ouvido nos violões de 7 corda em roda de choro quando interpretam maxixes, embora nas toadas, em geral, o andamento seja sobremaneira mais lento. Peguemos, como exemplo, o ostinato de acompanhamento do violão da gravação de Luar do Sertão de 1914, interpretada por Eduardo das Neves (1874-1919):

O ostinato é exatamente o mesmo da toada Deixa o Pinho Soluçar, de Cascatinha e Inhana, também em C Maior. Voltando a Raul Torres, as gravações de suas toadas Chico Mulato (1937), Cabocla Tereza (1940/1944/1959), O V da Vitória (1942), Cobra Venenosa (1947) - já

então classificada como toada histórica, gênero introduzido, em 1937, por Raul Torres e João Pacífico com Chico Mulato, de acordo com Rosa Nepomuceno (NEPOMUCENO, 1999, p. 119) - e Triste Carreiro (1957) são exemplos de toadas que apresentam este mesmo ostinato rítmico, assim como Rancho Abandonado (1937) e Minha Toada (1941), de Alvarenga & Ranchinho. Dentre as toadas da era da gravação mecânica, há outro ostinato de acompanhamento característico na toada que parece uma variação deste primeiro. A célula rítmica que é estrutural pode assim ser grafada:

A primeira gravação de Tristeza do Jeca (1926), classificada pela odeon como toada paulista, interpretada por Patrício Teixeira, apresenta esse ostinato rítmico que será empregado em outras toadas:

A "toada sertaneja" Seu Zé Raimundo, lançada no mesmo ano por Patrício Teixeira, assim como a Manhã da Minha da Terra (1941), gravada por Nhô Pai & Nhá Zefa, Canarinho Dobrador (1940), por Nhá Zefa, Saudade do Sertão (1940), por Mariano & Laureano, Nuvens que Passam (1940), por Mariano e Luizinho, Caboclo Beija-Frô (1946), por Nhô Pai e Nhô Fio, Coração Bão Tá Aqui (1947), por Raul Torres, Tristeza do Jeca (1947), por Tonico & Tinoco, Mágoas de Carreiro (1948) e Meu Ranchinho (1950), por Mariano & Cobrinha, são exemplos de toadas que apresentam essa célula rítmica enquanto estrutura basilar, ainda que entre elas haja diferenças texturais - em algumas os violões são dedilhados, por exemplo. É razoável identificar essa célula enquanto um padrão recorrente nas toadas desse período, assim como afirmar que ela vai desaparecendo da música sertaneja da década de 1950 em diante. As toadas de Cascatinha & Inhana são exceções, portanto, e a toada Despertar do Sertão (1955), por exemplo, é uma toada que curiosamente se aproxima do bolero.

É digno de observação o fato de que as toadas de compositores brasileiros da música de concerto da primeira metade do século XX - Luciano Gallet (1893-1931), Fructuoso Viana (1896-1976), Lorenzo Fernandez (1897-1948), João Octaviano (-1960) e Camargo Guarnieri

(1907-1993) -, mencionadas por Mário de Andrade em seu texto *A Música no Brasil*, de 1931 (ANDRADE, 2013, p. 31), todas, apresentam células rítmicas que se assemelham à célula acima apresentada. Ao que parece, a toada, assim como o cateretê, a chula, o tango, a habanera, o maxixe, também era indicação de "música sincopada" (SANDRONI, 2004, p. 60). Vejamos os primeiros compassos da Toada p'ra Você, de Lorenzo Fernandez, com texto do próprio Mário de Andrade:

Ou a Toada nº 3, de Fructuoso Vianna:

A afirmação de Mário de Andrade e Sorocabinha de que a toada era, no interior de São Paulo, apenas sinônimo para melodia ou canção, entretanto, vai de encontro a esta afirmação que se encontra no livro *A Canção no Tempo: 85 anos de músicas brasileiras Vol.1: 1901-1957*, de Zuza Homem de Mello e Jairo Severiano:

A partir de meados dos anos dez, a música rural paulista saiu do âmbito regional, espalhando-se pelo país. Para isso foi decisivo o trabalho do compositor Marcelo Tupinambá, estilizador do gênero. Com toadas, cateretês e tanguinhos - preferia usar o diminutivo para diferenciar seus tangos dos de Nazareth -, ele reinou no meio musical até o início da década de vinte. (MELLO, SEVERIANO, 2015, v. 1, p. 55).

Marcelo Tupinambá efetivamente compôs toadas, o que mostra que elas eram um dos gêneros musicais populares à época da grande popularidade dos teatros musicais. De 116 partituras de Marcelo Tupinambá às quais tivemos acesso, doze foram classificadas como toadas³⁷ - dentre dezenas de tanguinhos e valsas, os gêneros para os quais o compositor mais compôs - e a maior parte delas tem as características das toadas gravadas nos anos 1920. Observe-se a mesma célula rítmica supramencionada na toada composta para piano e violino:

Entre tanguinhos e as toadas, Tupinambá compôs uma série de modinhas, sambas, canções, fox-trots, marchas, maxixes e um gênero "sertanejo" e, figurando entre as suas "composições sertanejas" estão, por exemplo, modinhas e maxixes. Em estudos que enfocam o teatro musicado do começo do século XX, na cidade de São Paulo, afirma-se que nessas peças teatrais a regra, no que tange seus repertórios musicais, era a conjugação de canções sertanejas nordestinas com canções caipiras que, para o público carioca, inclusive, tinham origem indistinta (GONZÁLEZ, 2018, p. 213). Gêneros sertanejos como cateretê também eram compostos por compositores, radicados no Rio de Janeiro, que também compunham para teatro, como é o caso do alagoano Hekel Tavares (1896-1969). Tendo-se em conta a queixa de pesquisadores (BESSA, 2012, p. 26) de que muito das partituras do repertório dessa era do teatro musicado tenha se perdido, não temos material de muitos outros compositores para fazer comparações (MOREIRA, 2020).

Assim, uma pesquisa mais profunda específica sobre modinha teria que ser levada a cabo para afirmar categoricamente o que Melo e Severiano fizeram, que a toada teria sido difundida no

³⁷ São elas (1) Cafuné, (2) Esperança Vã, (3) Esse Jeitinho que Você Tem, (4) Eu Tenho Medo de Mim, (5) Fico de Mal, (6) Infinito Prazer, (7) Mal Estar, (8) Araponga, (9) Segredos de Mãe D'água, (10) Quem Será!..., (11) Rabicho e (12) Timidez.

Rio de Janeiro através de um espalhamento da música rural paulista pelo país. Mário de Andrade, Sorocabinha nem a tese de Juliana Pérez González obra a indústria fonográfica em São Paulo do fim do século XIX a 1930 corroboram essa afirmação. Por outro lado, podemos considerar a hipótese que Melo e Severiano desconsideraram a ressignificação histórica do termo toada que se torna um subgênero da música sertaneja por excelência já nas últimas décadas da primeira metade do século XX. Uma das contribuições da dissertação de Gonçalves é exatamente a demonstração de como os discos de Cornélio Pires representaram uma novidade na divulgação de uma música caipira tida como autêntica no fim da década de 1920 (GONÇALVES, 2006, p. 146) - daí o interesse particular de Mário de Andrade por eles, pelo seu valor folclórico. Ela mostra como a música regionalista de Marcello Tupynambá era encarada como uma emulação da música autenticamente caipira. Por outro lado, a toada em sua forma tipicamente paulista não aparecerá nessas primeiras gravações caipiras, de Cornélio Pires, Raul Torres, Mariano ou Nhá Zefa, por exemplo.

Tudo leva a crer que, na maior parte das vezes é utilizado, o termo toada é mais indicação de caráter do que delimitação de características musicais ou determinação de regionalidade precisas. De modo geral, a toada "É uma música lenta com letra bonita" (OLIVEIRA, 2009, p. 64), "sonoridade intimista" (ARAÚJO, 2014, p. 108), de textos "curtos - amorosos, líricos, cômicos - e fogem à forma romanceada, sendo formalmente de estrofe e refrão;" (ALVARENGA, 1982, p. 319). Mas as toadas se tornam efetivamente um subgênero estável na música sertaneja e passam a ser "consideradas tradicionais do gênero" (ARAÚJO, 2014, p. 83) e, por isso, vamos nos deparar com asserções como essa: são "gêneros identificados com a "música caipira" nacional, principalmente a toada" (ARAÚJO, 2014, p. 68). Essa toada estabilizada, entretanto, já surge em uma música caipira pós-fonografia, remontando, portanto, a uma raiz não tão profunda.

Na prática, perscrutarmos as gravações e partituras que dispomos, identificamos duas abordagens diferentes das toadas. A primeira se assemelha às toadas dos anos 1910 e 1920 e, a segunda, passa a imperar a partir dos anos 1950. Na obra de Raul Torres, embora o sucesso Cabocla Tereza, que por ele foi regravao duas vezes, apresenta, em todas as versões, as características da toada dos anos 1920, isso é uma exceção e é significativo que aquelas características musicais desaparecerão da música sertaneja a partir dos anos 1950 e que as toadas estabilizadas, como reconhecidas hoje em dia pelos cultores da música sertaneja são gravadas pela primeira vez nos anos 1940. É possível apresentar um histórico musicológico

razoavelmente linear da metamorfose da toada, na música sertaneja, dos anos 1910 aos anos 1960. Embora haja exemplos que irão contradizê-lo, sua consistência estatística pode ser verificada. As questões que colocamos até aqui demonstram que um estudo mais detido sobre os gêneros musicais da era da gravação mecânica, assim como do mercado de partituras de peças ligadas ao teatro musicado das três primeiras décadas do século XX, elucidaria muito do que ainda hoje enseja confusões.

Moda de Viola

Moda também é um termo, como toada, ambíguo. Tanto em Portugal quanto no Brasil tem um sentido aberto referido a canto, melodia ou música (ALVARENGA, 1982, p. 314). Curiosamente, Mário Andrade afirma que, no interior de São Paulo, chamavam a moda de viola de modinha, o termo a nomear o gênero musical luso-brasileiro. Hoje, o termo modão é grosso modo usado para nomear a música sertaneja anterior ao sertanejo universitário. Assim, uma série de subgêneros que foram encarados como modernizações e desvios do sertanejo, quando passaram a integrar o repertório de duplas de sucesso, hoje são ouvidos como tradicionais e vinculados ao passado. A moda de viola, entretanto, é uma prática com características delimitadas, como veremos a seguir.

O interesse de Mário de Andrade pelas gravações da Turma do Caipira, da Turma da Victor e demais gravações comerciais da época se centrava nas modas de viola. Em suas notas, o modernista registra pequenas análises e observações sobre as diferenças entre aquelas gravações e que ele já havia testemunhado em seus campos no interior de São Paulo. Esses comentários sugerem que houve transformações das modas de viola gravadas em relação a sua prática anterior à fonografia. É possível que elas tenham sofrido alterações para que fossem mais palatáveis aos menos acostumados às sonoridades dos caipiras do interior paulista, embora essa seja uma especulação (GONÇALVES, 2006, p. 161). O que é certo é que os três minutos dos discos de 78 rpm inviabilizavam a gravação de modas mais longas, ainda que fossem efetivamente mais curtas os romances cantados paulistas em relação aos nordestinos, como aponta o próprio Mário de Andrade, classificando o caipira como mais "casmurro" e "pouco amigo da fala" (ANDRADE, 2013, p. 92).

É possível que o interesse de Mário de Andrade tenha se devido ao fato de que a moda de viola é uma das práticas musicais mais *sui generis* da cultura caipira. Cantigas sem dança (ANDRADE, 2013, 91) ou canto puro - como a classifica Oneyda Alvarenga, ao lado da toada -, subgênero que envolve duas vozes e o acompanhamento de uma viola caipira, a moda de viola é, dentre aqueles que vieram a se tornar subgêneros da música sertaneja, o mais estudado. Há estudo que traz como contribuição uma identificação de suas características musicais, a partir do exercício de transcrição de uma série delas (GARCIA, 2011), dois outros focados em sua dimensão textual - um com análises do *ethos* discursivo das modas de viola analisadas por análise do discurso e recursos da semiótica da canção de Luiz Tatit (FERREIRA, 2015) e, outro, com apreciação da representação do rural nas modas de viola, lendo sociologicamente a obra a partir de Antonio Candido (MENEZES, 2008) - e ainda um quarto que se vale da moda de viola para escrutinar o êxodo rural e as tensões entre modernidade e tradição, tensões que na moda traduzem aspectos mais abrangentes da modernidade brasileira (FAUSTINO, 2014).

Ao tratarem de sua genealogia, vários autores relacionam-a ao romance ibérico, como uma variante do sul do fenômeno similar nordestino. O romance nordestino e seu vínculo com o romance ibérico foi explorado por Câmara Cascudo (CASCUDO, 2005). Essa relação se fundamenta (1) na metrificação dos textos das modas de viola - baseada em formas poéticas tradicionais medievais, havendo ou tendo havido dentre os "modistas", de acordo com Oneyda Alvarenga, o uso de termos como "pés" e "versos" já como categorias nativas (ALVARENGA, 1982, p. 317) -, (2) em características musicais como o canto em terças - associado à técnica do falso bordão renascentista por Mário de Andrade (ANDRADE, 2013, p. 30) - e (3) no uso da viola - instrumento de parentes assemelhados presentes também em folclores regionais lusitanos. Embora o vínculo com essas tradições europeias seja irrefutável, todos os estudos que as mencionam ao tratar especificamente da moda de viola, deixam em aberto um hiato entre o artesanato que afirmam lhe ser matriz e a forma que ela hoje, e desde que foi gravada, apresenta. Não encontramos nenhuma expressão folclórica portuguesa ou espanhola que apresente o canto à capela em terças, dobrado pelo instrumento de cordas, tampouco que apresente gestualidade musical que se assemelhe de maneira mais evidente. Tratamos especificamente da moda de viola, pois danças como a catira ou o cururu, por exemplo, guardarão mais aspectos a irmanar traços de folclores lusitanos, por exemplo.

A contribuição ameríndia para a sua constituição é frequentemente mencionada, embora ainda enquanto hipótese carente de maiores indícios, ao lado da influência especificamente hispânica

(VILELA, 2011, p. 55). A gestualidade e a rítmica na viola, assim como as características do canto se conectam mais evidentemente ao folclore de outros países latino-americanos e essa relação é pouco estudada. Fato é que a moda de viola, ao contrário da toada, mantém suas mesmas feições ao longo do século XX, até deixarem de ser gravadas pelas duplas do sertanejo romântico e universitário, guardadas algumas poucas exceções que servem para as duplas demonstrarem seu vínculo com a "tradição". Tida por vários violeiros como a "verdadeira música caipira", é usada como parâmetro de clivagem para distinção de duplas caipiras ou sertanejo de duplas ou artistas do sertanejo comercial (OLIVEIRA, 2004, p. 127), uma vez que esses últimos a teriam excluídos de seus repertórios. Curiosamente, a dupla Jararaca & Ratinho - que mereceu um capítulo no livro *Música Caipira - Da Roça ao Rodeio*, da jornalista Rosa Nepomuceno - nunca gravou uma moda de viola sequer, tampouco gravou cururus, modas campeiras, rasqueados ou recortados. A dupla ficou associada à música caipira por conta de seus diálogos cômicos em que exploravam o arquétipo do caipira e também porque Jararaca tinha como principal instrumento a viola.

Não é à toa que ela tenha sido mais analisada e tenha tido seus elementos estruturais esquematizados em um modelo (FAUSTINO, GARCIA, 2016). Tanto Oneyda quanto Mário de Andrade já tratam das seções características da moda de viola. Faustino e Garcia propõem um modelo a partir das análises feitas de uma série de modas. As modas de viola, assim, quase sempre terão uma introdução instrumental - que mais frequentemente é um *ponteado* (apresentação da melodia da moda na viola), embora Faustino e Garcia tenham identificado uma série de modas de violas gravadas com um *recortado* na introdução. O recortado é um ostinato rítmico-harmônico que separa as seções cantadas. Nas gravações de Cornélio Pires, eles introduzem as modas, possivelmente porque a limitação de duração dos discos de 78 rpm obrigava a retirada do ponteado. Abaixo, um ostinato de recortado bastante comum na fonografia:

▣ - dedos para baixo

V - dedão para cima

▲ - rasgueado para baixo (notas fantasma)

Depois da introdução - ausente de algumas gravações - há o *levante* - que é uma primeira entoação de excerto melódico mais curto do que a organização estrutural da moda - que tem a função de chamar a atenção do ouvinte para a história que vai ser contada. Depois do levante, é cantada uma *estrofe* efetiva da moda. As estrofes podem ser cantadas *a capella* ou com o comum dobramento da viola. Cada estrofe é intercalada por um recortado e o número de estrofes é variado, não havendo um número predeterminado. Depois da penúltima estrofe da moda, há o *baixão* (chamado de *alto* por Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga) - similar ao levante, mas com a função de preparar o ouvinte para o desfecho da narrativa - que também foi suprimido de algumas gravações. Como antecipado pelo baixão, a última estrofe conclui a moda e um último recortado a arremata. Os autores do esquema ainda falam dos casos em que, na introdução, o recortado é acompanhado de sons de palmas e pés, sugerindo a dança da catira. Não é também incomum que haja a introdução de uma declamação que suspende por um instante o canto para inserir uma fala do personagem ou do narrador (FAUSTINO, GARCIA, 2016). A dissertação de Garcia discutiu com profundidade as características musicais das modas de viola. Discorreremos agora sobre o lugar que a moda de viola teve na fonografia da música sertaneja.

Se os consideramos Raul Torres e Alvarenga & Ranchinho caipiras mais ecléticos é porque a moda de viola era apenas um gênero dentre vários outros por eles gravados, ao passo que outros artistas, sobretudo na década de 1930, apresentavam um repertório mais circunscrito às sonoridades do interior paulista, o que é dizer que privilegiaram as modas de viola em suas gravações. Nas obras de Mariano - com as suas várias duplas (Laureano, Cobrinha e Caçula) - , Zico Dias & Ferrinho ou Nhô Pai, Nhá Zefa e Nhô Fio, as modas de viola são a maior parte de suas gravações, nos anos 1930. Mas Alvarenga & Ranchinho se mostraram mais dispostos a alterar a moda de viola e são poucas aquelas que apresentam suas características tradicionais - Futebol (1936), Boi Amarelinho (1937), Nós no Rio (1939), Lencinho Paulista (1940) e A Muí e o Relógio (1941) são alguns exemplos. A flutuação rítmica da agógica *ad libitum* e a irregularidade métrica decorrente das diferentes soluções prosódicas para cada verso - aspectos que podem ser percebidos nas muitas modas de viola gravadas por Cornélio Pires em 1930 e que explicam o grande interesse musicológico por elas - tornam-se regulares nas modas de Alvarenga & Ranchinho, revelando por um lado a veia irreverente da dupla e, por outro, uma

adequação da moda de viola ao registro comercial. O grande número de gravações de Alvarenga & Ranchinho e Jararaca & Ratinho no começo da década de 1930 é indício da grande popularidade dessas duplas que tinham o humor como a tônica de sua produção. Os demais artistas caipiras, se nos basearmos na quantidade de gravações promovidas pelas grandes gravadoras então instaladas no Brasil nos fins da década de 1920, gravaram muito menos, o que indica que o filão para os paulistas estava se iniciando. A exceção é o próprio Raul Torres que, já mais conhecido por conta de sua presença no rádio, tem produção mais numerosa, ainda que inferior aos "Milionários do Riso" e Jararaca & Ratinho.

Raul Torres, que, segundo Nepomuceno, nos anos 1930, teve batucadas e marchas que fizeram grande sucesso no carnaval carioca - ênfase devendo ser dada à Cuíca Tá Roncando (1935) -, além de ter se destacado como intérprete de emboladas nortistas - sucesso que lhe rendeu o epíteto Embaixador da Embolada -, gravou também mais de 50 modas de viola, até os anos 1960, com todas as características acima expostas, ainda que não tenha deixado de gravar sambas, emboladas e gêneros que passaram a ser mais populares na música sertaneja a partir da década de 1950, como a guarânia, a rancheira e a moda campeira. Nas gravações de gêneros sertanejos, Raul Torres será acompanhado pelo violão, pela viola e pela sanfona; nas gravações de marchinhas, será acompanhado por uma orquestra com metais, percussões, contrabaixo e piano; nas gravações de sambas e emboladas, será acompanhado de um regional com violão de 7 cordas, cavaco, pandeiro e, muito frequentemente, flauta. Raul Torres tem pelo menos sete gravações em que é acompanhado pelo regional de Benedito Lacerda (1903-1958), que o acompanha em sambas e marchas - os sambas A Baiana Diz Que Tem (1941), Juaninha do Riacho (1941), Cadê Minha Morena? (1942) e Rosalina (1943), e as marchinhas Dona Araci (1943), Gabriela (1945) e Genoveva (1945) - e duas gravações com o regional de Garoto (1915-1955) - Ocê Não Nasceu Pra Mim (1938) e Desafio N° 2 (1938). Os violões são quase regra nas gravações de Raul Torres, salvo quando é acompanhado por orquestras, em geral, em marchinhas.

Muitos dos fonogramas classificados como moda de viola, entretanto, tanto na obra de Raul Torres quanto de outros sertanejos, terão a melodia acompanhada por ostinato rítmico-harmônico, o que não é característica das modas de viola tradicionais. A maior parte dessas modas apresenta o acompanhamento que se convencionou atribuir ao cateretê. Assim, a noção de moda de viola é ampliada e vários autores citam modas de viola sem se referirem às modas de viola tradicionais, mas já a modas de viola adaptadas à fonografia, com características que

as tornam ambíguas, uma vez que se aproximam do que veio a se constituir enquanto subgênero e ser convencionalmente denominado cateretê. Se algumas duplas cujas carreiras se estenderam pela segunda metade do século XX mantiveram o cultivo das modas de viola, aquelas que se notabilizaram por serem baluartes do sertanejo raiz - Tônico & Tinoco, Tião Carreiro & Pardiniho, Liu & Léo, Zico & Zeca por exemplo -, muitas outras as abandonaram. Mandi & Sorocabinha, chamados de "a primeira dupla caipira do Brasil"³⁸, quase só gravaram modas de viola, conforme a tradição, de uma viola tocada por um ou outro, só gravaram composições próprias, "pois cantador de verdade não cantava música dos outros" (BACCARIN, 2000, p. 94). A dupla Palmeira & Piraci, que gravou uma série de discos 78 rpm ao longo da década de 1940, tem a maior parte de seus fonogramas classificados como moda de viola, embora a maior parte de suas gravações seja de modas com acompanhamento - cateretês fonográficos, como veremos adiante. Duplas como Cascatinha & Inhana, Milionário & José Rico e Leo Canhoto & Robertinho, em suas fonografias oficiais, nunca gravaram uma moda de viola. Mas duplas que lhes foram contemporâneas, como Moreno & Moreninho, Vieira & Vieirinha, Sulino & Marrueiro, Zé Carreiro & Carreirinho e Zilo & Zalo, nunca deixaram de cultivar o gênero. Outras duplas, foram gravando modas de viola com menos frequência, como é o caso da dupla Pedro Bento & Zé Estrada, depois de se associarem definitivamente à música mexicana. A partir da década de 1970, já se tornam raras as modas de viola gravadas pelas duplas de grande sucesso. A dupla Chrystian & Ralf demarcou uma posição de exceção nos anos 1990, ao gravar modas de viola em seus discos - Ferreirinha (1990) e A Morte do Carreiro (1986) são dois exemplos. Embora seja a forma mais emblemática da música caipira, a moda de viola se tornou música antiga e já não é mais gravada pelos artistas sertanejos.

Cateretê

Tendo também se tornado um subgênero da música sertaneja no século XX, o cateretê é outro termo que tem sentidos históricos e geográficos distintos. Se por um lado o cateretê é uma dança popular, sinônima de catira - e é sobre essa dança que a literatura sobre a música sertaneja, em geral, se debruça -, o termo também passou a ser empregado para a classificação de peças do repertório popular urbano ainda no fim do século XIX. O cateretê, então, no Rio de Janeiro, era um termo que poderia traduzir samba, termo ainda estranho para os fluminenses, porém de uso no norte e nordeste. Citando excertos de peças teatrais, crônicas e romances da

³⁸ Mandi & Sorocabinha (Vol. 01). Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=BP_SU43uUlg >.

segunda metade do século XIX, Sandroni aponta que cateretê, ao lado de fado - que à época, no Brasil, nomeava prioritariamente uma dança popular semelhante ao lundu -, fazia remissão a festa rural, diversão de gente da roça (SANDRONI, 2004, p. 186). Sílvio Romero e Guilherme de Mello equivaleriam termos associados a danças e festas rurais de diferentes regiões do Brasil, assinalando que aquilo que no interior do Rio de Janeiro denominaria-se xiba, na Bahia chamar-se-ia samba, em Minas, cateretê e, no sul, fandango (SANDRONI, 2004, p. 188). Ruy Barbosa, em discurso no senado, manifestando-se escandalizado com o corta-jaca tocado pela esposa do presidente da República em festa no Palácio do Catete, diz que ela, a dança mais chula, mais grotesca de todas as danças selvagens, é irmã gêmea do batuque, do samba e do cateretê. Foi à esteira da popularidade das músicas e peças teatrais abordando materiais nacionais que o compositor Manoel Joaquim Maria se apropriou do termo e compôs um cateretê como uma das peças musicais que integrou o repertório da peça Orfeu na Roça, em 1986 (SANDRONI, 2004, p. 140). Um gênero do século XIX era a polca-cateretê, compostas por Henrique Alves de Mesquita

Embora Sílvio Romero e Guilherme de Mello apontem que cateretê nomeava de maneira mais aberta festividades e danças dos negros, o cateretê tem mais similaridades com danças peninsulares do que com danças africanas, como vimos. Alvarenga a classifica como dança de fileiras opostas - e, por isso, associa-se mais evidentemente a culturas populares europeias, apesar da difundida hipótese de sua matriz indígena, como vimos no primeiro capítulo. É dança rural conhecida desde a época colonial praticada em regiões dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, chegando em algumas localidades do nordeste (ALVARENGA, 1982, p. 208-210). É uma dança de duas filas, em geral uma de homens e outra de mulheres, que envolve a batida de palmas e dos pés guiada por violeiros que dirigem o bailado (CASCUDO, 1972, p. 257), embora se encontre características distintas a depender da localidade. Embora mais comumente chamada de cateretê no estado de São Paulo, é chamada catira sobretudo em Goiás. Clímaco analisa a catira em Crixás, Pirenópolis e Colinas do Sul e afirma que em tempos mais remotos a dança era praticada apenas por homens e que o próprio acompanhou o processo de entrada das mulheres catireiras numa dança que ainda envolve pandeiros tocados pelos dançarinos, substituindo as palmas (CLÍMACO, 2017, p. 148-150). Outro elemento importante da catira ou cateretê é a própria moda de viola, que é o momento de descanso dos dançadores. O clímax da dança é chamado de recortado, o momento em que os catireiros dançam enquanto os violeiros tocam e cantam. A dança do cateretê

costuma ser parte integrante de folias do divino no Sudeste e Centro-Oeste (SANTANA, 2013; SILVA, 2009; SILVA, 2020).

Presente também no interior do estado do Rio de Janeiro, o cateretê se torna um elemento na inclinação regionalista da música e do teatro urbanos no começo do século XX. Em 1903, Manuel Pedro dos Santos (1870-1944), o Baiano, um ano depois de lançar Isto É Bom, pelo selo Zon-0-Phone, lança Cateretê. Ao longo das três décadas seguintes, uma série de cateretês são gravados no Rio de Janeiro, pela Odeon. Nas décadas de 1910 e 1920, pela Odeon, Eduardo das Neves, Mário Pinheiro, O Grupo do Louro, Hierocles Brandão, a Orquestra Eduardo Souto, Patrício Teixeira e Francisco Alves gravarão fonogramas classificados como cateretês. No Rio de Janeiro, Os Oito Batutas e o Bando de Tangarás³⁹, de Noel Rosa, tinham cateretês em seus repertórios (VIANNA, 1995, p. 115; NETO, 2017, p. 175), assim como o espetáculo organizado por Darius Milhaud no Vieux-Colombier, em Paris, todo dedicado à música brasileira (SEVCENKO, 1992, p. 234). Em São Paulo, pelo selo Brasilphone, Waldomiro Lobo gravará o cateretê Eu Sou Caboclo, em 1926. Grande parte dos cateretês gravados nessas três primeiras décadas do século são de autoria do compositor paulista Eduardo Souto, compositor do circuito do teatro musicado de significativa obra registrada em partituras.

O fato de que o cateretê já era uma classificação genérica em uso pela indústria fonográfica anos antes das primeiras gravações reconhecidamente caipiras, nos torna razoável a pergunta sobre a relação do cateretê da música caipira com os cateretês fonográficos. Os cateretês gravados nas três primeiras décadas do século passado são bastante diversos e não compõem uma coleção musicalmente padronizada de fonogramas em termos de instrumentação, textura ou mesmo de célula rítmica, definida e reproduzida. Em termos mais abertos, pode-se afirmar, em relação às características das gravações desses cateretês anteriores à música sertaneja, que sua dança, na maior parte das vezes, terá sabor binário e sua rítmica sempre será alguma derivação do *tresillo*, sendo mais recorrentes, o que podemos considerar um padrão, as duas colcheias do segundo tempo da dança. A célula rítmica que mais será ouvida em fonogramas classificados como cateretê é essa do acompanhamento do cateretê Caboclo Magoadado, de Eduardo Souto:

³⁹ O grupo gravou o cateretê Anedotas, em 1930, lançado pelo selo Parlophon.

CABOCLO MAGOADO...

Versos de Philomeno Ribeiro
e versos de Renato Lacerda. *Catêrêê á móda Paulista.* Música de Eduardo Souto.

Essas variações rítmicas, enquanto resultantes globais, entretanto, não são incomuns nos fonogramas classificados como cateretê:

Não serão incomuns células nos baixos dos violões ou das tubas e bombardinos, em gravações com orquestras de sopro:

E células de acompanhamento, seja de um cavaquinho, cordas agudas do violão ou instrumentos de sopro como trompete, flauta e clarinete:

Note-se que o rótulo "catira" também é utilizado cedo, em 1919, para a gravação Nhá Maruca Foi S'imbora, com as características acima especificadas. Os cateretês de Lorenzo Fernandez e Francisco Mignone, por exemplo, apresentarão a figuração reiterativa do *tresillo* associada ao emprego sistemático das terças paralelas. Em seu Cateretê para coro, Mignone também se valerá das palmas, fazendo referência direta à dança rural tradicional:

2ª SUITE BRASILEÑA
(Sobre temas originales)

2nd BRAZILIAN SUITE
(About originals themes)

III. Cateretê

DANZA
DANCE

O. LORENZO FERNÁNDEZ

Allegro Vivo (♩.96)

PIANO

pp cresc. sempre poco a poco

(Sem Pedal)

Esses padrões rítmicos, entretanto, dizem pouco sobre esses cateretês, uma vez que eles serão regra também nos tangos, sambas e fados brasileiros. Outra generalização que pode ser feita diz respeito ao andamento. Os cateretês gravados nessa era da gravação mecânica de discos têm andamento médio, a maior parte deles entre 75 e 100 batidas por minuto. O andamento, portanto, os diferenciara das toadas que tendem a ser mais lentas. Outro traço comum a todos os cateretês diz respeito à temática: eles sempre tematizam o universo rural. Seja O Pai de Toda Gente (1903) e Rabicho da Giralda (1913), de Eduardo das Neves, O Matuto, de Marcello Tupynambá, interpretado por Mário Pinheiro, ou Na Roça, de Eduardo Souto, interpretado por Fernando, o rótulo cateretê indicava ao consumidor que ele ouviria uma canção que elaboraria temática sertaneja. A classificação cateretê é mais recorrente entre as composições de paulistas - Eduardo Souto, Marcello Tupynambá, Paraguassu e os violonistas Rogério Guimarães e Antônio Jacomino (o Canhoto), por exemplo - do que dentre aquelas de compositores de outras regiões do Brasil, muito embora O Violeiro do Pirai (1919), interpretada por Eduardo das Neves, seja anunciada como "cateretê fluminense" pelo locutor da Casa Edison. Por outro lado, muitos desses primeiros cateretês gravados pela gravadora tinham o distintivo "à moda paulista" ou simplesmente "paulista". Ao longo da década de 1930, vão escasseando gravações classificadas como cateretê realizadas no Rio de Janeiro - os últimos que constam no acervo do IMS são do cantor e compositor Breno Ferreira (1907-1966) e de João Paulo Batista de Carvalho (1901-1979) com o Conjunto Tupi, conhecido como pioneiro da apresentação de pontos de umbanda e candomblé em discos e rádios.

Creemos ser possível asseverar que, dos anos 1910 a 1940, o rótulo cateretê em um disco denotava três características: (1) música sincopada - portanto, dançante -, (2) relacionada ao

mundo rural e, mais especificamente, (3) da região que hoje chamamos de sudeste. Ao longo desse período, os cateretês vão deixando de ser um gênero da música do Rio de Janeiro, e vão se estabelecendo como subgênero da música caipira. Se os cateretês das quatro primeiras décadas do século XX são gravados com violões, cavaquinhos, acompanhados de instrumentos de sopro, orquestras e, às vezes, só ao piano, a partir da década de 1950, eles serão prioritariamente apresentados com o que veio a se estabelecer como paleta tímbrica da música caipira. Na medida em que, ao lado das orquestras, os regionais, com violões de sete cordas, cavaquinhos, pandeiros e flautas, são padrão na indústria fonográfica nos anos 1910 e 1930, os cateretês desse período pouco se diferenciam musicalmente de outros gêneros sincopados de caráter similar. Os primeiros cateretês caipiras a serem gravados se destacam especificamente por conta da diferença tímbrica da viola caipira, bem como a diferença da gestualidade envolvida em sua execução, sendo esses dois aspectos, timbre e gestualidade, centrais para uma distinção das sonoridades da música caipira desse período daquelas da música popular urbana, que se nutria das sonoridades rurais as adaptando. A Toada de Cateretê (1930), anunciada por Cornélio Pires como "dança de origem selvagem", é uma rápida demonstração das batidas de palma e do sapateado, envolvidas na dança que dá lugar a uma moda de viola - à parte que corresponde ao momento de intervalo da dança na efetividade da tradição. As palmas e o sapateado são acompanhados por toque de viola que lembra um recortado de moda de viola.

Tanto o Cateretê Paulista (1930), de Cornélio Pires e Arlindo Santana, gravado em disco posterior da série do disco vermelho, quanto o Não Zanga Comigo Não (1930), de Nair Mesquita, primeiro fonograma classificado como cateretê gravado por Raul Torres, são modas de viola. O primeiro cateretê gravado que apresentará as características principais que se estabilizarão no subgênero posteriormente é Liga das Nações (1936), de Alvarenga & Ranchinho. Ao longo da década de 1930, serão gravados cateretês acompanhados de regionais e cateretês dando destaque à viola caipira ou à sua gestualidade própria. Ainda na década de 1930, as células rítmicas de acompanhamento, embora partilhem alguns pontos que perceberemos serem estruturais, vão apresentar muito mais variabilidade do que depois de sua estabilização, que se conclui por volta do fim de 1940. Vejamos quais células são essas.

Nossas análises coincidiram com o que Corrêa identifica como célula rítmica mais frequente do cateretê, em seu livro *A Arte de Pontear Viola* (CORRÊA, 2000, p. 171-172). Grande parte dos cateretês fonográficos, já estabilizados, apresentarão a seguinte estrutura rítmica no

acompanhamento da viola ou violão - ao lado da estrutura principal (a), colocamos as variações mais comuns:

Observe-se que a segunda colcheia do segundo tempo do compasso é frequentemente acentuada e mais curta. A riqueza do acompanhamento do cateretê à viola está exatamente na gestualidade da mão direita do violeiro. Abaixo, tentamos fazer a notação de algumas dessas variações envolvendo rasgueados e figurações rítmicas envolvendo subdivisões mais curtas do que a semicolcheia, envolvendo a alternância rápida da mão direita:

Outro aspecto estrutural do cateretê relaciona-se à estruturação melódica e ao tamanho dos versos. As letras de cateretê são, em sua maioria, organizadas em versos heptassílabos. Os versos são, quase via de regra, cantados em membros de frase⁴⁰ de dois compassos binários. Os membros de frase muito frequentemente começarão em anacruse - na colcheia no segundo tempo do compasso binário. A rítmica privilegiada envolverá garfinhos⁴¹ - mormente no primeiro tempo, logo depois da colcheia - e figuras com colcheias pontuadas. Vejamos alguns membros de frase arquetípicos dos cateretês, começando por Pé da Letra (1958), de Tônico e Augusto Autran, gravado pela dupla Tônico & Tinoco:

⁴⁰ Para a realização de análises de melodias, nos valem de um repertório de categorias que nos permite nomear a estrutura fraseológica em escalas, sendo o inciso ou motivo a menor unidade de sentido rítmico-melódico. A articulação de incisos produz um membro da frase. Um conjunto de membros de frase produz uma frase e, um conjunto de frases, um período.

⁴¹ Tornou-se comum no Brasil chamar garfinho a figura rítmica sincopada, sobremaneira comum no cancionário nacional, que é uma semicolcheia + colcheia + semicolcheia.

Temos, assim, quatro membros de frase que formam uma frase completa. Esse tipo de estrutura será muito reiterada nos cateretês. As sequências harmônicas envolvem prioritariamente as funções de tônica e dominante, com inserções eventuais da função de subdominante. Embora haja exceções de frases com membros de frase - ou versos - de tamanhos diferentes, frases téticas e não anacrústicas, a confirmação dessas características é muito mais significativa. Observemos mais um exemplo que confirma a regra. Esta, a primeira frase de Seresteiro (1955), de Zé Mariano & Tibagi:

Mo - re-na tu é in-gra - ta De mim não tem com-pai- xão... O
 teu des - pre - zo mal - tra - ta Es - te po - bre co - ra - ção

Os fonogramas de cateretê, a partir dos anos 1930 e se estendendo ao longo da década de 1940 - para colocarmos em perspectiva o processo do qual tratamos -, podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo é aquele do cateretê fonográfico que se tornará arquetípico na música sertaneja, que apresenta acompanhamento de viola reproduzindo, de maneira inequívoca, as células rítmicas *a*, *b* ou *d*, com a mão direita solta, sem dedilhado. Não é incomum que o acompanhamento seja feito pelo violão - concomitante à viola ou solo -, e é ainda menos incomum o emprego da sanfona, articulada ao acompanhamento desses instrumentos de corda tangida - apresentando padrões rítmicos que lhe são próprios, como mostraremos abaixo. Ainda nesse modelo do primeiro grupo, as frases melódicas intercalando os versos cantados são em terças, em figurações similares aos ponteados das modas de viola, em abordagem - digamos - caipira, uma vez que não serão empregadas as baixarias típicas dos violões de sete cordas, tampouco contracantos agudos ao cavaquinho. É muito comum que essas gravações apresentem apenas viola caipira e duas vozes, embora não seja incomum também o acompanhamento de percussão - sobretudo aquele com reco-recos e pandeiros. Observemos que as gravações padrão do cateretê não terão batidas de palmas ou sons de sapateado, elementos estruturais da dança da catira.

O segundo grupo abarcará os cateretês cuja produção remeterá a outros gêneros nacionais. Esses cateretês, gravados com regionais, têm a condução do violão de 7 cordas - e, por conta da abordagem idiomática da técnica do instrumento nos regionais, a adaptação da célula rítmica característica do cateretê exposta acima -, o cavaquinho frequentemente realizando a célula rítmica característica do subgênero, um ritmo global menos sincopado por conta da marcação do violão, a utilização comum de violão dedilhado, e a explicitação da subdivisão das colcheias com o acompanhamento do pandeiro na seção rítmica. O que mais dá consistência a essa distinção é a ausência da gestualidade arquetípica da mão direita da viola caipira. Quando a esses regionais é agregada a sanfona, o cateretê terá um sabor de arrasta pé e remeterá à música nordestina, sobretudo aqueles produzidos nos anos 1940 e 1950. Lembramos que a célula rítmica do cateretê coincide, muitas vezes, com a que veio a se definir como célula rítmica característica do baião, e os fonogramas da época nos levam a crer que houve uma aproximação entre essas músicas regionais. Há casos excepcionais de cateretês gravados com triângulo e zabumba, por exemplo - como Não Tenha Medo (1953), de Palmeira & Biá - e é notável um cateretê repaginado no período do sucesso de forrós, xotes, baiões e da obra de Luiz Gonzaga (1912-1989). Essa relação pode ser identificada em exemplos como Pé de Coquerá (1943), de Brinquinho & Brioso, Roda Morena (1951), de Pereirinha & Pechincha, Minha Trovas (1951), de Serrinha e Caboclinho, Ladainha dos Bichos (1952), da Dupla Zoológica, e Divisão do Corpo Humano (1952), de Pereirinha & Inhozinho.

Eis alguns exemplos de cateretês que se enquadram nesse segundo grupo, que não apresentam as características que se tornarão mais recorrentes no subgênero, explicitadas acima: Marreco no Terreiro (1941), Anedota de Bocage (1947), Saia Comprida (1949) e Tá Tá Tá (1953), de Alvarenga & Ranchinho; Do Que Mais Eu Gosto (1949), de Serrinha e Caboclinho; Andei Caçando (1950) e Evolução do Mundo (1950), da Dupla Zoológica; Carta da Baianinha (1953), de Laranjinha e Zequinha; Saudade de Quem Eu Amo (1954), de Palmeira & Biá; Burro Tesouro (1955) e Se Deus Me Desse um Poder (1956), do Trio Repentista; Namoro e Casamento (1955), de Alzira Oliveira; e Eu Vou Chorar (1957), de Xerém & Bentinho. Ao longo da década de 1950, vai se enfraquecendo a distinção que aqui tentamos traçar e os cateretês vão convergindo para a estabilização, tornando-se mais padronizados. Se, na década de 1930, ele gradativamente se desvincilha do regional urbano carioca e paulista, ao longo da década de 1940, ele flerta com a música regional nordestina, fonográfica e radiofônica, de grande sucesso, e, nos anos 1950, se consolida como subgênero inconfundível da música sertaneja.

Na década de 1950, sobretudo a partir da segunda metade da década, a ampla maioria dos cateretês terão as características elencadas no primeiro grupo. A estabilização completa do subgênero coincide com o surgimento de algumas gravações em andamentos mais lentos - menos comuns -, supomos que é porque a mera afirmação da célula rítmica do acompanhamento passa a assegurar a sua caracterização. Cateretês lentos são mais comuns a partir da década de 1950, portanto, como Garça Branca (1954), de Vieira & Vieirinha, e Flor Proibida (1955), do Trio Repentista. Essa consolidação do gênero coincide com uma proliferação de duplas gravadas e de um crescimento muito significativo do mundo da música sertaneja. Na fonografia

O número de duplas sertanejas gravadas no período é muito expressivo: Pereirinha & Pechincha, Serrinha & Caboclinho, Alvarenga & Ranchinho, Raul Torres & Florêncio, Zé Carreiro & Carreirinho, Laranjinha & Zequinha, Trio da Sodade, Toninho & Marieta, dupla Zoológica, Pereirinha & Inhozinho, Zé Pagão & Nhô Rosa, Trio Gaúcho, Barreto & Barroso, Tônico & Tinoco, Palmeira & Biá, Trio Alma Cabocla, Vieira & Vieirinha, Trio Mineiro, Trio Alvorada, Os Maracanãs, Pacheco & Paixão, Zico & Zeca, Sulino & Marrueiro, Zé Mariano & Tibagi, Trio Repentista, Zico & Zeca, Moreno & Moreninho, Tangará & Pavão do Norte, Riachinho & Riachão, Campanha & Cuiabano, Os Dois Turunas, Xerém & Bentinho, Mário & Marim, Luizinho & Limeira, Nhô Nito & Nhô Amaro, Nízio & Nézio, Adolfo & Chitãozinho, Silveira & Barrinha, Souza & Monteiro, Irmãos Souza & Caçula, Leôncio & Leonel, Zilo & Zalo, Ditinho & Limoeiro, Prado & Pradinho, Melrinho & Belguinha, Zé Tapera & Chiquinho, João Goiano & Goianinho, Armando & Arlindo, Zé Carreiro & Pardinho, Tião Carreiro & Carreirinho, Inezita Barroso, Valdomiro & Valdemar, Retrato & Retrói, Praia & Prainha, Torrinha & Canhotinho, Nuvem Negra & Panami, Cláudio de Barros, Jandico & Aza Branca e Serenata & Tamburi. Essa lista - que não é exaustiva - contém apenas duplas, trios e artistas que, associados à música sertaneja, gravaram cateretês na década de 1950. Esse número tão expressivo de duplas gravadas revela a pujança de um fenômeno cultural que Gustavo Alonso tem razão em dizer ignorado pela intelectualidade brasileira. Grande parte das duplas que mencionamos são desconhecidas e é surpreendente tomar conhecimento de uma rede de produção e consumo tão robusta nos anos 1950 e, ao mesmo tempo, pouco estudada e contemplada pela maior parte das crônicas sobre a música popular no Brasil. Por outro lado, não é também desarrazoada a estupefação com padronização tão consolidada, com uma

quantidade impressionante de reproduções de modelos musicais. Os cateretês dessas duplas na década de 1950, apresentarão baixíssimo grau de variabilidade.

São emblemáticos os cateretês *Moda das Modas* (1953), da dupla *Laranjinha & Zequinha*, e *Briga na Festa* (1956), de *Zezé Campos e Arlindo Pinto*, gravado por *Campanha & Cuiabano*, por revelarem a consolidação do gênero expressa no desfile de um já constituído panteão de artistas relacionados à música sertaneja.

Briga na Festa

Fui chamado pra uma festa

Na noite de São João

Na casa do Raul Torres

Tava boa a função

Fandango tava formado

Mas terminou em questão

Por causa que o Florêncio

Brigou com dez valentão

Serrinha tava cantando

Junto com o Caboclinho

Palmeira e Biá gritou

Deixa nós brigar sozinho

Tava com muita coragem

O Zé carreiro e Carreirinho

Pulando pruma janela

Correu Xerém e Bentinho

O Mineiro e Manduzinho

Já ficaram enfezado

E o Sulino e Marrueiro

Foi dar parte o delegado

O Priminho e Maninho

O Venâncio e Corumba

Brigaram foi de peixeira

Quem escapou dessa briga

Zé Fortuna e Pitangueira

Viram Brinquinho e Brioso

Atrás de um mourão de porteira

Acharam embaixo da cama

O Luizinho e o Limeira

Riachão correu pro escuro

Junto com o Riachinho

Encontrou o Zé Tapera

Derrubaram o Chiquinho

E o Torrinha só gritava

Me acuda, Pinheirinho

Até hoje não encontraram

O Moreno e Moreninho

O Vieira e Vieirinha

Também entraram no soco

O Campanha e Cuiabano

Tava os dois em riba de um toco

Viram a festa se acabar

*Também se viram apurado
Foi defender o Zico e Zeca
Mas saíram machucado*

*Eles também brigaram um pouco
Apanharam pra salvar
O Tonico e o Tinoco*

Ao longo da década de 1930, entretanto, serão perceptíveis as diferenças musicais entre os cateretês gravados pelos artistas do mundo da música caipira. Para darmos um exemplo do que será comum em gravações dos anos 1930, peguemos o cateretê *A Agricultura Hoje Tem o Seu Lugar* (1941), gravado por Nhá Zefa, Capitão Furtado e Nhô Pai, que são acompanhados pelo violão que perfaz uma célula com vaga relação com o gênero. Poder-se-ia considerar um erro de classificação da gravadora Odeon, mas a própria Nhá Zefa anuncia a música dizendo "Mas, aqui, antes, porém, escute o cateretê que inventemo especiamente pr'esses pessoar, né?". O violão de acompanhamento pode ser grafado da seguinte maneira:

Para realizar as baixarias, o violão abandona a célula do cateretê. Como padrão da abordagem violonística, a cabeça dos tempos são tocadas, tornando o ritmo menos sincopado. Por outro lado, o próprio timbre do violão e sua textura de corda dedilhada, confere ao acompanhamento qualidade muito distinta. Vários outros cateretês acompanhados por violão apresentarão essas características. Há outros exemplos de cateretê que serão menos sincopados, mesmo que com acompanhamento de viola, como os cateretês de Raul Torres *A Mulher e o Rádio* (1938) ou *O Gosto Que o Beijo Tem* (1939).

Esse processo de gradativa estabilização do subgênero na fonografia coloca-nos a pergunta sobre a relação entre a fonografia com as culturas populares vivas. Nos anos 1950, torna-se mais comum a utilização do rótulo "catira" para gravações com caráter "folclórico", envolvendo batidas de pés e palmas. Depois do período em que os padrões dos regionais e das sonoridades relacionadas ao maxixe fizeram parte da música dos caipiras paulista, como se estabeleceu a posterior configuração fonográfica dos cateretês? Em que medida a fonografia impactou a música que passou a ser feita nos ritos populares? Vilela se pergunta se a "inserção do instrumental do choro", na música caipira, seria "uma tentativa das gravadoras de tornarem

a música caipira mais palatável ao grande público" (VILELA, 2013, p. 88). E assim, perguntamos: à medida em que se estabilizou, o cateretê fonográfico se aproximou das características musicais dos cateretês vivos na cultura popular ou foi definido, antes e prioritariamente, por processos que começaram a ter lugar na relação com as músicas gravadas, depois do estabelecimento da indústria fonográfica no Brasil? Há duplas que reivindicam o vínculo com a tradição da catira, como é o caso de Vieira & Vieirinha, e as especificidades de seus fonogramas, em relação ao que é mais recorrente, são perceptíveis: a utilização de mais rasqueados, em gestualidade mais rica. Terão sido eles virtuosos inovadores ou atentos reprodutores do mais alto nível da expressão de uma tradição?

Cururu

O cururu, que também se torna um subgênero da música sertaneja, tem trajetória bem diferente daquela do cateretê. Embora Antonio Candido coloque, como elemento central do cururu, a dança (CANDIDO, 1964, p. 1), na maior parte das localidades em que ainda é praticado, nos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, ele deixou de ser dançado. Em Piracicaba, por exemplo, já no começo deste século XXI, violeiros chegam a negar que "algum dia o cururu tenha sido dança" (OLIVEIRA, 2009, p. 58). Como outras culturas populares, o cururu tem várias formas, a depender da localidade. Cascudo menciona descrição de Karl Von Den Steinen de cururu mato grossense, ainda no fim do século XIX, envolvendo dança e uma instrumentação incomum em relação ao que mais se vê nos dias de hoje: caracaxás, violino, tamborim e marimba (CASCUDO, 2014, p. 334). Hoje, o cururu que segue sendo cultivado no Mato Grosso tem os instrumentos viola de cocho e reco-reco, e pouco se assemelha aos cururus do estado de São Paulo. O folclorista potiguar diz ser o cururu desafio cantado, improvisado, rimado, em estrutura fechada, e elenca termos específicos da prática como a carreira - a rima - o pedestre - o cantor que faz a introdução e a conclusão do desafio - e o cururueiro - o cantor que participa do desafio. O cururu parece ter se difundido por área mais restrita e, por isso, é menos relatado do que o cateretê, tendo sido menos mencionado na literatura e em crônicas, e é gravado pela primeira vez nos discos de Cornélio Pires, em 1929.

Da década de 1930 à década de 1960, são gravados muito menos cururus do que cateretês e o subgênero se mantém musicalmente estável, sendo as suas sonoridades alteradas apenas por conta das mudanças nos padrões técnicos de gravação. Os cururus gravados confirmam aspectos estruturais como ritmo, instrumentação e construção melódica. Os cururus não foram

gravados com regionais, em geral, apresentam instrumentação reduzida, sendo o mais comum duas vozes e acompanhamento de duas violas ou um violão e uma viola. A segunda viola frequentemente fará o ponteado entre os versos. O instrumento de percussão que mais frequentemente é gravado é o reco-reco, coincidindo com o cururu mato grossense praticado até hoje. Menos comum, embora não raro, é o acréscimo de uma sanfona ao acompanhamento. Cururus gravados com grupos instrumentais maiores, com mais de um instrumento de percussão, são raros. A batida do cururu, à viola e/ou violão, quase sempre será a célula *a*. São raras as variações *b* e *c*, embora haja poucas gravações que as apresentem:

São padronizadas até mesmo as conclusões de quadratura. Em geral, nos quartos ou oitavos compassos, a depender do ritmo harmônico, o ritmo *a* ou *b* concluem um arco fraseológico:

Os cururus são, em sua grande maioria, organizados em versos heptassílabos, muito frequentemente em quadraturas de agrupamento de oito versos, embora haja variabilidade de número de versos, assim como variedade rítmica na estruturação ritmo-melódica dos versos heptassílabos. Há exemplos de cururus em que o metro heptassílabo é burlado, e versos de seis sílabas poéticas são introduzidos com a manutenção do esquema rítmico-melódico, assim como há outros casos em que dísticos de cinco sílabas poéticas são alternados com dísticos heptassílabos, embora todos esses casos sejam exceção. As peripécias ou os desvios da norma do cururu fonográfico residirão nesses dois parâmetros, portanto: número de versos e variações do ritmo da melodia. As harmonias serão quase sempre baseadas nas funções de tônica, dominante e subdominante, o que é quase regra para a música sertaneja até os anos 1970. Vejamos aqui o exemplo Sertão Viradô (1954), de Zé Fortuna & Pitangueira, exemplo arquetípico de estrofe de oito versos organizados em duas frases compostas por quatro membros de frase melódica cada:

Na - que - la tar - de de 'ou - tu - bro, quan - do 'o fo - go le - van - tou Lá na ma - ta do pau
d' a - lho, no ser - tão do vi - ra - dô, Con - for - me 'o ven - to ba - ti - a as
la - ba - re - dá 'au - men - tô Dis - tân - cia de mui - tas lé -guas, to - do 'o céu a - ver - me - iô.

Aqui, um exemplo do tipo de variação que o repertório apresentará. Em Piraquara (1954), de Palmeira e Biá, a estrofe é concluída com um dístico de quatro sílabas poéticas, depois de três dísticos de sete sílabas poéticas - com a elisão atípica "Só'á-gua'e" no quinto verso ou membro de frase:

Vi - dá 'a - le - gre sos - se - ga - da Mi - nha vi - da de car - tei - ra Num
ran - chi - nho pau a pi - que - e 'u - mas ga - li - nha pi - co 'ei - ra Só 'á - gua 'e se - men - te na
co - va Lo - gui - nho 'a ra - ma dá 'es - ti - ra tem a - bo - bri - nha tem cam - bo - qui - ra

Com as análises realizadas, fica claro que cada subgênero se estatui de maneira singular no modo em que a cultura popular é apropriada pelos interesses comerciais. Além disso, cada tradição popular tem uma medida de projeção cultural e histórica, vínculo com as esferas de poder nacionais, função em intercâmbios regionais e níveis de importância para práticas tradicionais bem delimitadas. Se a toada, a princípio, era menos definida e não associada diretamente a formas culturais atreladas a identidades comunitárias específicas, se era mais variável em suas formas ou se conceitualmente estava referida a artesanatos de naturezas

distintas, sendo termo utilizado com vários sentidos diferentes, a moda de viola é afirmada enquanto expressão típica e peculiar de uma região, colocada em contraste com os romances nordestinos, tendo função comunitária específica e forma bem definida. Ainda assim, ambas adentraram a fonografia caipira, se estabilizaram, e foram para muitos símbolos da cultura do sertanejo raiz.

Por outro lado, o cateretê é cultura popular viva, com forma bem definida, envolvendo dança e música, parte da vida de grupos sociais ainda hoje no Brasil, mas por conta de sua difusão, já foi apropriado há mais tempo por outras esferas da vida social, tanto na operação metonímica de utilização do termo para a nomeação de festas, de modo mais genérico, quanto em sua entrada na classificações genéricas da música urbana ainda no século XIX. O cateretê fonográfico, como a toada, se nutre de dupla fonte, portanto: da tradição popular e da apropriação comercial das sonoridades populares na feitura das músicas nacionais urbanas. O cururu, por sua vez, como cultura popular, espraia-se pelo estado de São Paulo e pelo Centro-Oeste, apresenta diferenças significativas em suas formas se comparamos o cururu paulista com o mato-grossense, é apropriado pela indústria depois de estabelecido o comércio das gravadoras e pouco se transforma ao longo da fonografia sertaneja. Se esses subgêneros concernem intercâmbios nacionais, a expansão da indústria fonográfica e da música sertaneja no Brasil vão engendrar intercâmbios com gêneros musicais internacionais. É dessa expansão que trataremos nas próximas páginas.

V. A expansão da indústria e do sertanejo (1930-1980)

Neste capítulo, apresentamos uma costura entre o crescimento da indústria fonográfica, aspectos do crescimento da economia brasileira e a produção da música sertaneja no período de expansão e consolidação comercial do gênero, colocando em perspectiva a apropriação de sonoridades e subgêneros estrangeiros. Trataremos do surgimento de selos nacionais, das mudanças de suporte técnico e discutiremos dois subgêneros envolvidos em debates sobre a apropriação de gêneros estrangeiros: a rancheira e o rasqueado.

O marco da profissionalização e crescimento comercial das rádios são decretos federais de 1931 e 1932 que autorizam e regulamentam a veiculação de propagandas, limitando-as a até 10% da programação, e a um máximo de 30 segundos por intervenção, proibidas de veiculação consecutiva (LIMA, 2018, p. 60). Essa guinada coincide com a vinda de agências de publicidade estrangeiras para o país, como a *N.W. Ayer and Son*, *J.W. Thompson*, *Standard* e *McCann-Erickson* (MORAES, 2000, p. 58). A partir dos anos 1940, São Paulo passa a liderar o número de emissoras de rádio. Em 1942, 40% das emissoras do país se concentravam no estado de São Paulo, boa parte delas, na capital (PEREIRA, 2001, p. 62). Boa parte da programação radiofônica era composta de veiculação das gravações de "discos" e as rádios paulistas incluirão em suas programações emissões dedicadas à música caipira. Ainda que os espaços de realização das artes performáticas então fossem muito importantes para o mundo da música sertaneja - cassinos, circos e teatros -, a ampliação do consumo do rádio amplia o seu espraiamento pelo interior do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país, a partir da década de 1930.

O Estado Novo (1937-1945) também influi na reorganização dos mundos da arte e desenvolvimento dos mercados de bens culturais. O nacionalismo centralizador varguista promoveu a ficção da unidade cultural brasileira, enfraquecendo as forças de fragmentação identitária da República Velha em nome da coesão social. A Capital Federal centralizou a elaboração de um rosto para a nação, colocando em primeiro plano a produção da cidade do Rio de Janeiro (VICENTE, 2014). A rádio se torna um instrumento político manietado pelo Estado, outorgando comunicação direta do líder com as massas que não se viam mais alijadas do acesso a informações que antes eram inacessíveis por conta de seu iletramento, dados os ainda mais altos índices de analfabetismo da época. Vargas estatiza uma estação de rádio e cria, em 1936, a Rádio Nacional, que se populariza com uma programação que conjugava radionovelas, jornalismo e espaço privilegiado para a música popular (SAROLDI, MOREIRA,

2005). O período é de crescente cultivo do consumo de música reproduzida por alto-falantes. Em São Paulo, no principal centro de oposição a Vargas, a rádio cumpre papel político de importância maior, inclusive para a mobilização da população durante a Revolução Constitucionalista de 1932. A cidade desenvolve um circuito cultural com gravadoras, casas de espetáculo e estações de rádio próprias, criando um polo alternativo em relação ao Rio de Janeiro. Deve-se observar que as rádios paulistas, nos anos 1930, eram todas privadas⁴². As rádios paulistas serão o espaço de consolidação da cultura da música sertaneja.

Da primeira geração da fonografia sertaneja, Raul Torres fez parte, primeiro, dos *casts* da Rádio Educadora (entrando em 1927), da Rádio Cruzeiro do Sul (em 1928), terminando a sua carreira prioritariamente como artista da Rádio Record, com o programa Os Três Batutas do Sertão - de 1945 a 1970 (BACCARIN, 2000, p. 156). Antenor Serra (1917-1978), o Serrinha, se apresentou na Rádio Cosmos, na Rádio Tupi e foi contratado pela Rádio Record, nos anos 1930, participa e ganha o primeiro lugar no programa A Hora da Peneira, da Rádio Excelsior - cujo prêmio era a gravação de um disco pela RCA-Victor -, e ainda, de 1944 a 1961, apresenta um programa, junto a Caboclinho e Rielinho, na Rádio Tupi: O Trio Mais Querido do Brasil (BACCARIN, 2000, p. 142). O Capitão Prudêncio Pombo Furtado, Ariovaldo Pires (1907-1979), sobrinho de Cornélio Pires, um dos mais importantes letristas dessa geração, desenvolveu toda sua carreira trabalhando em rádios. Ele começa, nos 1930, na Rádio Cruzeiro do Sul, criando roteiros e atuando, migra para a Rádio São Paulo em 1934, cria um programa inteiramente seu na Rádio Tupi, em 1939, vai para a Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e lá apresenta o programa Poemas Sertanejos - que é veiculado diariamente, por 15 minutos diários -, apresenta por doze anos, na Rádio Difusora, o programa Arraial da Curva Torta - que dava espaço privilegiado à música sertaneja, tendo alavancado a carreira dos Irmãos Pérez, Tonico e Tinoco -, assume, no fim da década de 1940, a direção da Rádio Excelsior, rádio soteropolitana, passa ainda pela Rádio Cultura e se aposenta na Rádio Bandeirantes, em 1966, (NEPOMUCENO, 1999, p. 275-287). Os exemplos não se esgotam. A dupla Brinquinho & Brioso foi contratada pela Rádio Atlântida, de Santos, em 1940, fez temporada na Rádio Tupi e Cruzeiro do Sul (BACCARIN, 2000, p. 28) e a dupla Palmeira & Biá foi contratada pela Rádio São Paulo, em 1941, atua posteriormente na Rádio Nacional, e Palmeira, junto a

⁴² Emissoras de rádio em atividade em São Paulo nos anos 1930 e os anos de suas respectivas fundações: Rádio Educadora (1923), Rádio São Paulo (1924), Rádio Cruzeiro do Sul (1927), Rádio Record (1929), Rádio Cultura (1934), Rádio Cosmos (1934), Rádio Difusora (1934), Rádio Excelsior (1934), Rádio Bandeirante (1937) e Rádio Tupi (1937).

Luizinho, é por um tempo contratado pela Rádio Tupi (BACCARIN, 2000, p. 117). O programa Longe da Cidade, da Rádio Difusora, Festa na Roça, da Rádio Tupi, Sítio do Bicho de Pé, da Rádio Record, e Na Beira da Tuia, de Tonico & Tonico, são só mais alguns exemplos da forte presença da música caipira na radiofonia paulista entre 1930 e 1940.

As rádios⁴³ são as alavancas das carreiras de duplas e trios que despontam nas décadas de 1950 e 1960. Em 1941, Cascatinha & Inhana, ainda em parceria com Chopp, com quem formavam o Trio Esmeralda, ganham prêmios de programas de calouros da rádio carioca Mayrink Veiga. Em 1948, atuam na Rádio América, de São Paulo, e, em 1950, são contratados pela Rádio Record, onde trabalharam por doze anos, vindo a gravar seu primeiro disco em 1951. A dupla Zico & Zeca primeiro ganhou notoriedade em programa, intitulado Irmãos Cunha, na Rádio Novo Horizonte, em sua própria cidade, Novo Horizonte - SP, e, depois, no programa, em 1953, chamado Na Serra da Mantiqueira, da Rádio Bandeirantes- que promoveu um concurso de nomes para a dupla que, até então, se auto intitulava Os Filhos de Itajobi -, no qual se apresentaram durante três meses, até serem contratados para apresentar o programa Palhinha no Sertão, na mesma rádio. A dupla Zilo & Zalo, em 1954, cantou por seis meses na Rádio Difusora da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), com alguma dificuldade, em 1955, já na cidade de São Paulo, conseguem se apresentar no programa Casa do Fazendeiro, da Rádio Cultura, feito que emendam em participação em concurso promovido pela Rádio Record, obtendo boa colocação, o que abre a eles as portas dos programas A Serra da Mantiqueira, Brasil Caboclo e a gravação de seu primeiro disco em 1958. Esses são apenas três exemplos de uma profusão de duplas que apresentarão trajetórias similares vinculadas às rádios⁴⁴ (NEPOMUCENO, 1999).

Se por conta do desenvolvimento da rádio, do cinema e da indústria fonográfica, alguns espaços de fomento à produção musical paulista se reduzem a partir da década de 1930 (GONÇALVES,

⁴³ Note-se que a ampliação da audiência das rádios relaciona-se com a produção de receptores de ondas radiofônicas mais baratos, mais leves, portáteis e com melhor captação de sinal - tendo em perspectiva que na década de 1920 o som do rádio era frequentemente ruidoso e a sintonia do aparelho era, muitas vezes, difícil. Depois da segunda guerra mundial, os rádios passam a ser integrados aos painéis de veículos automotores. Embora os rádios automotivos tenham sido vendidos, pela primeira vez, no começo da década de 1930, à época eles ainda eram caros e muito pesados. No começo da década de 1950, é comercializado o rádio transistorizado, mais leves e baratos do que seus antecessores valvulados.

⁴⁴ Além dos programas radiofônicos já citados, mencionemos ainda os programas Novidades Sertanejas, da Rádio Bandeirantes, ainda da década de 1950, e Prelúdio Sertanejo, também da Rádio Bandeirantes, já da década de 1960, programa de veiculação exclusiva de música sertaneja.

2006) - como o das produções teatrais e dos cassinos⁴⁵, que foram proibidos pelo decreto lei 9215, de 30 de abril de 1946, do governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, deixando vários músicos em desamparo, uma vez que o teatro e as rádios não absorveriam toda a mão de obra que outrora trabalhava nos cassinos (MOREIRA; SAROLDI, 1984, p.76) -, os circos ainda tinham papel importante na economia da música sertaneja. Para darmos alguns breves exemplos, foi o Circo Rancho Alegre que permitiu a permanência da dupla Zilo & Zalo na cidade São Paulo, antes da entrada na rádio, assim como o Circo Nova Iorque foi o meio de vida de Cascatinha, antes de seu sucesso ao lado de Inhana, e, num período em que ficaram sem gravar, Zico & Zeca viveram se apresentando em circos e José Fortuna articulou durante toda a sua carreira a música sertaneja com sua Cia Teatral em circos (GUTEMBERG, 2018). As apresentações dos sertanejos nos circos eram musicais e teatrais, sendo a entrada dos espetáculos teatrais no circo um capítulo estudado das artes performáticas brasileiras do século XX (ANDRADE, 2010).

Expansão da indústria fonográfica, gênero e estrangeirismo

Os novos veículos de informação geram uma reorganização da economia das artes e a crescente indústria fonográfica no Brasil será uma nova instituição a oferecer trabalho para músicos. Se de 1932 a 1943, o mercado fonográfico brasileiro fica concentrado nas mãos de três grandes empresas estrangeiras - Columbia-CBS, a RCA-Victor e a EMI-Odeon - que fazem crescer o mercado nacional em íntima conexão com o desenvolvimento das rádios, a partir de 1943, surge uma série de gravadoras nacionais. A primeira delas é fundada pelo empresário Alberto Byington Jr., que assumira a representação da Columbia em 1928, não renova o contrato com a gravadora estrangeira - que se decide por não mais investir no mercado brasileiro (CAPPI, 2007, p. 50-56) - e cria a Gravações Elétricas S.A. e o selo Continental, com escritórios em São Paulo. Poucos anos depois, ainda na década de 1940, a Continental cria o selo Todamérica. De ambos os selos, há produções de discos 78 rpm de sertanejos como o acordeonista José Rieli e seu filho Rielinho, o Trio Gaúcho, as duplas Nhô Nardo & Cunha Jr., Zé Mané & Zé Pagão,

⁴⁵ Em relação às apresentações de duplas caipiras em cassinos, há um caso de show de Alvarenga & Ranchinho - que exploraram a vertente da sátira num momento em que a autoritária cultura política da República Velha não estava acostumada com manifestações públicas daquela natureza no âmbito da música popular e foram presos reiteradas vezes a mando do DIP (Departamento de Imprensa de Propaganda do Estado Novo) - que ensejou a mobilização de dezesseis investigadores a mando do governador de Minas Gerais, Benedito Valadares. Embora tenham tido problemas com a censura na ditadura varguista, esses foram rapidamente resolvidos (através de mediação da filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas do Amaral Peixoto) "por meio de uma acomodação bem típica de nosso padrão cultural" (FAUSTO, 2005).

Flauzino & Hortêncio, Xandica & Xandoca, Brinquinho & Brioso, Dupla Zoológica, Barreto & Barroso, Raul Torres & Florêncio, Cascatinha & Inhana, Zé Pagão & Nhô Rosa, dentre outras. A gravadora, entretanto, cria um selo específico para a música sertaneja, o selo Sertanejo, produzindo muitos discos 78 rpms, como os de Caçula & Marinheiro, Pedro Bento & Zé Estrada, Torrinha & Tião Carreiro, Salvador & Canoeiro, Palmeira & Biá, Zé Siqueira & Zé da Serra, dentre várias outras duplas. No fim dos anos 1950, com a definitiva conversão das Gravações Elétricas S.A. ao padrão LP, o selo Sertanejo se tornará parte do selo Chantecler.

A Revista Popular de Música Brasileira - publicada entre 1954 e 1956, no Rio de Janeiro - é um marco por ter publicamente exposto debates que se desenrolavam no Brasil dos anos 1950. A resistência em relação à infiltração de traços das músicas estrangeiras na música brasileira através da indústria fonográfica era um tema que tinha incidência direta sobre a música sertaneja. O editorial da 3ª edição da revista, de dezembro de 1954, por exemplo, louva o "verdadeiro samba" e condena o "samba blue" e o "samba rumba". Em artigo da 12ª edição, de abril de 1956, Nestor Holanda assevera que ao rádio cabia divulgar "nosso folclore, nossas músicas, nossos regionalismos" e não os mambos, congas e guarachas, porros, boleros e tangos; foxtrotes, corridos e fados" (HIGA, 2013, p. 90). Aos olhos da atualidade, percebe-se que era uma resistência de pessoas que se surpreendiam com os efeitos da maior velocidade da circulação da informação efetivada pelos novos meios de comunicação que tornavam as fricções culturais entre regiões geográficas mais distantes muito maiores. O diagnóstico desses atores parecia só colocar sob escrutínio crítico o poder decisório de produtores de rádios e gravadoras, em consonância com os fins comerciais de seus executivos, acabando por ignorar os efeitos inevitáveis da maior circulação de informação sobre as subjetivações. Por outro lado, muitas das categorias que eram gancho para as críticas e reflexões dos articulistas da Revista Popular de Música eram as classificações genéricas, o que revela que, embora críticos à indústria, alguns deles baseavam suas análises nos nomes e clivagens que, em última instância, eram organizados por ela própria. Eles endossavam, em alguma medida, as reificações promovidas pela indústria. No âmbito da música sertaneja, aí se define a sua partição: de um lado era louvada Inezita Barroso, como epígono da tradição, de outro, homiziavam com os artistas não refratários à nova paleta musical que a indústria da música lhes apresentava.

Em 1945, no Rio de Janeiro, é fundada a gravadora Sinter, Sociedade Interamericana de Representações, renomeada Companhia Brasileira de Discos, em 1955. Na década de 1950, produz discos 78 rpm pelos selos Guanabara e Sinter, enfocando o gosto carioca - sambas,

marchas e choros -, embora também lance alguns poucos sertanejos como Moreno & Moreninho, Bié & Juquinha e Trio Paulistano. Em 1950, a Sinter cria o selo Capitol e lança o primeiro disco *LP* no Brasil: uma coletânea de marchinhas com o nome Carnaval em *Long Playing*. Desde os anos 1920, a indústria tentava trocar o material com o qual eram feitos os discos, a goma laca, por ela ser propensa a apresentar rachaduras e quebrar-se com as variações de temperatura, umidade e mesmo em concussões. A Victor chega a produzir discos de policloreto e baquelite, nas décadas 1920 e 1930, mas a ideia é abandonada por conta do custo mais elevado desses materiais. A invenção da técnica que permitia inscrever nos discos microrranhuras - mais informação em menos espaço -, proposta pelo engenheiro Peter Carl Goldmark, e, durante a Segunda Guerra Mundial, o aumento do preço da goma laca, que era importado de regiões dominadas pelo Japão, tornaram compensatório a utilização de novo material: mais caro, porém mais resistente e, a partir de agora, capaz de, com menos espaço, oferecer reprodução sonora de maior duração. Embora, como no surgimento do 78 rpm, tenha havido formatos com variantes, logo um padrão se estabelece: os discos de 12 polegadas, reproduzidos a 33 rotações por minuto, oferecendo 22 minutos de cada lado. Para a produção de *singles* ainda teve força o formato compacto: de sete polegadas, tocado a 45 rotações por minuto, com cinco minutos em cada lado. O selo Capitol, da Sinter, entretanto, não grava música sertaneja.

As transformações e padronizações das mídias caminham lado a lado com as transformações e padronizações dos conteúdos musicais. A instrumentação da música sertaneja se padroniza na maior parte das gravações dos anos 1940. O regional, salvo em algumas exceções, deixa de se misturar com as sonoridades caipiras. O violão, a viola e a sanfona se tornam os instrumentos a caracterizar a paleta tímbrica da música caipira. Cavaquinhos são utilizados em algumas gravações, embora com menos regularidade. Os violões com baixarias também se tornam menos comuns, embora duplas como Barreto & Barroso, mais ecléticos, por eles ainda sejam acompanhados na década de 1950. Os esquetes de introdução dos fonogramas, marca das gravações dos anos 1930, são abandonados nos anos 1940, e a dicção caipira vai gradativamente deixando de ser cômica. Essas mudanças são indícios do esmaecimento do vínculo que a primeira música caipira tinha com o teatro, com o circo e com as apresentações em cassinos e cruzeiros, nos quais as duplas cumpriam a função de *entertainers*, conjugando apresentação humorística com repertório musical. É essa faceta da primeira música sertaneja que explica o fato da dupla Jararaca & Ratinho, que nunca gravou uma moda de viola, estar no *palmarès* das crônicas do gênero (NEPOMUCENO, 1999, p. 247-262). Muito superior ao dos

outros artistas, o número de gravações das duplas Jararaca & Ratinho e Alvarenga & Ranchinho, ambas ressaltadamente cômicas, nos anos 1930, é um indício do grande sucesso que elas fizeram e de como o êxito do gênero, nos anos 1930, calcava-se também no humor. Raul Torres também apresentava verve humorística.

O crescimento do número de duplas é acompanhado pelo estabelecimento de um grupo de subgêneros característicos que se definem mais claramente nos anos 1950. Nos anos 1940, os subgêneros da música sertaneja que veremos nos selos dos discos são recortado, valseado, valsa, corrido, toada, cateretê, moda de viola, guarânia, moda campeira, rasqueado, arrasta pé, balanceio, marcha junina - os gêneros de festa junina -, mas também marchas, xotes e baiões. Menos comuns, veremos também os rótulos mazurka, cana verde, schottisch e tango. Como se sabe, há uma série de inconsistências nas classificações. Há evidentes classificações trocadas, de gêneros similares, como rancheiras ou valsas que são classificadas como rasqueado. Há muitos fonogramas classificados como moda de viola, embora apresentem todas as características do cateretê - como é o caso de Muié Ciumenta, de Flauzino & Florêncio e Recortado do Jogo, de Mariano & Caçula, ambas de 1939, e Besta Baia, de 1950, de Barreto & Barroso, para dar três exemplos. A Goianinha (1943), de Zé Mané & Zé Pagão, por exemplo, deve ter sido classificada como rasqueado por conta da tematização da personagem goiânia. O Trio Gaúcho é um exemplo de projeto conjugando música regional nordestina - xotes e baiões - com música regional do sudeste - rancheiras e modas campeiras - ao lado de duplas como Brinquinho & Brioso e Barreto & Barroso que também gravaram gêneros nordestinos.

O mercado de *Long Playings* demora a se consolidar efetivamente no Brasil - só no fim da década de 1950. A década é, portanto, um período de transição - num tempo muito diferente daquela que terá lugar na década de 1990, com a mudança de padrão da indústria do LP para o CD. Em 1947, é fundada, em São Paulo, a RGE Discos (Rádio Gravações Especializadas), gravadora a princípio de produção de *jingles* publicitários, começa a produzir discos de música popular a partir de 1954 e produz uma série de discos de 78 rpm de duplas sertanejas como Priminho & Maninho, Zé Pinhal & Lenço Verde, Adolfinho & Chitãozinho, Tibagi & Pirassununga, Duo Irmãos Vieira, Nuvem Negra & Panami, Nízio & Nézio, assim como do célebre ator Amácio Mazzaropi (1912-1981). Embora gravadoras no Rio de Janeiro também produzissem discos de música sertaneja, é nítida a diferença quantitativa ao compararmos seus números com as paulistas. Em 1948, a família Vitale funda, no Rio de Janeiro, a gravadora Copacabana, que produz rapidamente um número grande de discos. A gravadora investe

bastante em gêneros internacionais - música mexicana, francesa, portuguesa e italiana -, bem como em gêneros nacionais. Em 1953, são lançados alguns poucos discos de música sertaneja pelo selo, de artistas como o Trio Alma Cabocla, Irmãos Sousa & Caçula, Trio Alvorada e as duplas Nhô Fio & Netinho, Jeca Mineiro & Mineirinha e Sulino & Marrueiro, por exemplo. Embora os sertanejos fossem uma parte pequena da produção da Copacabana em seu começo, a gravadora muda sua história a partir dos anos 1970, quando muda sua sede para São Bernardo do Campo (SP), e é responsável por revelar o Trio Parada Dura, Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano.

Na década de 1950, a proliferação de duplas sertanejas cresce junto com a proliferação de novas gravadoras e selos. Nos anos 1950, no Rio de Janeiro, é criada a fábrica Gravações Musicais Amigobraga Ltda, com o selo Repertório, que produz discos 78 rpm de Rancheiro & Rancheirinho e Siqueira & Siqueirinha. Em 1954, é fundada na cidade do Recife, a Fábrica de Discos Rozenblit, que por uma década foi a maior produtora de discos do país. Importante para a divulgação da música nordestina, a fábrica criou, dentre outros, o selo Mocambo. O selo Mocambo chega a produzir discos 78 rpm e compactos de música sertaneja também, de Zé Fortuna & Pitangueira, Zulico & Zuleica (dupla que lembra Cascatinha & Inhana), Melrinho & Belguinha, Curió & Canarinho, dentre outras. A Rozenblit fecha suas portas em meados da década de 1980. Em 1958, a Gravações Elétricas S.A. cria o selo Chantecler, iniciando o período de produção exclusiva de LPs e compactos na gravadora. O selo Continental é mantido e o sub-selo Caboclo é criado, também voltado especificamente para a música sertaneja, ao lado do selo Sertanejo, que na reorganização da gravadora, passa a ser associado à Chantecler.

Em março de 1958, é lançada, em São Paulo, a Revista Sertaneja - que é publicada até dezembro de 1959 -, na qual duplas consideradas tradicionalistas, como Tonico & Tinoco, figuravam ao lado de duplas associadas à incorporação de estilos estrangeiros, contribuindo de maneira importante para a aglutinação de artistas díspares e normalização de um gênero multifacetado, embora textos da Revista Popular de Música Brasileira criticassem o desvirtuamento de alguns artistas (ARAÚJO, 2014, p. 78). Se o movimento folclorista brasileiro se preocupava em aproximar-se das expressões autênticas do povo, daquelas ainda não corrompidas pelas transformações engendradas pelo mercado, da sua "cultura pura", à indústria fonográfica interessava agrupar artistas singulares, alguns com poucas semelhanças estéticas, sob uma mesma categoria, delimitando com a classificação genérica uma lista de formas musicais definidas, favorecendo as vendas e a construção de uma cultura mercadológica

de gênero (FRITH, 1998). Intelectuais nacionalistas e gestores da indústria propunham dois tipos de assujeitamento dos músicos, portanto. Os primeiros, em sua própria busca por uma raiz, prescreviam àqueles sujeitos (os músicos sertanejos) a reprodução de formas culturais cristalizadas que já não mais lhes representavam. Os segundos, em sua busca pela mobilização do engajamento do público, os orientavam em direção à reprodução de padrões baseados em suas próprias classificações genéricas, mediadoras da relação que eles estabeleciam com seus consumidores.

A organização dessa indústria se fazia perceber ao longo da tendência de crescimento do número de gravadoras e selos no Brasil, nos 1960, numa separação do mercado evidenciada pelo fato de que as grandes gravadoras estrangeiras⁴⁶ investiram menos na música sertaneja. A RCA-Victor (sobretudo com os discos lançados pelo selo Camden RCA) é uma exceção. A expansão do mercado fonográfica e da indústria cultural, assim, se dá junto a uma segmentação do mercado, onde de um lado as gravadoras nacionais produziam prioritariamente artistas de baixa aceitação pelas populações urbanas de maior poder aquisitivo e, de outro, as gravadoras multinacionais e os conglomerados de comunicação trabalhavam com os artistas internacionais e com a música consumida precipuamente pelas classes média e alta nas cidades. O campo das gravadoras e selos nacionais é ampliado com a RGE, Rozenblit (Mocambo), Gravações Elétricas S.A. (Continental - Caboclo e Sabiá -, Chantecler - Sertanejo e Rosicler - e Cantagalo), Copacabana, Discos Musicais Califórnia (gravadora fundada em São Bernardo do Campo - SP), Inspiração Discos (selo da Companhia Industrial de Discos, do Rio de Janeiro), selo Tapajós, Orion, Selo Discolar, Selo Top Tape, para mencionar uma lista grande e não exaustiva, que demonstra o início do processo de segmentação do mercado fonográfico. Importante também é mencionar que a Rede Globo, em 1969, cria a gravadora Som Livre. Em 1967, é aprovada lei de incentivo fiscal que permite às empresas fonográficas descontarem 17% do Imposto de Circulação de Mercadoria sobre todo valor investido na produção de repertório nacional. É no fim desta década que o padrão estereofônico se estabelece.

Assim, nos anos 1960, a música sertaneja não ocupa os mesmos espaços que a MPB nos veículos de comunicação e isso se definia pela organização da indústria fonográfica no país, calcada na clivagem da sociedade em faixas de poder aquisitivo e padrões de gosto e consumo.

⁴⁶ RCA Camden (selo da RCA-Victor), CBS (selo da Columbia), Philips (que compra a CBD, antiga Sinter, em 1958), Odeon e Polydor.

O crescente aumento de espaço dos produtos de consumo de massa engendra uma intensificação dos "conflitos simbólicos" nos grandes conglomerados de comunicação que, por um lado, lucravam com a massificação do consumo cultural e, por outro, temiam perder "penetração e legitimidade" (GOLDFEDER, 1980, p. 1980). Nos postos de tomada de decisão nas emissoras de rádio, havia resistência contra um "modelo populista de formação da cultura de massa" (ZAN, 2001, p. 112), diante da emergência de programas de auditório de alta popularidade, cada vez mais frequentados pela população humilde do subúrbio, promovendo a "carnavalização do cotidiano" transpirando "a chanchada" (LENHARO, 1995, p. 143). A música sertaneja, portanto, estaria relacionada ao consumo popular tido como de mau gosto e degenerante pelas elites.

Os anos 1960 e 1970 são um período de vultoso crescimento da indústria de bens culturais como um todo. As vendas de LPs, K7s e compactos, de 1966 a 1979, raramente crescem em taxas inferiores a 10%, ano após ano (VICENTE, 2002, p. 53). A segmentação do mercado se acentua ainda mais nos anos 1970, quando o número de gravadoras em atuação no país cresce. É nessa década que surge a ideia de gravadora independente, como é o caso da Vitória Régia Discos, por exemplo, que produziu o disco Tim Maia Racional. É nos anos 1970 que surgem selos exclusivos de música religiosa, como as gravadoras RDE Music, Doce Harmonia e Som Celestial, e exclusivas de gravações de culturas populares, como o selo Discos Marcus Pereira. Então é que a WEA - braço fonográfico do grupo Warner - inicia suas atividades no país - 1976 -, assim como outra multinacional, a espanhola Ariola, também se estabelece no país - 1979. O número de selos e gravadoras na década de 1970 é enorme: Brasidisc, Carmona, Beverly, Cartaz, Itamaraty, Japoti, Itaipu-Gil Lp, Phonodisc, Galinho, Popular, Fonart, Discos Secal, Popygran (com selo Rancho), Latino e Tocantins, compõem uma lista não exaustiva, ao lado das gravadoras já mencionadas que estavam em atuação na década de 1960. Na década de 1970, as multinacionais passam a investir mais na música sertaneja. A WEA cria o selo Rodeio e a PolyGram cria o selo Rancho.

Nos anos 1960 e 1970, a televisão tornou-se central na produção do *mainstream* da música nacional, focado na MPB e na produção voltada para as classes médias e altas urbanas. A música sertaneja, nesse contexto, segue crescendo, mas alavancada pelas gravadoras nacionais e pelas rádios AM, integrando o segmento da música vinculada à classe trabalhadora, ao lado da música romântica e brega, o fenômeno capitalista do *kitsch* no contexto brasileiro. Fenômenos do capitalismo das décadas subsequentes ao fim da segunda guerra mundial, esse

mundo da cultura da classe trabalhadora se transformou com o *mainstream* da música internacional. Parte desse *mainstream* era o *rock* (que aqui no Brasil foi introduzido pela Jovem Guarda), relacionado a uma cultura da juventude dos anos 1960, à geração *Baby Boomer*, aos movimentos da contracultura, a uma nova configuração das sociedades, vinculada ao estabelecimento das políticas de Estado de bem-estar social, ao crescimento demográfico, crescimento das classes-médias e o fenômeno então recente de um número significativo de jovens com a possibilidade de prescindir da entrada imediata no mercado de trabalho para investimentos em seus estudos universitários - o que gerou um crescimento da relevância estudantil nas atividades políticas. Roberto Carlos é um emblema desse vínculo: o principal representante do Iê Iê Iê no Brasil, tornou-se o principal representante da canção romântica do gosto da classe trabalhadora nacional. A música sertaneja, assim, fagocita e é fagocitada pelo campo da música romântica. Alonso (2015) apresenta no relato dos artistas da música sertaneja das décadas de 1980 e 1990, o forte vínculo com a música romântica dos anos 1960 e 1970.

Os altos investimentos do Estado brasileiro ao longo das décadas de 1950, 1960 e 1970, geraram aquecimento da economia e ampliação do consumo, mas de maneira insustentada, pois altas taxas de inflação, endividamento e insolvência estatal se tornam problemas crônicos que fizeram dos anos 1980 a década (economicamente) perdida. Ainda na década de 1970, em 1971, os Estados Unidos suspendem o sistema Bretton Woods, acabando com o lastreamento do dólar em ouro, e tem início a intensificação do comércio exterior na composição dos PIBs nacionais⁴⁷ e, assim, o processo de globalização das economias. O Brasil começa a ver a sua indústria se reduzir, um movimento de reprimarização da economia. A opção feita por um modelo agro-exportador é determinante para a consolidação de uma economia altamente dependente de investimentos estrangeiros, suscetível às concussões econômicas internacionais em todos os momentos de variação brusca de demanda estrangeira. O agronegócio será o setor nacional de exportação por excelência, a chave de entrada do Brasil nessa nova ordem econômica global.

Todos esses dados dão uma ideia de como a indústria fonográfica nacional, com todos os seus nichos de mercado, cresceu fortemente da década de 1930 à década de 1980. O percentual da fatia do mercado total referente à música sertaneja, entretanto, só cresceu em relação aos

⁴⁷ É a partir deste momento que a China, através de uma política de manutenção de câmbio baixo, mão de obra barata e engenharia reversa, consegue realizar o seu *catch-up*, alavancada por uma economia baseada em massiva exportação, tendo o comércio exterior como principal alavanca de seu crescimento.

demais. Se, na década de 1930, ela ainda será uma parcela menor da produção fonográfica nacional, num período em que o nacionalismo varguista e a produção cultural mais fortemente identificada com a Capital Federal eram hegemônicos no país, o jogo de forças vai gradativamente mudando até o momento em que se torna o gênero mais consumido no país, atingindo essa marca antes de ser objeto de investimentos maiores por parte das gravadoras multinacionais e dos grandes conglomerados de comunicação. Uma parte desse crescimento se explica pelo próprio desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, mais especificamente da região denominada Paulistânia, que vai, ao longo do século XX, gradativamente ampliando a sua área de influência cultural, à medida em que as fronteiras agrícolas avançam rumo ao norte do país. Essa expansão está associada ao fenômeno que veio a ser chamado agronegócio, fenômeno macroeconômico que passa a se articular com a música sertaneja na segunda metade do século XX e começo do XXI.

Expansão do agronegócio

Ao dizer agronegócio, referimo-nos ao setor da economia que articula agricultura, pecuária, indústria e comércio, uma cadeia de produção alimentar voltada sobretudo ao mercado externo. A cadeia produtiva do agronegócio inclui uma rede de empresas envolvidas em etapas distintas de produção, com emprego de alta tecnologia, análises e planejamentos estratégicos - a racionalidade empresarial empregada na agricultura. É um setor de intenso emprego de tecnologia na criação de sementes, agrotóxicos, adubos e outros insumos agrícolas. A noção de Agronegócio foi proposta, em 1957, pelos professores estadunidenses, da Harvard *Business School*, John H. Davis e Ray A. Goldberg, para dar nome a toda a cadeia de valores envolvida em uma agricultura já mecanizada, colocando em evidência o processo de compartimentação da produção agrícola em operações realizadas por instâncias especializadas. Liberais e defensores de um setor agrícola dirigido pelas empresas, os autores, no livro *A concept of Agribusiness*, fazem críticas às políticas que o pacote de medidas governamentais *New Deal*, do democrata Franklin D. Roosevelt, destinou ao setor agrícola, atribuindo os altos preços dos alimentos à criação da agência de Estado *Farm Security Administration*, criada para combater a pobreza no campo, estabelecendo alto protecionismo e subsídios para o setor agropecuário estadunidense (DAVIS, p. 23, 1957).

Depois da segunda guerra mundial, com a devastação do continente europeu e a emergência da União Soviética, os Estados Unidos querem consolidar internacionalmente a sua hegemonia.

A nação passa a investir massivamente em pesquisas para produção de tecnologia voltada para a agricultura⁴⁸, difundindo o discurso da necessidade de expansão das produções agrícolas em nome da segurança alimentar, do combate à fome, num contexto de elevado crescimento populacional⁴⁹. A intensa ampliação da produção agrícola nos Estados Unidos e Europa será chamada de Revolução Verde. Os países centrais do capitalismo, entretanto, têm grande interesse em manter a estrutura da divisão internacional do trabalho então vigente, terceirizando a produção de produtos estratégicos de menor valor agregado às nações periféricas. Essas, nessa ordem global, seguiram com economias primarizadas voltadas para a produção de alimentos, baseando sua produção na monocultura em grandes latifúndios e, aquelas, as nações do primeiro mundo, priorizariam os investimentos em uma matriz produtiva de maior conhecimento vinculado.

À esteira da revolução verde promovida pelo governo estadunidense temos, no Brasil, a criação, pelo governo da ditadura militar, da Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -, iniciando um processo de crescimento exponencial dos investimentos estatais, da produtividade do agronegócio nacional e do desenvolvimento de tecnologias agrícolas brasileiras. É a partir desse momento que o país estabelece as bases que o permitirão posteriormente saltar à posição de potência na produção de *commodities* agropecuárias, crescimento setorial vinculado ao "milagre econômico", vindo a ser caracterizado como a "revolução verde brasileira". Nas décadas de 1950 e 1960, à esteira do ciclo de grande crescimento econômico mundial após a segunda guerra mundial, tem lugar no país uma aceleração brutal do crescimento econômico, alavancado pelos massivos investimentos dos governos de Juscelino Kubitschek e da ditadura militar. São executadas uma série de obras de infraestrutura - ampliação da malha viária e criação de hidroelétricas - financiadas com empréstimos que endividaram fortemente o Estado brasileiro.

Além da criação da Embrapa, o governo da ditadura militar implementa política de doação de terras públicas a entes privados associada à política de crédito rural subsidiado, o que gerará

⁴⁸ Na guerra no Vietnam, a primeira guerra televisionada da história da humanidade, os Estados Unidos empregaram uma série de novas tecnologias bélicas e foram sobremaneira criticados pela opinião pública internacional. Dentre essas tecnologias estava o *Napalm*, substância usada em bombas incendiárias que posteriormente viria a ser utilizada na produção de agrotóxicos.

⁴⁹ A questão da segurança alimentar e da autonomia da produção de alimentos no pós segunda guerra era tão premente que o presidente francês, Charles de Gaulle, anuncia um programa que tornaria a França autossuficiente em produção de alimentos. Nas palavras de de Gaulle: "*Un pays qui ne peut se nourrir lui-même n'est pas un grand pays*".

posteriormente um grande aumento da concentração da posse da terra. O governo militar promoveu políticas específicas em benefício dos trabalhadores do campo e os "sertanejos concordavam com a política agrária desenvolvida pelo regime" (ALONSO, 2015, p. 224). Trata-se do ProRural, instituído em 1972 - que ficou conhecido como a Lei do Lavrador -, que assegurava direitos como aposentadoria, pensões, auxílio-doença e auxílio-maternidade aos trabalhadores do campo. Na realidade, a ditadura - no contexto supramencionado de grande crescimento econômico - executava as propostas do Estatuto do Trabalhador que fora proposto pelo governo de João Goulart em 1963 (ALONSO, 2015, p. 225). Tendo desidratado o projeto (que incluía a efetivação de uma reforma agrária) à época do golpe de 1964, os ditadores, então, o implementavam no momento de bonança orçamentária do início dos anos 1970⁵⁰.

Se eles o implementaram, foram eles que dele colheram os louros. O ProRural atingia uma parcela muito importante da população - observando-se que, à época, 45% da população brasileira vivia no campo e, por isso, foi objeto de canções sertanejas elogiosas, exprimindo entusiasmo em relação às melhores condições de trabalho no campo. Jacó & Jacozinho cantaram a prosperidade viabilizada pela agricultura que abria a porta da ascensão econômica para o pequeno agricultor em *Soja e Trigo* ou, mais diretamente, com a canção *Plante que o governo garante* e Goiás & Lázaro destinam canção específica à *Lei agrária* (ALONSO, 2015, p. 241). Há outras medidas da época voltadas para o campo. Com o projeto ProTerra - Programa de Redistribuição de Terras e do Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste -, o governo da ditadura militar promovia uma modesta (por não se tratar de doação direta, mas de oferta de crédito subsidiado para o assentamento) reforma agrária no Norte e Nordeste, mediada pelo Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - que havia sido criado em 1970 (ALONSO, 2015, p. 230).

Esse foi mais um estímulo à expansão das fronteiras agrícolas, movimento que implicou o desmatamento de largas áreas de cerrado - a ampliação do "arco do desmatamento" que hoje já abarca quase 95% da área original do cerrado -, preparando o terreno para as atividades do agronegócio no centro-oeste. A ocupação do Centro-Oeste do Brasil tem efeito na música sertaneja na medida em que, cada vez mais, farão sucesso duplas dos estados de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em sua dissertação, Bruno Rocha localiza

⁵⁰ Em 1973, esses mesmos direitos viriam a ser assegurados a empregadas domésticas e pescadores (ALONSO, 2015, p. 233).

as terras natais de um grupo significativo de duplas ou artistas da música sertaneja de quatro períodos da fonografia. No primeiro período, sobretudo aquele das duplas que estiveram em produção nas décadas de 1930 a 1950, todas as duplas eram oriundas do estado de São Paulo. No segundo período, sobretudo aquele das duplas que estiveram em produção nas décadas de 1950 a 1980, há uma clara expansão do território demarcado pelas cidades natais dos artistas: embora a maior parte ainda seja paulista, cidades mais nas fronteiras Oeste do estado aparecerão, assim como artistas mineiros. No terceiro período, aquele que abarca a produção do sertanejo romântico dos anos 1980 e 1990, os berços dos sertanejos já estão dispostos pelos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Por fim, na atualidade, a área que abarca todas as cidades natais das duplas de sucesso do sertanejo universitário agrega o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Tocantins e Bahia aos estados já mencionados no terceiro período (ROCHA, 2018, p. 33-90).

Assim, de 1968 a 1979, o recorte mais afortunado do milagre econômico brasileiro, o país teve uma taxa de crescimento médio do PIB de quase 11% ao ano (IBGE). Em termos macroestruturais, outro fator concorrente associado às mudanças que vimos acontecer no âmbito da cultura, foi a efetivação da mudança da Capital Federal para Brasília. A partir do estabelecimento definitivo da capital em Brasília, em 21 de Abril de 1960 - cidade que hoje tem o terceiro maior PIB do país, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que, com suas peculiaridades, integra o território onde o consumo de música é dominado pela música sertaneja -, começa a se desenrolar um processo de gradativa redução relativa da influência política e cultural da cidade do Rio de Janeiro no país. Assim, se o samba - gênero fonográfico cuja Meca era a cidade do Rio de Janeiro - foi importante na composição de um sentimento nacional em boa parte do século XX, ao fim do século XX e começo do século XXI, com a hegemonia econômica da música sertaneja, esse imagem de uma identidade nacional, que pode ter parecido coesa, se desfaz. O gráfico abaixo dá uma ideia de como o PIB do estado de São Paulo cresce em relação ao PIB do estado do Rio de Janeiro. Temos as divisões dos PIBs do primeiro pelo segundo, de 1939 a 1999. Se em 1939, o PIB paulista era 1,5 vezes maior do que o fluminense, em 1999, ele já era mais do que três vezes maior:

Os subgêneros estrangeiros na música sertaneja

O crescimento econômico global e a reconfiguração geopolítica nas Américas geram processos de intercâmbio cultural que transformarão a música sertaneja, alimentando tensões geracionais e o mencionado debate sobre a identidade da música sertaneja. Alonso e Vilela afirmam que a estabilização da categoria "música sertaneja" se dá na década de 1950. Mesmo que ainda houvesse duplas que se auto intitulassem caipiras e, outras, sertanejas - e para grande parte do público e radialistas, inexistisse uma diferença entre os termos -, a partir da década de 1960, "música sertaneja" se torna a nomeação predominante para o gênero (VILELA, 2013). Essa estabilização é relacionada ao *marketing* musical das gravadoras (PIMENTEL, 1999) e o selo Sertanejo, da Continental, é indício que corrobora esse diagnóstico. Mas a tensão entre o caipira e o sertanejo começa exatamente na época em que se tornam sistemáticas as apropriações de gêneros musicais estrangeiros nos discos das duplas sertanejas. Assim, se alguns subgêneros se estabilizam com mais clareza na década de 1950, como vimos, novos subgêneros passarão a integrar o campo do sertanejo. Historicamente, a música sertaneja acaba por se tornar "um dos gêneros da música brasileira mais relacionado com elementos estrangeiros" (OLIVEIRA, 2009, p. 296-297). Analisemos dois desses subgêneros.

Rancheira

Nos anos 1950, duplas como Cascatinha & Inhana, Biá & Bolinha, Pedro Bento & Zé Estrada, Lourenço & Lourival e Duduca & Dalvan se apropriam definitivamente de gêneros musicais

latino-americanos, introduzindo-os em seus repertórios não apenas em gravações isoladas, mas como gêneros centrais de suas obras. Dentre esses gêneros, estava a rancheira. Por conta do sucesso da indústria cultural mexicana à época e pelo gênero ter sido explorado por duplas que se associaram diretamente à cultura mexicana - como é o caso de Pedro Bento & Zé Estrada que utilizaram como estratégia de *marketing* a incorporação de indumentária de *mariachis*, além de terem empregado os trompetes típicos da música mexicana -, todas as análises da entrada na rancheira na fonografia sertaneja voltaram-se para a rancheira mexicana. Rancheiras, entretanto, já vinham sendo gravadas no Brasil desde 1916 e, ao que tudo indica, essas primeiras rancheiras não eram mexicanas, mas argentinas e uruguaias. De acordo com o etnomusicólogo e compositor argentino Carlos Vega (1898-1966) - um dos primeiros grandes estudiosos do folclore argentino, responsável por gravações pioneiras de culturas populares de seu país - a rancheira é uma mazurka que aclimatada em zonas rurais, desde meados do século XIX, foi se distanciando de sua forma europeia - uma mazurka *acriollada*, portanto (VEGA, 2018). A rancheira argentina é acompanhada pelo acordeão de oito baixos - que lá é chamado *verdulera*, instrumento introduzido no país pelos imigrantes italianos - e pelo violão - exatamente como as rancheiras gravadas no Brasil - e é uma dança campesina alegre das zonas rurais da província de Buenos Aires. No Uruguai, o gênero é chamado de *mazurka ranchera*. Essas rancheiras são reconhecidas no Rio Grande do Sul como um gênero gaúcho⁵¹.

A primeira rancheira gravada em disco no Brasil foi produzida pelo selo Disco Gaúcho, da gravadora Casa A Elétrica, em 1916, em Porto Alegre (RS). Já na década de 1920, a única gravação de rancheira a que tivemos acesso foi produzida pelo selo paulistano Imperador, uma tradução para o português - Flor de Lis - da rancheira Java Trágica (1926). No começo da década de 1930, uma série de rancheiras são produzidas por outra gravadora paulistana, a Ouvidor, sendo uma delas chamada Alma Gaúcha (1931). Em 1931 e 1932, a Parlophon lança rancheiras interpretadas pela cantora argentina - que desenvolveu sua carreira também no Brasil - Lely Morel (1909-2013), e, outra gravadora paulistana, a Arte-Fone, lança uma série de rancheiras, uma delas interpretada pela Orquestra Típica Argentina Juanito. Chama a atenção o fato de, nos anos 1910, 1920 e 1930, o gênero ter sido gravado sobretudo em Porto Alegre e São Paulo. Em 1931, Luperce Miranda (1904-1977) grava a rancheira Linda Gaúcha, o Grupo Regional Francisco Lima grava a rancheira Alma Gaúcha e Ratinho grava Nas Bandas do Sul. Em 1932, em São Paulo, é gravada, pelo trio Pinto, Petit e Chaves, a rancheira Gauchita.

⁵¹ Dançador de rancheira. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=rjBo0Eps8fI> >.

Assim, embora a entrada da rancheira na música sertaneja tenha ficado explícita com o êxito comercial do bolero e dos filmes mexicanos, e os próprios artistas que exploraram o filão aberto pelas rancheiras e boleros na música sertaneja se vincularam diretamente à cultura mexicana, tudo indica que, ao tratar das rancheiras na fonografia sertaneja, falamos de dois gêneros distintos, do argentino e do mexicano.

De acordo com a literatura sobre o tema, a rancheira mexicana também se forja no século XIX, em zonas rurais, num contexto de um país fortemente influenciado pelas óperas italianas e pelo *bel canto* (GRADANTE, 1983, p. 37-38). Assim como na história das músicas populares brasileira e argentina, a rancheira mexicana deriva de gêneros europeus que se transformam no interior do país. Gradante menciona o papel de feiras agrícolas da região de Bajío, região central do país - composta pelas províncias de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes e Michoacán -, na difusão dessa música pelo interior. No começo do século XX, associadas a um forte sentimento nacionalista, essas canções de origem rural passam a integrar os espetáculos teatrais nas cidades e, pouco depois, a fonografia. As *rancheras* nomeavam canções de origem camponesa (CYMROT, 2017, p. 69). É notável a quantidade de canções nacionalistas mexicanas na primeira metade do século XX, tematizando a revolução e louvando aspectos culturais regionais. O corrido, entretanto, é o gênero mais diretamente associado à revolução zapatista, à narração de histórias de conflitos, a um imaginário beligerante⁵², não sendo associado à dança. A rancheira, por outro lado, é romântica, rural, dançada, vinculou-se à instrumentação das bandas de *mariachis* e ao cinema mexicano dos anos 1930 aos 1970 e tornou-se um gênero musical datado, já não fazendo mais parte da produção musical contemporânea mexicana. Mas uma diferença fundamental entre a rancheira mexicana e a rancheira argentina é que a primeira se subdivide em modelos distintos, não está associada a uma única dança. A rancheira mexicana pode ser (1) *polkeada*, (2) *lenta* - ambas em compasso binário simples, (3) *valseada* - em compasso ternário simples - ou (4) *mazurka* - em compasso binário composto.

A indústria fonográfica e cinematográfica mexicanas exercem forte influência em toda a América Latina. No Brasil, as rancheiras mexicanas chegam através do cinema, do rádio e dos discos. Nos anos 1950, discos de música mexicana, sobretudo de boleros, são vendidos e produzidos nacionalmente por mais de uma gravadora. Muito comuns foram as versões de

⁵² Do corrido, surgiu o atual "narcorrido", corridos que narram histórias do cotidiano do crime organizado mexicano.

canções mexicanas com letras em português. Os filmes de *mariachi* popularizaram atores e cantores mexicanos no Brasil, como Jorge Negrete (1911-1953), Tito Guizar (1908-1999), Pedro Infante (1917-1957) e Miguel Aceves Mejía (1915-2006). Esse último, chegou a fazer turnês no Brasil circunscritas ao interior de São Paulo (DUPONT, 1991). Zé Bettio foi um radialista importante para a difusão da música mexicana no Brasil. Nos anos 1970, uma fábrica de caminhões fez uma pesquisa que estimou que 68% dos caminhoneiros brasileiros ouvia religiosamente o programa de Zé Bettio (CYMROT, 2017, p. 72). A música romântica mexicana, assim, se difundiu de maneira importante pelo interior do país e o Brasil e chegou a produzir uma geração de boleristas brasileiros como Altamar Dutra, Lindomar Castilho e Waldick Soriano.

Os estudos que tratam da rancheira no Brasil tratam apenas da apropriação do gênero mexicano. Cremos ser oportuno analisar, entretanto, o que a fonografia brasileira pode nos dizer sobre esse vínculo com o México, por um lado, e com nossos vizinhos do sul, por outro. Muitas rancheiras são gravadas na década de 1930, o que indica que o gênero foi bastante popular no Brasil, uma vez que gravadoras produziam rancheiras de artistas brasileiros e estrangeiros. As rancheiras brasileiras são consistentemente ternárias, ao passo que uma análise das rancheiras mexicanas da primeira década do século XX revela que, no México, elas também podiam ser binárias. Se as valsas no Brasil vão gradativamente se tornando melancólicas, em tonalidade menor, muitas vezes em andamentos mais lentos, se distanciando das solenes valsas europeias, muito frequentemente em tonalidade maior, a rancheira, grosso modo, se associava a composições ternárias com caráter álcere, predominante em tonalidade maior e com rítmica envolvendo *staccatos* e gestos instrumentais ágeis. As rancheiras, no Brasil, são gravadas por muitos acordeonistas - José Bittencourt, Antenógenes Silva, Arnaldo Meireles e José Rieli - e a primeira rancheira gravada por uma dupla caipira é Meu Coração (1936), gravada por Alvarenga & Ranchinho com Capitão Furtado, que é introduzida por diálogo que sugere a ligação da sanfona com a rancheira.

Há uma série de rancheiras da década de 1950 que se vinculam às rancheiras argentinas e gaúchas e não às mexicanas: Maria Ciumenta (1957), de Irmãos Sousa & Caçula, . Nos anos 1960, entretanto, a incorporação de elementos da rancheira mexicana são evidentes. A introdução dos trompetes e violinos - muitas vezes solo -, a incorporação do vibrato e portamento tipicamente mexicanos, o "suíngue" do acompanhamento ternário (ou binário

composto⁵³) - que lembra o das valsas vienenses, um sutil "atraso" no segundo e terceiro tempos do ostinato de acompanhamento⁵⁴. Entre as duplas que aderirão à tendência da rancheira mexicana estão Pedro Bento & Zé Estrada, Tibagi & Miltinho, essas chegando a se vestir de *mariachis*, Nízio & Nézio e Irmãs Maria.

Podemos observar gradações dessas incorporações. As duplas Zezinho & Zorinho, Tupi & Tupã ou Praião & Prainha gravaram rancheiras com elementos da tendência da época, embora o tenham feito de maneira mais sutil. A rancheira Queixas de Amor, de 1960, sugere a fusão da rancheira gaúcha com traços do estilo mexicano: o falsete⁵⁵ típico e, em 1961, com Escuta a Minha Canção, a incorporação do trompete. Por outro lado, há rancheiras da mesma época que não apresentam os traços acima elencados - salvo, em casos, a adesão mais sutil ao novo registro de vocalização - e sugerem também o vínculo com as rancheiras sulistas. Mencionamos aqui alguns exemplos: Quem Ama Não Esquece (1964), gravada por Tião Carreiro & Pardinho, Franqueza (1964), gravada por Ramiro & Romero, Querência da Serra (1964), gravada por Tônico & Tinoco. Os músicos ligados à cultura gaúcha deixam isso mais explícito, uma vez que lançavam rancheiras sulistas no mercado fonográfica brasileira à mesma época: Gildo de Freitas ou Os Campeiros do Sul.

Assim, veremos autores que falarão de uma continuidade do estilo singular da entoação vocal dos sertanejos (ULHÔA,) e o que fica mais evidente na análise dos fonogramas é como há uma mudança sensível no canto dos sertanejos do fim dos anos 1950 e na década de 1960. O tipo de vibrato, a qualidade do anasalamento vocal, os portamentos e a incorporação das notas longas em fins de frase, são exemplos de uma incorporação de traços estilísticos de músicas de outros países que, mais uma vez, problematiza a ideia de uma raiz para o sertanejo. A entoação vocal dos sertanejos universitários ainda será outro exemplo de ruptura com uma técnica que, estabilizada por um tempo, se metamorfoseia. Na prática, as rancheiras brasileiras foram alimentadas por duas tradições. Se de um lado a tendência foi alimentada pela pujança da música comercial mexicana nos anos 1950 e 1960, por outro, já existia uma tradição de

⁵³ Para este autor a fórmula de compasso binário composto, por conta da sensação de pendulação binária do ritmo, representa-o de maneira mais adequada, inclusive o das valsas vienenses que por tradição foram grafadas em ternário simples. A maneira como esses ritmos são dançados corrobora essa posição: ambas são danças pendulares.

⁵⁴ E que não guarda nenhuma semelhança com a ambiguidade polirrítmica entre binário e ternário da música paraguaia e argentina que veremos abaixo quando formos falar do rasqueado.

⁵⁵ Miguel Aceves Mejía, famoso cantor mexicano de rancheiras, era chamado de "*el rey del falsete*".

rancheiras no Brasil, tocadas na sanfona e sempre em compasso ternário, ligadas à cultura gaúcha, e a essa tradição se devem as diferenças em relação às rancheiras mexicanas.

Rasqueado

Entre os gêneros musicais estrangeiros que foram incorporados pela música sertaneja, incorporação que ensejou debates e segue sendo aspecto reiteradamente abordado pelos estudos sobre o tema, estão os gêneros paraguaios. Dentre esses gêneros paraguaios, costuma-se mencionar o rasqueado (OLIVEIRA, 2009, p. 352; ALMEIDA, 2018, p. 75). O rasqueado, entretanto, não é um gênero musical mencionado ou reconhecido com esse nome no próprio Paraguai. Por outro lado, o rasqueado é dança e estilo musical típicos do Mato Grosso - lá também chamado de rasqueado cuiabano - e do Mato Grosso do Sul. Na realidade, são dois gêneros distintos: o rasqueado mato-grossense e o rasqueado sul-mato-grossense. De acordo com fontes locais⁵⁶, o rasqueado cuiabano surgiu após a imigração de refugiados paraguaios para a região de Várzea Grande, à medida em que os imigrantes paraguaios se integraram às comunidades mato-grossenses. O rasqueado, assim, é uma fusão da polca paraguaia com o siriri, dança folclórica do Centro-Oeste brasileiro. O rasqueado é considerado um dos símbolos da cultura cuiabana, tendo sido reconhecido, com lei estadual de 2004 (Lei 8.203), como ritmo musical símbolo do Mato Grosso. O rasqueado cuiabano, entretanto, é musicalmente diferente dos rasqueados que se popularizaram na música sertaneja. Em andamento muito mais acelerado e em ritmo mais acentuadamente polirrítmico, o rasqueado cuiabano, hoje comumente chamado de rasqueadão, transformou-se e é um gênero musical contemporâneo comercial que goza de grande popularidade local e parece ocupar, no Mato Grosso, espaços análogos ao das baladas sertanejas no Sudeste ou as festas de aparelhagem no Pará. O rasqueadão é, portanto, a música comercial mato-grossense por excelência. O rasqueadão, pelo andamento, se aproxima mais do siriri, embora a polirritmia constitutiva de seu ritmo evidencie seu vínculo com a polca paraguaia. A compositora, escritora e musicóloga cuiabana, Dunga Rodrigues (1908-2006), afirma em documentário que o rasqueado "é um ritmo apressado. É um compasso binário, mas usa, como se diz, um acompanhamento em terças, e eu acho que é isso que dá graça ao ritmo" (MARQUES, 2014, p. 185). O que parecem lá chamar de terças, está referido

⁵⁶ Rasqueado se torna símbolo do Mato Grosso. Disponível em: <
<https://www.diariodecuiaba.com.br/ilustrado/rasqueado-se-torna-simbolo-de-mato-grosso/205742>>.
Anúncio da lei estadual que torna o rasqueado símbolo do Mato Grosso. Disponível em: <
<https://www.al.mt.gov.br/midia/texto/rasqueado-ritmo-musical-simbolo-de-mt/visualizar>>.

mais explicitamente à linha do baixo. Se notamos o rasqueado cuiabano em compasso binário (2/4, por exemplo), a linha do baixo será representada por três quiálteras de semínima. O ritmo de base do gênero é polirrítmico e é sobremaneira interessante a ênfase que é dada aos contratempos de colcheia, fazendo dele um ritmo de difícil execução:

The image shows a musical score for three instruments: Baixo (Bass), Conga, and Chimbau. The tempo is marked as ♩ = 155. The key signature has two sharps (F# and C#). The time signature is 2/4. The Baixo part consists of four measures, each containing a triplet of eighth notes. The Conga part consists of four measures, each containing a triplet of eighth notes with a rest. The Chimbau part consists of four measures, each containing a triplet of eighth notes with a rest.

O rasqueado do Mato Grosso do Sul, entretanto, é diferente, é em andamento médio e menos polirrítmico. No repertório da dupla Délio & Delinha, mencionada como um dos maiores expoentes do gênero sul mato-grossense, percebe-se a coincidência desse rasqueado com aquele que veio a se popularizar enquanto subgênero da música sertaneja. E esse rasqueado é muito semelhante à polca paraguaia, como também ao chamamé argentino - e as menções à incorporação do chamamé pela música sertaneja, em estudos (ALONSO, 2015) e matérias jornalísticas⁵⁷, não costumam levar em consideração que . Embora projetemos as fronteiras nacionais sobre os fenômenos culturais, o estado do Mato Grosso do Sul, o Paraguai e o Nordeste da Argentina formam uma área de contínuo cultural. No Paraguai e na Argentina, costuma-se caracterizá-la como uma cultura crioula guarani-gaúcha que remonta às reduções jesuíticas do século XVII. A emigração de paraguaios para o Brasil e para Argentina foi grande, uma vez que o país passou por pelo menos três grandes conflitos na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX: a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), a Guerra do Chaco (1932-1935) e a guerra civil de 1947 (HIGA, 2016, p. 143). Em recenseamento feito em 1872, o número de paraguaios residentes no Mato Grosso representava o maior contingente estrangeiro no Brasil (BIANCHINI, 2000, p. 71-73). Assim, essas musicalidades guarani-gaúchas já eram parte da vida dos brasileiros do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e

⁵⁷ Conheça a Bachata, ritmo latino incorporado à música sertaneja. Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2019/09/10/interna_diversao_arte.781570/bachata-sertanejo.shtml >.

mesmo São Paulo, desde, pelo menos, o fim do século XIX. No Brasil, o gênero ganhou um nome que deriva do termo *Rasgueo*, o gesto característico da técnica violonística comum nos países de colonização espanhola, como uma espécie de categorização estigmatizadora de uma musicalidade estrangeira. Costuma-se dizer, portanto, que o rasqueado é uma derivação da polca paraguaia (CORRÊA, 1993, p. 26). Mas considerar o rasqueado como gênero estrangeiro, é quase equivalente a se considerar a polca ou a valsa, já plenamente incorporadas pelo mundo do choro, com convenções e sotaque já especificamente brasileiros, como gêneros estrangeiros.

A polca paraguaia é mais um gênero que resulta da transformação do gênero europeu em zonas rurais. Dela, nas cidades, surge a guarânia. Já o chamamé foi classificação genérica criada pela gravadora RCA Victor, em Buenos Aires, para designar gênero derivado da polca paraguaia que, ao ser tocada com o acordeão, no Nordeste da Argentina, se regionaliza (HIGA, 2016, p. 143). Embora os textos sobre o rasqueado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul mencionem o fim do século XIX como o período no qual o gênero se formou no Brasil, é provável que o nome rasqueado tenha ganhado força com (ou surgido da) classificação genérica das gravadoras no Brasil na década de 1940. Esse é um ponto que uma pesquisa específica sobre o assunto pode esclarecer. Esses gêneros são marcados pela ambiguidade entre a sensação de métrica binária e ternária e Higa menciona o fato de a polca paraguaia já ter sido notada tanto em compasso binário quanto em compasso ternário, embora hoje seja comum a notação em compasso 6/8, não sendo rara a fórmula de compasso ambígua $6/8 + 3/4$ - comum também na notação de gêneros como a zamacueca ou a (o que acreditamos ser a representação mais precisa desse ritmo que efetivamente dá a sensação de simultaneidade e sobreposição do ternário simples e do binário composto). Evandro Higa analisa as diferenças entre a polca paraguaia, a guarânia, o chamamé e o rasqueado e chega à conclusão de que no Brasil o rasqueados tendem a ter menos o sabor binário (6/8) e se adequarem mais a uma organização métrica ternária.

O estranhamento com os traços característicos dessas formas culturais que vêm do interior do território sul do continente americano nos parece ser um sintoma alimentado pelo nacionalismo brasileiro e pelo ofuscamento produzido pela hegemonia de nossa cultura litorânea. A população brasileira até hoje está concentrada no litoral e o interior de estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima ainda é zona algo desconhecida, quase estrangeira para o centro gravitacional dos jogos de força culturais do país. Ao ouvirmos as músicas populares do Paraguai e do norte da Argentina, percebemos que muitos traços da música caipira da Paulistânia se assemelham a essas músicas que se forjaram na composição

da cultura crioula guarani-gaúcha. Deve-se observar que a bacia do rio Paraná foi um território de trocas comerciais que conectavam culturalmente colonos, colonizadores e colonizados de uma região que hoje é parte do Brasil, parte da Argentina e parte do Paraguai. As descrições das rotas de expansão da ocupação do território brasileiro que nos afiança Sérgio Buarque de Holanda corroboram esse diagnóstico (HOLANDA, 2014, p.104). Tinhorão, em texto escrito para o LP Paraguay/Brasil, menciona a presença de tropeiros paulistas na área que vai da "região cuiabana e as barrancas do Rio Paraguai até o sul de Campo Grande na direção do Rio Paraná". Heloísa Reichel trata das fronteiras da região platina como "fronteira-zona" (em oposição à "fronteira-linha"), fronteira difusa onde há fortes intercâmbios, interações sociais, políticas e culturais (REICHEL, 2010, p. 445). A bacia platina, zona cortada ao meio pelo rio Paraná, apresenta muito mais coesão cultural do que dissociação.

A apropriação de gêneros musicais estrangeiros pelos autores e intérpretes da música sertaneja se torna comum a partir do começo da década de 1940. A mudança de escala da indústria, a proliferação das duplas gravadas - algumas apresentando estratégias de *marketing* inovadoras baseadas em novas roupagem e repertório -, o crescimento da população brasileira, a ocupação do território do interior - e aprofundamento de vínculo com países vizinhos a Oeste -, os novos meios de difusão de informação e mesmo as políticas como a política da boa vizinhança (1933-1945), todos esses foram fatores que potencializaram as apropriações de gêneros internacionais. Vários fatores contribuíram para a configuração de uma nova face para a música sertaneja - o aprimoramento da qualidade da gravação e reprodução do áudio, a transformação das duplas sertanejas em vedetes de muito maior circulação com os estabelecidos novos meios de comunicação de massa, o crescimento da indústria do disco e o gradativo ganho de importância da imagem dos artistas em capas e material de imagem, a estabilização dos subgêneros e o abandono do viés cômico de algumas duplas da abordagem do arquétipo do caipira -, mas é a apropriação dos gêneros estrangeiros o principal motivo trazido à tona por aqueles dispostos a considerar que a música sertaneja se desvirtuava.

VI. Transformações no mercado fonográfico e na música sertaneja (2000-2020)

Neste capítulo, enfocaremos um outro momento da música sertaneja, no qual as transformações técnicas, econômicas e de conjuntura global definirão novos caminhos à cultura da música sertaneja. Discorreremos sobre a reorganização da indústria fonográfica no novo contexto do capitalismo da informação e sobre as novas mutações estéticas no que concerne às abordagens musicais.

O sertanejo universitário emerge de mais um episódio das vicissitudes da indústria fonográfica e da economia global. Se a partir dos anos 1940, a indústria fonográfica vive a fortuna de período de crescimento consistente de seu faturamento, concussões e abalos começam a ter lugar a partir da década de 1980. A década perdida para a economia brasileira, como todos os momentos de crise econômica em tempos de paz da história do capitalismo global, gerou aceleração da concentração da renda, gerando como efeito para a indústria fonográfica nacional o fechamento - por conta de falência - e compra de gravadoras nacionais - de pequeno e médio porte - por parte de grandes multinacionais. A crise do disco acaba por favorecer a articulação de cenas independentes. Nesse momento, pequenas empresas ou estúdios passam a explorar gêneros musicais rejeitados por companhias centrais, apresentam novos artistas com potencial mercadológico que podem depois ser absorvidos pelas *majors*. Os anos 1980 também marcam um ganho de relevância do mercado consumidor do interior do país. Nos anos 1980, com o estabelecimento da difusão por frequência modulada (FM), as rádios voltam a ter importância para o *mainstream* (VICENTE, 2014, p. 18), ainda que longe do papel por elas exercido nas décadas de 1930 e 1940, e logo a música sertaneja, um campo da fonografia com êxito comercial consistente, público formado, passará a integrar a sua programação. A entrada da música sertaneja nas rádios FM e na televisão, movimento bem relatado por Gustavo Alonso (2015), é a catálise para o grande crescimento do gênero nas décadas de 1980 e 1990, tornando-se aquele mais consumido do Brasil, produzindo o disco mais vendido da primeira metade de 1990, o terceiro disco mais vendido da história da indústria fonográfica no Brasil - Leandro & Leonardo Vol. 4.

A implementação do Plano Real e a paridade entre a nova moeda e o dólar fomentou o consumo de bens não duráveis e alavancou o estabelecimento do padrão CD, a conversão da indústria fonográfica para a era digital. Essa conversão se deu a partir de agressiva campanha das grandes gravadoras que tomaram a decisão de, súbito, interromper a produção de discos de vinil e fitas cassete. A título de exemplo, no ano de 1991, a indústria fonográfica brasileira faturou US\$28,4 milhões com a venda de LPs e US\$7,5 milhões com a venda de CDs. Com a decisão de mudança de formato, visando redução de custos, em 1994, a venda de LPs foi de US\$14,5 milhões e, a de CD, US\$40,2 milhões, uma mudança, portanto, bastante abrupta (PRESTES FILHO, 2005). A tecnologia digital aporta a desvinculação entre indústria fonográfica e os meios de produção das mídias, assim como a terceirização de etapas da produção fonográfica: a gravação e a reprodução industrial passou a ser realizada por terceiros e as grandes empresas

focaram seus esforços em investimentos na distribuição e no *marketing* de divulgação dos artistas. Se por um lado a produção é pulverizada e, em certa medida, democratizada, uma vez que a produção se torna mais acessível para empresas menores - gravadoras como Trama, Biscoito Fino, Deckdisc, Indie Records e Atração Fonográfica - que passam a ser capazes de atender demandas identitárias locais, por outro, o maior investimento em *marketing* e já mantém a concentração dos rendimentos do mercado nas mãos das *majors*.

Assim, a partir dos anos 1990, à medida em que o acesso ao aparato de produção de fonogramas se torna mais acessível, o mercado se concentra com sucessivas compras de gravadoras nacionais por *majors* e fusões de grandes empresas estrangeiras. Em 1992, a Warner Music compra a Gravações Elétricas S.A. e seus dois selos principais, Chantecler e Continental, bem como é o ano em que a Copacabana é vendida para a EMI, gravadora da Universal Music Group que, em 1998, ainda compra a *PolyGram* - que já era uma fusão da Philips com a Polydor desde os anos 1960. Nos anos 1980, a RGE já tinha sido comprada pelo Som Livre e a Rozenblit tinha fechado as suas portas. Esse movimento se estende ao novo século: em 2004 a *Sony* compra a *BMG*. Se os primeiros discos da dupla Leandro & Leonardo foram produzidos pelo selo nacional Chantecler, a partir de 1993, passam a pertencer e a gravar pela Warner Music Group. A dupla Chitãozinho & Xororó, que começa a sua carreira gravando pela Copacabana, migrará para a Polygram, em 1989, e em 1999, já integrará o catálogo da Universal Music Group. A dupla Chrystian & Ralf grava seus primeiros discos na RGE, gravam alguns discos na Chantecler, para a partir de 1992, já passarem a integrar a *BMG*, hoje Sony Music.

Sertanejo universitário e digitalização do mercado

A virada dos ventos começa em 1999, momento em que a pirataria, física e digital, começa a fazer a venda de discos - e o faturamento das gravadoras - cair sistematicamente. Para que se tenha uma ideia, se em 1999, a Associação Brasileira de Produtores de Discos registrou a venda de 88 milhões de unidades de discos físicos no país, em 2009, o número seria de 25,7 milhões (DE MARCHI, 2011). O crescimento da internet reduziu o lucro dessas companhias, que na década de 1990 tinham quase 80% dos lucros do mercado fonográfico internacional (VICENTE, 2014). O sertanejo universitário surge num período de queda do faturamento das

grandes gravadoras e distribuidoras associadas ao triunfo comercial do sertanejo romântico dos anos 1990, em íntima conexão com o processo de crescente adesão da sociedade brasileira aos novos dispositivos de comunicação, com as novas formas culturais atreladas ao mundo digital (MILLER, 2012). Na primeira década do século XXI, as primeiras duplas de sucesso associadas ao gênero são beneficiadas por fenômenos sociotécnicos (LATOURE, 2005) inauditos que articulam-se: (1) a estabelecida rede de comércio informal brasileira, (2) o advento da internet de banda larga - a ampliação de seu alcance e o salto no acesso à informação por ela outorgado -, e (3) o estabelecimento do padrão *CD* - mídia de baixo custo e volume, de facilitada reprodução em cópia - associado à difusão de computadores e *laptops* com seus leitores e gravadores embutidos. Ao longo das duas primeiras décadas deste século, a ampliação do uso das redes sociais e plataformas de *streaming*, efeito da difusão dos aparelhos celulares *smartphones*, inaugura um novo padrão de circulação das músicas e um novo cenário de interações entre indivíduos associadas à música, uma vez que ela assume uma miríade de formas sociais (BORN, 2005).

Produto de uma nova sociabilidade envolvendo uma rede de casas de show de música sertaneja - num contexto da plena institucionalização do sertanejo romântico⁵⁸, que já deixara de ser música consumida prioritariamente pela classe trabalhadora, mudança de padrão de gosto associada à ascensão econômica de ampla parcela da população brasileira ao longo das décadas de 1960 e 1970 -, o fenômeno do crescimento do número de jovens acessando o ensino universitário público e privado - destaque sendo dado ao crescimento das cidades do Centro-Oeste - e o fortalecimento de cenas locais alavancadas pelo barateamento de produção e distribuição de fonogramas. Se, por um tempo, vige na indústria fonográfica a organização econômica baseada na centralidade das grandes gravadoras - na seleção de artistas e na venda de discos enquanto principal fonte de faturamento -, o estabelecimento da internet banda larga, a chegada das redes sociais, plataformas de *streaming* - observando-se que o YouTube e o Orkut começam as suas atividades no país em 2005 - e a difusão do compartilhamento de arquivos de *mp3* (WITT, 2015) fizeram com que os shows passassem a ser a principal fonte de renda para a cadeia produtiva da música.

As primeiras duplas do sertanejo universitário, antes de serem caracterizadas como tal, conseguiram alcançar popularidade local com shows compostos prioritariamente por músicas

⁵⁸ Duplas como Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo já se

cover, em geral *hits* do sertanejo romântico dos anos 1990 e 1980, e também canções de suas próprias autorias imiscuídas no repertório. Tratava-se de duplas que não tinham emplacado sucessos nas rádios ou tinham discos gravados, mas tinham agenda cheia de shows em festas, bares e casas de show. César Menotti & Fabiano dizem que já fizeram 140 shows em um ano, antes de gravarem seu primeiro DVD (SILVA, 2018, p. 67). Seus primeiros fonogramas (ou DVDs, uma vez que esse novo formato é elemento característico do fenômeno) são shows ao vivo, com a sonoridade do público, o que vai se tornar uma nova característica do sertanejo. Duas duplas são consideradas as pioneiras da nova etapa do gênero: João Bosco & Vinícius e César Menotti & Fabiano. João Bosco & Vinícius eram universitários na cidade de Campo Grande (MS) e tocavam em bares da capital voltados para o público universitário, também conquistando popularidade local e, em 2002, lançam o CD *Acústico no Bar*. César Menotti & Fabiano tocavam periodicamente na noite de Belo Horizonte, para público majoritariamente jovem, lotando casas de show de classe média alta em região nobre da cidade, e lançam, em 2005, o DVD *Palavras de Amor*. O disco de João Bosco & Vinícius é resultado de uma gravação que a dupla sequer sabia que estava acontecendo. De qualidade precária, o CD foi comercializado através de cópias piratas, em camelôs, e foi um sucesso de vendas.

História similar foi a do cantor mineiro Eduardo Costa que enviou a um amigo, em vias de produzir um disco, gravações em baixa qualidade de composições próprias que foram parar nos camelôs de Goiânia em cópias com fotos de Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo (ROCHA, 2018). Esse disco outorgou popularidade a Eduardo Costa, em Goiás e Triângulo Mineiro, que passou a ser frequentemente solicitado para a realização de shows na região. Luana Santana já ganhou a sua primeira visibilidade a partir de um show caseiro que viralizou na internet. A pirataria, assim, abriu uma janela de oportunidade para artistas que, em outros tempos, teriam que se submeter à mediação da gravadora para sonhar em ter as suas músicas circulando em larga escala. Os discos Matogrosso & Mathias - 25 anos e Victor & Leo Ao Vivo, nesses casos com o aval dos artistas, circularam via comércio informal e proporcionaram às duplas a notoriedade que lhes conduziria à fama. Caso aparentado é também o da dupla Bruno & Marrone que se apresentou em rádio local na cidade de Uberlândia (MG), com um violão e suas vozes, e a gravação se tornou um disco pirata que foi um enorme sucesso de vendas. Todas essas duplas, em entrevistas, expressam alguma forma de sentimento de gratidão à pirataria, uma vez que sem a circulação informal de seus fonogramas, eles não teriam tido a atenção dos empresários.

O qualitativo universitário é mais um produto do *modus operandi* da indústria da música, que se apropria de enunciações populares para fixar as categorias de mediação da comércio fonográfico, do que representa os desígnios estéticos dos próprios artífices que tendiam a se dizer epígonos do gênero (REQUENA, 2016). Uma vez que a juventude é o segmento da sociedade mais engajado com a cultura do gênero musical, o *marketing* das gravadoras é sempre sensível às suas dinâmicas e as ondas geracionais sempre geram novos gêneros musicais. Depois que as duplas ganhavam notoriedade no mercado informal, assinavam contrato com alguma grande gravadora que passa, a partir de então, a fazer a distribuição e o *marketing* - chamado contrato de distribuição⁵⁹ -, consolidando assim as suas carreiras.

Com a queda de seu faturamento no início deste século, as *majors* intensificam a variação de seus tipos de contrato com os artistas - havendo (1) contratos apenas de distribuição, (2) contratos padrão, em que a gravadora tem controle global do artista, (3) contratos de licenciamento, em que o artista tem propriedade da *master* e (4) divisão de lucros, em que artista tem propriedade da *master* e divide com a gravadora os investimentos em *marketing* - o que abre espaço para que atores ganhem mais relevância no campo: os empresários com escritórios de produção (MORAIS, 2020). A princípio, os escritórios e empresários se incumbiriam da produção de shows, fazendo a gestão cotidiana do artista nos planejamentos de turnês, logísticas e execução dos contratos de prestação de serviço, enquanto as decisões artísticas, concernentes aos fonogramas e ao *marketing* seriam da gravadora. Com a reorganização da indústria fonográfica, os empresários vão, cada vez mais, se incumbindo de funções que outrora eram das gravadoras. Eles começaram a absorver a publicidade dos artistas - que julgavam ser mal executada pelas gravadoras que a faziam de modo linear, sem considerar as diferenças de cada um - e não demoram a absorver várias outras etapas da produções da indústria da música - dos sertanejos e de outros no *mainstream*. Passam a atuar na produção dos artistas, na realização de grandes festivais e na produção dos DVDs. Escritórios como a AudioMix⁶⁰, o Workshow, a FS Produções (do cantor Sorocaba) e Talismã Music (do cantor Leonardo) crescem ao longo da primeira década deste século, se incumbindo de grande parte do que no século XX era feito pelas próprias gravadoras. As grandes gravadoras passam a ter a importância definidora de distribuir e divulgar através de *marketing*. Cada vez mais, os

⁵⁹ *Manufacturing and Distribution Deal*.

⁶⁰ Empresa goiana, já atuando há mais de 15 anos no mercado da música brasileira, fazendo produção, planejamento, *marketing*, vendas, gestão de carreira e realização de *shows* no Brasil e no exterior. Hoje a AudioMix é considerada a maior empresa de gerenciamento artístico na música brasileira.

artistas sertanejos tomam as rédeas dos negócios e recusam a mediação de outros atores, se tornando uma elite do sertanejo. Nos grandes festivais sertanejos, com estruturas similares aos grandes festivais como Rock in Rio, Lollapalooza e estruturas colossais com tendas eletrônicas, palcos com shows apresentando artistas de outros gêneros musicais. O jabá segue sendo uma prática central para garantir aos produtores que seus fonogramas serão muito reproduzidos, criando uma barreira de entrada para atores de fora da indústria.

À medida em que os aparelhos celulares vão se difundindo pelo país e os CDs e seus aparelhos de reprodução vão sendo cada vez menos comercializados, o consumo de música mecânica passa a se circunscrever entre o modo *online*, quando a fruição musical se dá através dos próprios celulares ou computadores, ou *offline*, através de *pen drives* que são comercializados em todo o território nacional por vendedores ambulantes⁶¹, podendo ser inseridos em uma série de sistemas de som, inclusive aqueles instalados em automóveis, caminhões, carretas e veículos de transporte coletivo. A extinção do CD marca o momento de dissociação entre fonograma e suporte, entre a música gravada e a mídia. Os arquivos digitais têm a especificidade de poderem ser reproduzidos infinitamente e poderem ser compartilhados em massa pela internet (MORAIS, 2020).

As grandes gravadoras conseguem retomar os seus lucros em meados da segunda década deste século. Um marco dessa retomada no Brasil foi a assinatura de acordo entre *YouTube* e ECAD - Escritório Nacional de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais -, estabelecendo uma fórmula para que o site realizasse o pagamento pelos vídeos protegidos por direitos autorais, e o início da iTunes Store Brasil. Esses acordos entre empresas digitais e detentores de direitos autorais, abriu espaço para esse mercado no país, atraindo outras empresas estrangeiras - a francesa Deezer, a estadunidense Rdio e a anglo-sueca Spotify, por exemplo -, criando uma nova rede de prestadores de serviço do mercado digital (VICENTE, 2014, p. 31). A partir de então, as *majors* passaram a investir massivamente no mercado digital.

As plataformas de *streaming*, hoje, permitem que artistas que antes tinham baixa circulação possam ser acessados em qualquer lugar do mundo, mas não mudam a realidade de uma indústria altamente concentrada, produzindo, na comparação entre os números de consumo da

⁶¹ Que fazem, eles mesmos, seleções de fonogramas populares baseadas em recortes de gêneros musicais afins, de determinadas épocas. Um estudo sobre o advento do *pen drive* de música no Brasil nos proveria ricos *insights* sobre a relação entre a música e a sociedade brasileira.

música de vários artistas, o efeito estatístico da cauda longa: poucos artistas são muito consumidos, enquanto uma miríade de outros são muito pouco consumidos (ANDERSON, 2006). Hoje, os *hits* nacionais têm sido, quase invariavelmente, lançados por grandes companhias globais da indústria da música. Se, a título de demonstração, excluirmos os sucessos lançados pela GR6 Music e a KondZilla - duas empresas que, centradas em São Paulo, estão por trás dos triunfos comerciais do funk carioca e do brega funk - constataremos que quase todos os fonogramas de circulação massiva no Brasil são lançados pela *Universal Music Group*, pela *Warner Music Group*, pela *Sony Music Entertainment* ou pela *Som Livre* - que em abril de 2021 iniciou o processo de venda à *Sony Music Entertainment*, embora o processo ainda tenha que ser analisado pelo CADE⁶². Estamos falando, portanto, de quatro grandes companhias a dominar uma parcela muito significativa do mercado fonográfico nacional. Os relatórios anuais da *IFPI* (Federação Internacional da Indústria Fonográfica) vêm indicando, ano após ano, a concentração de por volta de 70% dos faturamentos do mercado fonográfico internacional em quatro companhias, chamadas em inglês de as "*big four*". A fatia de 30% do mercado que em média não compõem os lucros dessas companhias é categorizada pelos relatórios da *IFPI* como selos independentes (deduz-se daí que o faturamento da Som Livre, por exemplo, fará parte desse agregado).

O acesso facilitado a nichos alternativos da produção musical proporcionado pela internet e pelas plataformas de *streaming* não gerou exatamente uma distribuição igualitária do consumo de música ou reduziu o fenômeno que economistas da cultural chamaram de efeito "*superstars*" (ROSEN, 1981; CAVES, 2006). Embora o modelo de consumo de música via *streaming* tenha quase anulado os custos de armazenamento de produtos físicos, além de reduzir sobremaneira os custos de distribuição, o mercado segue confirmando a sua alta concentração. Se o início da digitalização do consumo de música chegou a impactar as *majors*, engendrando uma redução da produção em massa e uma mudança na preferência dos consumidores, sobretudo por conta do crescimento da variedade de produtos à disposição, hoje, as grandes distribuidoras já retomam o lucro de seus negócios.

O exame das estruturas dessas companhias revela o processo de globalização e concentração financeira da economia globalizada do planeta hoje. A *Universal Music Group*, a maior empresa do ramo musical do planeta, é hoje majoritariamente controlada por dois

⁶² Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

conglomerados de mídia - o primeiro francês e, o segundo, chinês: a *Vivendi* e a *Tencent* (que em janeiro de 2021 ampliou sua participação societária para 20% por 3 bilhões de euros). Sua sede corporativa, entretanto, está nos Países Baixos e suas operações estão centradas em Santa Mônica, na Califórnia. A empresa é proprietária de um catálogo chamado *Universal Music Publishing* (que foi obtido através da compra do *BMG Music Publishing*), o segundo maior catálogo do mundo que só perde para o *Sony Music Publishing*⁶³. Esse catálogo é alugado por mais de 400 plataformas de *streaming* ao redor do mundo. No mercado brasileiro, a *Universal Music* tem distribuído álbuns de alguns representantes importantes do sertanejo universitário⁶⁴.

A *Sony Music Group*, a segunda maior gravadora do mundo, surge da compra da antiga gravadora estadunidense *Columbia* pela gigante japonesa *Sony Corporation* em 1991. A *Warner Music Brasil* é uma divisão da *Warner Music Group* que outrora fez parte do conglomerado de mídia *Warner Media* e, em 2005, foi privatizada com a venda de suas ações na Nasdaq. A *Warner Music Brasil* se instalou no país em 1976, criada por André Midani, que já havia sido presidente da *Phonogram* e da *Polygram*. Na década de 1990, ela comprou a *Gravações Elétricas S.A.* que detinha os selos *Continental* e *Chantecler*. A *Som Livre* é a gravadora do *Grupo Globo* criada em 1969, por João Araújo (pai do cantor e compositor Cazuza), com o foco na produção de trilhas sonoras das novelas da emissora. A gravadora se tornou a maior empresa no mercado fonográfico brasileiro, tendo criado selos exclusivos em *joint-ventures* com outras grandes gravadoras internacionais como a *Warner Music*, a *Sony Music*, a *PolyGram* e outra como a *Globo Discos*, *Globo Polydor*, *Globo Jive*, *SIGLA*, *Soma* e *Gala*, trabalhado com todos os gêneros de grande vendagem no país (inclusive aquele da música Gospel), além de ter entrado também no ramo de festivais. A *Sony Music* distribui uma

⁶³ Para que se tenha uma ideia, a *Universal Music Publishing* tem os direitos sobre a integralidade ou partes significativas das obras de Anitta, Adele, Bee Gees, Bob Dylan, Coldplay, David Bowie, Elton John, John Lennon, Justin Bieber, Mariah Carey, Maroon 5, Prince, Red Hot Chili Peppers, Seu Jorge, The Smiths e U2. A *Sony Music Publishing* é detentora dos direitos sobre parte ou a totalidade das obras de Amy Winehouse, Beyoncé, The Beatles, Shakira, Marvin Gaye, Elvis Presley, Lady Gaga, Little Richard, Michael Jackson e Queen. A *Warner Music Brasil* distribui as obras de Elis Regina, Tom Jobim, Raul Seixas e Luiz Melodia.

⁶⁴ Matheus & Kauan, Simone & Simaria, George Henrique & Rodrigo, Bruno & Marrone, Felipe Araújo, Gabriel Diniz e Mano Walter. A companhia também investe em artistas do chamado funk paulista como MC Kevinho, Ananda, Joker Beats, Luísa Sonza e Projota, e em artistas de outros gêneros nacionais como Zeca Pagodinho, Atitude 67, Melim, Ferrugem, Clau, Cortesia da Casa & Haikaiss e Anavitória. Dentre os nomes internacionais distribuídos pela empresa estão alguns dos maiores artistas do *reggaeton* como Luis Fonsi, assim como artistas do *pop*, *rap* e *edm* (*eletronic dance music*) em língua inglesa como Drake, Post Malone, Imagine Dragons, Maroon 5, Ariana Grande, Selena Gomez, The Weeknd, Justin Bieber, Rihanna e Mike Posner.

série de artistas do sertanejo⁶⁵. A *Som Livre*⁶⁶ é a gravadora por trás da maior parte dos artistas de ampla vendagem no país. Ela é a principal distribuidora do sertanejo universitário e tem menos relação com o funk. Nos *rankings* de *streamings* mais ouvidos dos últimos anos, há uma alternância quase invariável entre os artistas distribuídos por essas quatro gravadoras.

Essa concentração do mercado coincide com o momento em que a fruição musical, cada vez mais, se dá através de plataformas digitais de *streaming* - hoje representadas pelo *Spotify*, o *Deezer*, o *GooglePlay* e a *Apple Music*, as plataformas de *streaming on-demand* - via celulares, computadores e *smart TVs* (DOYLE, 2018). A indústria atua para a redução da pirataria promovendo a desaparecimento dos sistemas de som com leitores de CD, constringendo o compartilhamento P2P (*peer to peer*) de *mp3*, tirando as caixas de som com leitores de *pen-drive* do mercado e as trocando por alto-falantes sem fio, com receptor de sinal *bluetooth*. Não à toa, a indústria da informática altera a estrutura dos computadores, retira-lhes os leitores de CD, chega a fabricar modelos de *notebooks* com discos rígidos menores⁶⁷ (tanto o espaço do disco rígido quanto a disponibilidade dos leitores de CD favoreciam a pirataria). A indústria ainda atua com seus departamentos jurídicos tentando exercer controle sobre o uso de propriedade intelectual que lhe é exclusiva, conseguindo implementar medidas efetivas de controle, com *lobby* junto aos parlamentos nacionais, plasmadas em novas legislações específicas para o setor. Assim, a expansão do número de usuários das plataformas de *streaming* se conjuga com a queda da pirataria. Os dois movimentos desse processo produzem uma reconfiguração significativa na organização da indústria da música e o sertanejo universitário se apresenta como um caso de adaptação comercialmente exitosa dentro das novas coordenadas do mundo da música de massa.

⁶⁵ Leonardo & Eduardo Costa, Henrique & Diego, Bruninho & Davi, Diego & Victor Hugo e Fernando & Sorocaba. Os artistas de funk distribuídos pela gravadora são Nego do Borel, Dennis DJ, MC G15 e MC Kevin o Chris. A companhia ainda distribui Padre Fábio de Melo, Pablo Vittar, Lucas Lucco, Yasmin Santos e Lagum. Dentre os nomes internacionais que sobem às paradas de sucesso brasileiras e são distribuídos pela empresa estão Beyoncé, Nicky Jam & J Balvin, Camila Cabello, Fifth Harmony, Calvin Harris, Sia, The Chainsmokers e Zayn. A *Warner Music* distribui os sertanejos Leonardo & Eduardo Costa, os artistas do funk Anitta, MC Fioti, MC Lan, MC WM, MC Jhowzinho & MC Kadinho e artistas brasileiros de outros gêneros como Padre Fábio de Melo, O Rappa, Alok, Bruno Martini, Ferrugem, IZA, Ludmilla. A empresa tem entrada no Brasil também com seus artistas de língua inglesa como Coldplay, Major Lazer, Lukas Graham, Ed Sheeran e Dua Lipa.

⁶⁶ A *Som Livre* distribui álbuns dos seguintes artistas do sertanejo: Luan Santana, Jorge & Mateus, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Henrique & Juliano, Marcos & Belutti, João Neto & Frederico, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Lima, Cleber & Cauan, Mano Walter. Além deles, são da *Som Livre* empreitadas de grande vendagem como a Galinha Pintadinha, Wesley Safadão, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Alessandro Campos, Tiago Iorc e Naiara Azevedo.

⁶⁷ Os Macbook Pros da Apple de 2017, sem o adicional pago de ampliação de memória, por exemplo, vinham de fábrica com o disco rígido de 120GBs.

A música sertaneja se difundiu definitivamente por todo o território nacional, sobre os esteios da grande indústria da música, e ainda é cultivada nas redes capilarizadas de perfis em redes sociais, blogs, páginas na internet, além de bares e pequenas casas com música ao vivo em cidades do interior. Ainda que o conteúdo veiculado nessas redes esteja centrado em duplas e cantores que já têm as suas músicas distribuídas por grandes distribuidoras (*Universal, Warner, Sony* e *Som Livre*), além de já transitarem na televisão e em grandes festivais realizados por grandes escritórios de produção cultural (MALDONADO, 2019), as redes sociais servem como câmara de eco desse conteúdo que é apropriado pelos usuários que os editam e transformam para a criação de *memes* e postagens visando a produção de engajamento. Com aplicativos de edição de áudio e vídeo, não especialistas produzem conteúdos curtos, para consumo rápido, que vão ao encontro do engajamento de outros cultores da música sertaneja. Perfis que criam *playlists* de sertanejo universitário e conseguem monetizar os seus canais a partir de certo número de inscritos. Em perfis do *Instagram* e do *Facebook*, encontrar-se-á espaços relacionadas ao sertanejo universitário que produzem novos meios de cultivo do gênero, novas formas culturais criadas com as tecnologias digitais (MILLER, 2012). A adesão e o tempo passado pelas pessoas nas redes sociais vem crescendo consistentemente, no mundo todo, ao longo dos últimos (DATAREPORTAL, 2021). Embora o acesso à internet ainda seja uma questão no Brasil - uma vez que sua distribuição, além de regionalmente desigual, não é o mesmo entre estratos de renda, gênero e cor distintos -, o país tem 152 milhões de usuários - 81% da população com 10 anos ou mais (CETIC, 2020) - que se notabilizam por estar dentre aqueles que mais passam tempo nas redes, em comparação internacional (DATAREPORTAL, 2021).

Essa nova configuração do consumo da música, mediado por novos dispositivos, não mais atrelado a mídias físicas, que acontece majoritariamente através do *streaming*, nesse contexto de grande adesão da população ao uso da internet e dos celulares, tem viabilizado novas sondagens sobre o consumo possíveis para os pesquisadores. As plataformas de *streaming* como o *Spotify*, *YouTube* e *Deezer*, disponibilizam em suas *APIs*⁶⁸ (interface de programação de aplicações) algumas informações relativas ao consumo de seus acervos musicais, permitindo acesso de parte dessas informações ao pesquisador. Em dissertação defendida em 2017, Melo, dentre outras coisas, analisa a distribuição do consumo musical por gênero no território brasileiro, com base no consumo da plataforma *Spotify* nas 27 capitais do país, e mostra a

⁶⁸ Application Programming Interface.

predominância do consumo do sertanejo universitário no interior (MELO, 2017), sobretudo nas capitais do Centro-Oeste. Se em algumas capitais o consumo é mais eclético, ainda que o sertanejo universitário seja o gênero mais consumido - Belo Horizonte e Curitiba -, as capitais litorâneas serão as mais refratárias ao sertanejo - Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Essa menor adesão ao sertanejo no litoral explica por que tem sido característica das empreitadas mais recentes do sertanejo universitário a apropriação de elementos de gêneros musicais nordestinos, como no caso do recente breganejo.

Chegamos também a analisar dados do Spotify, mais especificamente os *rankings* dos 200 fonogramas mais ouvidos no Spotify Brasil, de 2017 a 2020. O sertanejo universitário foi o gênero musical mais ouvido, consistentemente. Para a realização desse gráfico, tivemos que agrupar uma série de gêneros classificados pelo Spotify, para que ele não ficasse demasiado fragmentado. O sertanejo universitário emplacou quase metade dos 200 fonogramas mais ouvidos de 2019:

O nosso levantamento coincide com outros que podem ser encontrados na imprensa. Em 2018, a partir de levantamento de dados do YouTube, Spotify, Deezer e das rádios, a revista Veja criou um *ranking* que crava seis, dentre as dez música mais tocadas no país, como sertanejas⁶⁹. Curiosamente, os *rankings*, as paradas de sucesso, tem se tornado ao mesmo tempo métrica de

⁶⁹ Entre a sofrência e a malandragem: as 10 músicas mais tocadas em 2018. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/cultura/entre-a-sofrenca-e-a-malandragem-as-10-musicas-mais-tocadas-em-2018/>>.

sucesso e alavanca de promoção comercial: eles geram efeitos sobre o consumo e são definidos por ele.

A nova feição da música sertaneja

Os elementos rurais outrora abordados na música sertaneja se desvanecem definitivamente. As temáticas relativas aos relacionamentos amorosos seguem sendo centrais. Em relação às temáticas abordadas nas letras, o sertanejo universitário trata de dilemas amorosos contemporâneos, de relacionamentos de curta duração, relacionamentos e enredados nas dinâmicas das redes sociais, assombrados pelo fantasma da traição alimentado pelas interações num contexto de exibicionismo e abertas interações entre usuários, contexto em que jovens são estimulados a mostrarem seus corpos, expondo otimismo ou bom humor em relação à vida. Se o adultério é um tema recorrente também em outros gêneros artísticos há especificidades na recorrência de sua tematização nas letras do sertanejo universitário. A noção de modernidade líquida e de precarização dos laços sociais do sociólogo Zygmunt Bauman é noção que parece se relacionar com a grande recorrência da tematização do tema da traição⁷⁰.

Em íntima articulação com este fenômeno, está a ubiquidade da mediação dos telefones celulares na socialização entre as pessoas. As ligações, as mensagens, os "tiques", os bloqueios, os *status* de *online* e *offline*, tornam-se signos com grande potencial de mobilização dos afetos dos ouvintes. Outro aspecto recorrente dos textos das canções do sertanejo universitário é a afirmação individualista e auto-centrada de um eu-lírico seguro e afirmativo que em geral se coloca como bom amante, aquele do qual um outro nunca se esquecerá, uma vez que seu "beijo", "toque" e "jeito" seriam raros e insubstituíveis. O corpo e o sexo são elementos centrais dessa poética e o amor feliz parece coincidir e se circuncrever às satisfações providas pelo contato físico. Assim, as letras abandonam a recorrência da temática do objeto amoroso perdido, distante, inacessível, a temática da "dor de cotovelo", e dá lugar à reiterada abordagem do encontro amoroso bem-sucedido, do hedonismo da curtição das baladas e da afirmação da autonomia e resistência do indivíduo aos infortúnios das relações amorosas. O amor é abordado

⁷⁰ Exemplos de canções abordando o tema da traição: 50 Reais (2016), gravada por Naiara Azevedo e Marília Mendonça, Infiel (2016), de Marília Mendonça, Senha do Celular (2015), gravada por Henrique & Diego, Vidro Fumê (2012), gravada por Bruno & Marrone, Não tô Valendo Nada (2013), gravada por Henrique & Juliano, são só alguns poucos exemplos de uma lista gigantesca de canções tematizando a traição.

de maneira realista, inscrito numa ordem de concorrência irrestrita, com a afirmação da auto-suficiência e do consolo das festas.

A moralidade que se pode depreender das letras do sertanejo universitário mescla o conservadorismo da idealização do elo monogâmico - mantendo esse tipo de abordagem temática do sertanejo romântico - com posições "liberais" como o enaltecimento do desprendimento afetivo e entusiasmo com a "pegação". A tendência da ostentação - qualificativo de circulação mais recorrente relacionada à produção do funk paulista - também aporta no sertanejo universitário na recorrência da tematização dos bens de consumo. Não são poucas as canções que colocam em primeiro plano carros de luxo - em canções como Camaro Amarelo e Vem Ni Mim Dodge Ram - e o poder que simbolicamente eles denotam. E o espaço das baladas, como uma repaginação das canções que cantavam a festa de rodeio, o baile na roça ou bailão do peão (CAIXETA, 2016).

Se nos anos 1990 os sertanejos passam sistematicamente a usar a guitarra elétrica e o teclado, a instrumentação do sertanejo universitário se centrará no violão de aço e no acordeom. As gravações ao vivo se tornam um padrão da nova fase do sertanejo, definida por razões técnicas e por conta de referências estrangeiras. Os violões de aço elétricos se estabelecem por terem a captação com sonoridade mais estável (produzindo menos microfonia, menos diferenças na captação de uma corda para a outra ou entre regiões do braço do instrumento), um timbre menos alterado pela amplificação⁷¹, por ser mais idiomático para as convenções musicais que começam a se estabelecer com o sertanejo romântico - o sertanejo abandona⁷² as gestualidades vinculadas ao toque da viola e o dedilhado brasileiro dos violões de nylon - e por ter sido exportado enquanto modelo dos acústicos produzidos pela MTV. As apresentações ao vivo passam a ser o principal produto fonográfico dos sertanejos universitários - em consonância com a nova organização da indústria da música menos focada no fonograma - e a interação dos artistas com o público nos fonogramas e nos *DVDs* se torna um elemento constitutivo do gênero, tendo sido talvez dos primeiros gêneros a abandonar o formato do álbum. As duplas não se limitam a gravar e a se apresentar em seus concertos, mas também têm de gerir suas carreiras em sua constante interação com o público via redes sociais (ALONSO, 2015). Embora

⁷¹ Como seu timbre é definido por ressonância que se propaga por todo o corpo do instrumento e os captadores, em geral de contato, captam vibrações localizadas, o som dos violões de nylon amplificados é muito alterado em relação a suas sonoridades acústicas.

⁷² Não é incomum, entretanto, que as duplas do sertanejo universitário reservem parte reduzida de seus repertórios para a inclusão de algum subgênero tradicional do sertanejo, introduzindo no palco, muitas vezes a viola caipira.

as gravações ao vivo passem por pós-produção, mixagem e masterização, os ruídos das manifestações do público são esperados em seus fonogramas de alta circulação. Cada vez mais a fruição musical se dá com a mediação de imagens. Ainda que plataformas como Spotify e Deezer demonstrem que a fruição musical mecânica não dependa das imagens nesse novo contexto de consumo de música na era do capitalismo da informação, é significativo que os novos artistas, para terem a ampla divulgação de seus trabalhos, maior acesso ao público jovem e popularidade, têm que fazer de cada fonograma gravado um vídeo-clipe. Essa ubiquidade do audiovisual trará efeitos para uma escuta que, ainda que não imediatamente mediada pela imagem, pode passar a estar atrelada a ela por conta da relação que começa a ficar mais forte na adequação da estruturação das canções com as narrativas e elementos apresentados nas imagens.

Em termos musicais, os andamentos se aceleram - mais do que os andamentos do sertanejo romântico -, as vozes tendem a um registro mais grave do que aquelas de Zezé di Camargo, Xororó ou Leonardo, por exemplo, e o vibrato é cada vez menos utilizado - havendo cantores que ainda utilizam um pouco de vibrato ao fim das frases melódicas e outros que o aboliram totalmente.

Apropriações mais recentes

A temática da apropriação de elementos musicais estrangeiros segue sendo atualizada no âmbito da música sertaneja. Nos anos 1980, o sertanejo será alterado com a incorporação do *country*, do *rock* e do *pop*. Já o sertanejo universitário, além da crescente adesão a expedientes do *pop* internacional, definido mormente pelos países anglófonos centrais do capitalismo, também tem apresentado apropriações intra nacionais, com a inserção de misturas elementos que outrora eram restritos a gêneros como o axé, a tchê music (mais especificamente a batida do vanerão), o forró eletrônico e o funk carioca. O sertanejo também reatualiza a sua relação com o caribe e com a América Espanhola com a apropriação do *reggaeton* e da bachata da República Dominicana (sendo o uso dos bongôs a maior evidência dessa apropriação). Essa avultada inclinação para a incorporação de elementos exógenos leva alguns a atribuírem ao gênero musical a vocação antropofágica (ALONSO, 2017), uma vez que, consubstanciando práticas, discursos e traços musicais que outrora não se relacionavam com ele, logra compor uma brasilidade multifacetada que articula elementos regionais (associados a diferentes regiões do país) e internacionais.

Esse movimento de transformação, portanto, inclui o distanciamento, de várias ordens, de seus antecedentes e da dupla aproximação em direção a outros gêneros regionais brasileiros contemporâneos e a expedientes de padronização internacional. Em relação aos vínculos nacionais sendo propostos, vemos a fusão de gêneros musicais regionais brasileiros serem nomeados e explorados comercialmente, como é o caso do breganejo - a fusão da música nordestina romântica comumente chamada de brega com o sertanejo - e o funknejo⁷³ -, além de artistas que, no início de suas carreiras ligados a certos gêneros regionais, não mais se identificam com um gênero específico e transitam sem embaraço no campo do sertanejo universitário. A título de exemplo, podemos mencionar os cantores Thierry (ligado ao baiano arrocha -), Wesley Safadão - associado ao forró eletrônico cearense - e Zé Vaqueiro - ligado ao mais recente piseiro pernambucano. Esse desembaraço pode certamente ser conferido no caminho inverso, quando sertanejos como Felipe Araújo⁷⁴ grava um pagode ou Marília Mendonça grava um axé⁷⁵.

Se, por um lado, toda forma artística ou cultural se transforma ao longo do tempo, esses processos de transformação têm se dado de modos inauditos. Através de um modo particular de conciliação do regional com o global, o *pop* e o *rock* são difundidos via sertanejo universitário e forró eletrônico - que se especializou em fazer versões em português de *hits* internacionais⁷⁶. Essa tendência aponta para um produto fonográfico internacional, num movimento que, cada vez com mais clareza, nos leva a uma monocultura cultural expressa em "variantes de uma música *pop made in Brasil*" (OLIVEIRA, 2020). Essas mudanças mais recentes se dão num contexto em que o consumo da música se dá através das plataformas de *streaming* e as redes sociais estabelecem um novo paradigma de circulação da música, novos modos de compartilhamento, novas utilizações e significados para os fonogramas, novos meios de apresentação de novas músicas aos consumidores, novas instâncias e processos de formação de gosto (HENNION, 2005).

Padrões do Pop

⁷³ Que se evidencia pelo emprego da célula do "batidão" do 150BPM, que se dissemina a partir de 2011 com o *hit Eu quero Tchu, eu quero Tcha* de João Lucas e Marcelo.

⁷⁴ Felipe Araújo, Atrasadinha. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=M76qUQTt_Sw >.

⁷⁵ Marília Mendonça, Apaixonadinha. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=1eZXuqrq910> >.

⁷⁶ Dire Straits, versão piseiro. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=LtfthlP0j6o> >.

Os padrões definidos pela indústria da música *pop* internacional mencionados, se fazem perceber, em menor ou maior medida, em toda a música comercial brasileira contemporânea. São eles padrões harmônicos e melódicos - a recorrência de sequências harmônicas, em tonalidade maior, dos graus I, V, VI e IV, e variações assemelhadas; estruturas melódicas com a predominância de notas eixo em graus sobre ou sob um semitom; a formação de acordes com a omissão das 3^{as} e adição de 9^{as}⁷⁷ -, (2) recursos de processamento de áudio - uso de sistemático de *pitch shifters* como o *Melodyne*, compressores e *limiters* - e (3) instrumentação - peças de bateria eletrônica na bateria, uso dos bongôs incorporados da bachata ou o uso de violões de aço incorporados do padrão *unplugged* dos acústicos da MTV. O sertanejo universitário, em parte importante de seu repertório, não apresenta traços distintivos que o distanciem inequivocamente de outros gêneros. Essa articulação entre gêneros musicais nacionais e internacionais se dá associada ao fenômeno atualmente ubíquo dos *feats*, estratégia dos escritórios de produção e das próprias gravadoras/distribuidoras de alavancar a carreira de novos artistas e aumentar seus lucros promovendo ainda maior concentração no mercado, que consiste na sistemática promoção de participações de artistas nas músicas de outros - o que favorece maior integração do público do sertanejo, mas também a expansão dele para públicos de outros gêneros.

No que toca a estruturação harmônica das novas músicas sertanejas, se elas foram por muito tempo organizadas nas funções de dominante e tônica, hoje temos uma nova estrutura arquetípica de extrema recorrência. Tratamos da sequência de acordes mais comum na música *pop* internacional (I, V, VI e IV). A recorrência dessa sequência oportunizou, em 2011, a realização de um vídeo do trio de músicos humoristas britânicos *Axes of Awesome* chamado *4 chords*. No vídeo, o trio canta, em sequência, trechos de canções do repertório *pop* anglo-saxão acompanhadas pelos mesmos quatro acordes⁷⁸. A recorrência da utilização de uma mesma

⁷⁷ Esses traços musicais e sonoros predominantes na indústria da música internacional serão demonstrados amiúde em nossa dissertação.

⁷⁸ A sequência de canções emendadas pelo trio é: *You're Beautiful*, de James Blunt, *Where is the Love?*, do grupo The Black Eyed Peas, *Forever Young*, do grupo Alphaville, *I'm Yours*, de Jason Mraz, *Hey Soul Sister*, do grupo Train, *Wherever You Will Go*, do grupo The Calling, *Can You Feel The Love Tonight?*, da trilha sonora do desenho da Disney Rei Leão, *Don't Matter* e *So Damn Beautiful*, ambas do rapper senegalês Akon, *Take me Home, Country Road*, John Denver, *Paparazzi* e *Poker Face*, ambas da Lady Gaga, *With or Without You*, da banda U2, *Pictures of You*, da banda The Last Goodnight, *She Will Be Loved*, da banda Maroon 5, *Let It Be*, dos Beatles, *No Woman No Cry*, de Bob Marley, *Sex and Candy*, da banda Marcy Playground, *Down Under*, da banda Men At Work, *Taylor*, de Jack Johnson, *2 Become 1*, das Spice Girls, *Take On Me*, da banda a-ha, *When I Come Around*, da banda Green Day, *Save Tonight*, de Eagle-Eye Cherry, *Africa*, de Toto, *If I Were a Boy*, da Beyoncé, *Behind These Hazel Eyes*, de Kelly Clarkson, *In My Head*, de Jason Derulo, *Bullet with Butterfly Wings*, da banda Smashing Pumpkins, *One of Us*, de Joan Osborne, *Complicated*, Avril Lavigne, *Self Esteem* e *You're Gonna Go Far, Kid*, ambas da banda The Offspring, *Apologize*, de Timbaland, *Love the Way You Lie*, do rapper Eminem,

sequência de acordes - e também de desenvolvimentos melódicos com uma série de semelhanças entre si - são exemplo da ressaltada padronização dos produtos da indústria cultural. Ao fim da exposição da longa sequência de trechos de canções costuradas pela mesma sequência de acordes, o trio levanta as seguintes questões: "isso não soa familiar? Esse *hit* não está demasiadamente perto de casa? Isso não te faz tremer, o rumo que as coisas tomaram? E não parece peculiar que todo mundo queira um pouco mais? É algo que eu me lembro: nunca ir tão longe. É tudo que é preciso para ser uma estrela". Chamemos ainda a atenção para o fato de que o repertório focado pelo vídeo ter sido feito em 2011, não inclui todos os *hits* que ainda viemos a ouvir na década de 2010.

Conclusão

Tentamos abarcar um fenômeno demasiado amplo e, ao cabo desta pesquisa, podemos mencionar três aspectos positivos num cômputo final: (1) termos conseguido compreender o

It's My Life, de Bon Jovi, *Otherside*, da banda Red Hot Chili Peppers, um vídeo viral do *YouTube* que foi musicado em 2010 chamado *Double Rainbow Song*, *Kids*, da banda MGMT, *Time to Say Goodbye*, interpretada pelo cantor Andrea Bocelli e *Superman (It's Not Easy)*, da banda Five For Fighting.

processo de transformação da indústria fonográfica do fim do século XIX ao começo século XXI, (2) termos identificado uma série de aspectos ainda não esclarecidos sobre as constituições dos gêneros musicais brasileiros - e assim tendo percebido a fetichização de formas culturais em discursos sobre a identidade nacional e a possibilidade de maior compreensão das dinâmicas dos intercâmbios que forjaram essas formas culturais - e (3) termos conhecido os estudos que foram realizados sobre a música sertaneja no Brasil, tendo conseguido detectar seus principais debates e vieses. Foi só na efetividade da realização da pesquisa que conseguimos identificar quais eram os aspectos com os quais melhor poderíamos contribuir com os estudos sobre a música sertaneja.

A análise de semelhanças e diferenças entre músicas populares nos pareceu um caminho interessante para colocar em evidência intercâmbios culturais, vínculos de identificação ou mesmo tráfegos de pessoas e informações que não são tão evidentes se não lançamos nossos olhares para o passado e para além de nossa localização geográfica. Uma das coisas que esse estudo nos fez perceber foi a velocidade de transformação e adaptabilidade de formas culturais, em detrimento das mudanças nas nomenclaturas. Assim, estivemos o tempo todo lidando com nomes portanto significados diferentes a depender do contexto histórico e geográfico. Esse descompasso entre a concretude das práticas culturais - multifacetadas, sem regularidade estrutural, em constante metamorfose - e os esquemas e as categorias que as nomeiam - a dimensão simbólica, identitária e discursiva - foi o que nos intrigou. Se os interesses políticos subjacentes ao apego aos nomes e símbolos no âmbito das religiões é mais aparente, no âmbito da música popular, isso é mais difuso. Os interesses comerciais certamente têm um papel de maior importância na consistência do gênero musical, mas da composição imaginária a ele atrelada, não decorrem - ao menos não de maneira evidente - dogmas moralizadores ou demandas de adesão amplas, incidindo sobre mais aspectos no âmbito das escolhas pessoais, uma vez que os vínculos proporcionados pela música se dão pelo prazer. No caso dos esportes que mobilizam eficientemente o engajamento apaixonado de torcedores, embora também fenômenos que, em alguma medida, apresentam certo descompasso entre a solidez da dimensão simbólica e as transformações, a grandeza dessas transformações é bem menor e ainda eles são nutridos pela competitividade, pela rivalidade com outras equipes, pelo jogo de oposição simbólica que os esportes tão bem encenam. Interessa lembrar que o desafio e a rivalidade também foram aspectos explícitos imiscuídos em várias práticas musicais populares. Os desafios de cururu, de repentistas, as competições das Escolas de Samba, revelam que as

disputas também foram ingredientes a nutrir o engajamento de pessoas nas várias posições de participação de atividades musicais.

Mas essa dimensão da disputa já não é elemento tão importante nesses musicares inscritos em relações de mercado e é, portanto, mais difícil compreender a força que se pode inferir da resistente preservação da categoria sertanejo, de arquétipos e identidades a ele conectados. Foi esse estranhamento que nos levou a querer sondar a dimensão econômica que, embora se faça perceber na ampla difusão da música sertaneja e no portentoso aparato técnico envolvido em seus grandes shows e festivais, é menos aparente por demandar, para que se possa conhecê-la, tanto levantamento de agregados de cifras dispersas, quanto a sondagem de atores ocultos que não figuram na manifestação pública do produto da indústria cultural. Embora disponhamos de fácil acesso de informações como dados de faturamento da indústria fonográfica brasileira como um todo, dados sobre o consumo de música nas plataformas de *streaming* - através das APIs que Spotify, Deezer e YouTube oferecem hoje em dia - e mesmo os nomes de presidentes dos grandes escritórios de gestão de carreiras da música sertaneja, precisamos fazer algum esforço para compreender como opera a rede econômica que conecta as grandes gravadoras, os escritórios de gestão, o poder público - com políticas de fomento à cultura, investimentos em feiras, festivais e shows -, as feiras agropecuárias, o capital especulativo, as rádios, a TV, as plataformas de *streaming* e as redes sociais digitais. A estrutura econômica do sertanejo é mais complexa, pulverizada, envolve mais instâncias e atores, mas, ainda assim, o mundo do sertanejo apresenta uma coesão.

Almejamos uma abordagem interdisciplinar que colocaria em contracanto a musicologia, a história e a economia. A dimensão econômica foi apresentada em termos genéricos, apenas para subsidiar a compreensão do processo de crescimento da importância da música sertaneja no cenário nacional. Embora tenhamos iniciado a pesquisa inspirados pela perspectiva que coloca no centro as relações econômicas e políticas tendo preponderância na definição das formas culturais que se tornam hegemônicas, acabamos por nos dedicarmos mais à sondagem das obras, das suas especificidades, e acabamos por descobrir aspectos que os números não nos revelariam, uma vez que as obras escapam dos enquadramentos baseados nas relações econômicas. Ao longo da pesquisa, por outro lado, lemos com vivo interesse estudos com viés histórico e essa perspectiva acabou por tomar um lugar que não tinha sido previsto no início de nossa trajetória.

Os intercâmbios culturais na constituição das formas híbridas do sertanejo estão abertos para novos estudos, haja vista que os efeitos do fenômeno da sociabilidade digital, percebidos ao longo dos últimos 20 anos, impuseram uma reorganização no mundo do sertanejo. Se encaramos a trajetória da música sertaneja, desde a sua aparição enquanto produto fonográfico, como um fenômeno passível de ter seus distintos momentos e feições analisados comparativamente, deve-se reconhecer que, dentre os gêneros musicais comerciais brasileiros, ela teve grande plasticidade e capacidade de adaptação em seu percurso, ao longo dos momentos sociotécnicos pelos quais passou - o modelo *pop* mais bem sucedido do país. É notável a sua trajetória de maleabilidade, adesão e consonância com as transformações da indústria global do entretenimento, às transformações técnicas, crescente abertura estética, sonora, às re-ordenações sociais do mundo do sertanejo, do modelo de negócio e organização econômica.

Com a nossa pesquisa tentamos realizar uma espécie de compilação dos temas mais frequentemente abordados na literatura sobre a música sertaneja e cremos ser justo afirmar, depois de avaliados esse *corpus* de estudos e parece-nos haver uma grande carência, mormente nos estudos de caráter musicológico, da busca de referências de estudos do folclore e das músicas populares argentinas e paraguaias, para que possamos compreender melhor os intercâmbios culturais com países vizinhos, cujos efeitos têm sido encarados como "apropriações de gêneros estrangeiros" e aquilo que de fato particulariza a música caipira, aquilo que a diferenciou das práticas musicais mais vinculadas ao litoral. Se em áreas como o direito e nas ciências políticas, por exemplo, temos o campo dos estudos de direito comparado ou de sistemas políticos comparados, cremos ser oportunos que realizemos estudos etnomusicológicos comparados. A alienação vigente no Brasil em relação às culturas de nossos vizinhos pode explicar alguns dos limites na compreensão das músicas caipiras.

Os estudos sobre o começo da indústria fonográfica no Rio de Janeiro e em São Paulo, a emergência do fenômeno do samba e da música caipira, nos fizeram querer compreender como essa virada técnica, política e econômica refletiram sobre Minas Gerais. Pareceu-nos que há uma lacuna de estudos a serem feitos sobre a era do rádio, sobre os primeiros estúdios e gravações, sobre os gêneros musicais presentes e sobre o papel da imprensa cultural na primeira metade do século XX em Minas Gerais, a fim de compreendermos como os fenômenos dos centros econômicos do país ressoaram em localidades "fora do eixo". Tendo compreendido o

que efetivamente é realizar uma pesquisa científica, sentimo-nos inclinados a explorar esse flanco que julgamos ainda pouco explorado.

Referências

ALMEIDA, Adrielly Campos e. **A história da música sertaneja contada pelo fantástico: uma análise do Bem Sertanejo**. Dissertação (Comunicação) – FIC-UFG. Goiânia, p. 201. 2018.

ALONSO, G. *Cowboys do asfalto: Música sertaneja e modernização brasileira*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2015.

ALONSO, Gustavo. Oposição no sertão: a construção da distinção entre música caipira e música sertaneja. In: **Outros Tempos**, vol. 10, n. 15. São Paulo, pp.122-145, 2013.

ANDERSON, C. *A Cauda Longa*. Rio de Janeiro: Elsevier. 2006.

ANDRADE, José Carlos dos Santos. **O teatro no circo brasileiro estudo de caso: Circo-teatro Pavilhão Arethuzza**. Tese (Artes) – ECA-USP. São Paulo, p.358. 2010.

ANDRADE, M. *Música, Doce Música*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2013.

ALVARENGA, O. *Música Popular Brasileira*. São Paulo: Duas Cidades. 1982.

ARAÚJO, Lucas Antonio de. **Tensões e ajustes entre tradição e modernidade nas definições de padrões da música sertaneja entre os anos 50 e 70**. Tese (História e Cultura Social) – FCH-UNESP. Franca, p.274. 2014.

_____. Música sertaneja, "alienação e cultura de massas": as abordagens pioneiras da música sertaneja tradicional de Waldenyr Caldas e José de Souza Martins. In: **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH**, São Paulo, pp.1-8, 2011.

ATTALI, J. *Noise: The Political Economy of Music*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1985.

BACCARIN, B. *Enciclopédia da Música Brasileira: sertaneja*. São Paulo: Art Editora; Publifolha. 2000.

BECKER, H. *Art Worlds*. Berkeley: University of California Press. 1982.

BEIGUELMAN, P. *A formação do povo no complexo cafeeiro: aspectos políticos*. São Paulo: Edusp. 1973.

BESSA, Virgínia de Almeida. **A cena musical paulistana: teatro musicado e canção popular na cidade de São Paulo (1914-1934)**. Tese (História Social) – FFLCH-USP. São Paulo, p.358. 2012.

BORN, G. *On Musical Mediation: Ontology, Technology and Creativity*. São Paulo: Matrix. 2005.

BOURDIEU, P. *La distinction: critique sociale du jugement*. Paris: Les Éditions de Minuit. 1979.

CAIXETA, Schneider Pereira. **"Agora eu fiquei doce": O discurso da autoestima no sertanejo universitário**. Dissertação (Linguística) – PPG-Linguística - UNESP/FCLAr. Araraquara, p. 131. 2016.

CALDAS, W. *Acordes na aurora: música sertaneja e indústria cultural*. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 1979.

CANDIDO, Antonio. Possíveis raízes indígenas de uma dança popular. In: **Revista de Antropologia**, São Paulo, vol. 4, n. 1, pp.1-24, 1964.

CAPPI, Juliano. **Cantos e encantos: Os "Rumos" da história da mídia sonora para crianças no Brasil**. Dissertação (Comunicação) – PUC-SP. São Paulo, p. 133. 2007.

CARDOSO, Maria Celeste de Souza. **Cancioneira das toadas do Boi-Bumbá de Parintins**. Dissertação (Letras) – PPG-Letras e Artes - UEAM. Manaus, p. 306. 2013.

CASCUDO, L. C. *Antologia do Folclore Brasileiro. Vol.1*. São Paulo: Global Editora. 2014.

_____. *Dicionário do Folclore Brasileiro*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1972.

_____. *Vaqueiros e Cantadores*. São Paulo: Global Editora. 2005.

CAVES, R. E. *Organization of arts and entertainment industries*. **Handbook of the Economics of Art and Culture**, Elsevier, V. 1, p. 533-566, 2006.

CERQUEIRA, Adriano S. Lopes Gama. Estado e identidade nacional na primeira República. In: **História Revista**. Goiânia. vol.1, n. 2, pp.123-134, julho-dezembro, 1996.

COLOMBRES, Adolfo. Palavra y artificio: las literaturas "bárbaras". In: **PIZARRO, A (Org.) América Latina: Palavra, literatura e cultura**. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.

CORRÊA, Lays Matias Mazoti. A Turma Caipira de Cornélio Pires: Regionalidades e música caipira no debate da nacionalidade da primeira metade do século XX. In: **VASCONCELOS, A. W. S. (Org.) A Sociologia e as Questões Interpostas ao Desenvolvimento Humano**. Ponta Grossa: Atena Editora. pp.128-141. 2019.

CORRÊA, Silbene Oliveira. **O rasqueado como instrumento de musicalização**. Dissertação (Música) – PPG-Música - UFMT. Cuiabá, p. 112. 1993.

CLÍMACO, Luiz Fernando Araújo. **Música e diversidade em festas e folias do divino de Goiás: Crixás, Pirenópolis e Colinas do Sul**. Dissertação (Música) – PPG-Música e Artes Cênicas - UFG. Goiânia, p. 266. 2017.

CETIC - Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **TIC Domicílios**. São Paulo, 2020. Disponível em <
https://cetic.br/media/microdados/571/tic_domicilios_2020_domicilios_tabelas_ods_v1.0.zip
>. Acessado em 25 de Fevereiro de 2022.

COUNTRY, movimento. Como surgiu o sertanejo universitário no Brasil. Uai E+. Belo Horizonte, 2019. Disponível em <
<https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/sertaneja/2019/09/29/sertaneja.251908/como-surgiu-o-sertanejo-universitario-no-brasil.shtml>
>. Acessado em 25 de Fevereiro de 2022.

COUTINHO, A. *Enciclopédia da Literatura Brasileira*. São Paulo: Global. 2001.

CORRÊA, R. *A Arte de Pontear Viola*. Brasília: Ed. Autor. 2000.

CUNHA, E. *Os Sertões*. São Paulo: Três, 1984.

CYMROT, Danilo. Disseram que eu voltei mexicanizado: sertanejo *raiz* e a incorporação da canção rancheira. In: **Revista do Centro de Pesquisa e Formação**. São Paulo. n. 4. pp.68-92. 2017.

DANTAS, M. *Cornélio Pires: Criação e Riso*. São Paulo: Duas Cidades. 1976.

DANTAS, V. *Bibliografia de Antonio Candido*. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34. 2002.

DE MARCHI, Leonardo. Indústria Fonográfica e a Nova Produção Independente: o Futuro da Música Brasileira? In: **Comunicação, Mídia e Consumo**. São Paulo. vol.03, n. 2, pp.167-182, 2006.

DAVIS, J.H. *A Concept of Agribusiness*. Boston: Harvard University. 1957.

DIAS, Alessandro Henrique Cavichia. As múltiplas sonoridades de um mesmo sertão: a formação de dois gêneros musicais, caipira e sertanejo. In: **Anais do III Congresso Internacional de História da UFG/Jataí: História e Diversidade Cultural**. Goiânia pp.1-11, 2012. 25 a 27 de setembro.

DINIZ, A. *Almanaque do Samba*. Rio de Janeiro: Zahar. 2006.

DOYLE, Lucy. On-demand streaming leads global music consumption, IFPI finds. **M Magazine**, London, 9 de Outubro de 2018. Disponível em: < <https://www.prsformusic.com/m-magazine/news/on-demand-streaming-leads-global-music-consumption-ifpi-finds/> >. Acesso em: 25 de Fevereiro de 2022.

DROTT, E. *Music and the Elusive Revolution: Cultural Politics and Political Culture in France, 1968-1981*. Berkeley: University of California Press. 2011.

FABBRI, Franco. A theory of musical genres: two applications. In: **Popular Music Perspectives**. Göteborg: ed. D. Horn e P. Tagg. pp.52-81, 1981.

FAUSTINO, Jean Carlo. **O êxodo cantado: a formação do caipira para a modernidade**. Tese (Sociologia) – UFSC. São Carlos, p.198. 2014.

_____. A moda de viola e a epopéia caipira: a música enquanto literatura dos povos iletrados. In: **XII Congresso Internacional da ABRALIC**. Curitiba. pp.1-13, julho, 2011.

_____. A Modernidade Sincopada: moda de viola e o êxodo rural no Brasil. In: **Brasiliana - Journal for Brazilian Studies**. London. Vol. 4, n. 1, pp.128-158, agosto, 2015.

_____. Garcia, Rafael Marin da Silva. A Série Cornélio Pires: análise da forma musical das suas modas-de-viola. In: **Debates - UNIRIO**. Rio de Janeiro. n. 16, pp.63-89. Junho, 2016.

FAUSTO, B. *História Geral da Civilização Brasileira - Tomo III - O Brasil Republicano*. Rio de Janeiro: Editora Bertrand. 1997.

FAUSTO, Boris. A política do deboche. **Folha de S. Paulo**, 2 de outubro de 2005. Cader Mais. Disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0210200504.htm> >. Acesso em: 29 de setembro de 2021.

FERREIRA, Cristiane da Silva. **Ethos discursivo na constituição lítero-musical da moda de viola**. Tese (Língua Portuguesa) – PUC-SP. São Paulo, p.221. 2015.

FERREIRA, Elton Bruno. **As representações da cultura caipira nos escritos de Cornélio Pires: tradição, identidade, política e cotidiano (1910-1932)**. Tese (História) – PUC-SP. São Paulo, p.221. 2019.

_____. **Sonoridades caipiras na cidade: a produção de Cornélio Pires**. Dissertação (História) – PUC-SP. São Paulo, p. 188. 2013.

_____. Cornélio Pires e o dialeto caipira. In: **História & Democracia**. Guarulhos - SP. UNIFESP. pp.1-17, 2018. Setembro.

FERRETE, J. L. *Capitão Furtado. Viola caipira ou sertaneja?* Rio de Janeiro: Funarte/INM. 1985.

FILHO, C. B. *Um Fragmento da História da Comunicação no Brasil: Cornélio Pires e o Caipira Paulista*. São Paulo: UNESP. 2009

FILHO, Wolney Honório. Algumas tonalidades sobre o homem do sertão: Cornélio Pires e Monteiro Lobato. In: **Boletim Goiano de Geografia**. Goiânia. Editora UFG. vol. 13, n. 1, pp.11-27, Janeiro-Dezembro. 1993.

FRAZÃO, Francisco Adelino de Sousa. **LITERATURA E MÚSICA - Uma análise semiótica das canções *Ontem, ao luar, Flor amorosa e Cabôca de Caxangá, de Catullo da Paixão Cearense***. Dissertação (Letras) – UESPI. Teresina, p. 165. 2014.

FRITH, S. *Performing Rites: on the value of popular music*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1998.

GARCIA, Rafael Marin da Silva. **Moda-de-viola: Lirismo, circunstância e musicalidade no canto recitativo caipira**. Dissertação (História) – PPG-Música-UNESP. São Paulo, p. 347. 2011.

GIANELLI, Carlos Gregório dos Santos. **"Os Milionários do Riso": A performance humorística da dupla Alvarenga e Ranchinho nos Programas de Rádio (1936-1947)**. Dissertação (História) – PPG-História-UESC. Florianópolis, p. 161. 2014.

GOLDFEDER, M. *Por Trás das Ondas da Rádio Nacional*. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1980.

GONÇALVES, Camila Koshiba. **Música em 78 rotações: "Discos a todos os preços" na São Paulo dos anos 30**. Dissertação (História) – Programa de Pós-Graduação em História Social - FFLCH-USP. São Paulo, p. 232. 2006.

GONÇALVES, Eduardo. A Casa Edison e a formação do mercado fonográfico no Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX. In: **Desigualdade & Diversidade - Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio**, Rio de Janeiro, nº 6, pp.105-122, 2011, ago/dez.

GONÇALVES, J. R. S. *A Retórica da Perda: Os Discursos do Patrimônio Cultural no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2002.

GONZÁLEZ, Juliana Pérez. **A indústria fonográfica e a música caipira gravada: Uma experiência paulista (1878-1930)**. Tese (História Social) – FFLCH-USP. São Paulo, p.451. 2018.

_____. El mito del origen indígena-jesuítico del cateretê en la historiografía brasileña. In: **Resonancias**. Vol. 20, n. 38. Santiago, pp.37-54, 2016.

GOULART, J. A. *Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Conquista. 1961.

GRADANTE, William. "El Hijo del Pueblo": José Alfredo Jiménez and the Mexican "Canción Ranchera". In: **Latin American Music Review**, Austin, University of Texas Press. vol. 3, nº 1, 1982.

GUTEMBERG, Jaqueline Souza. **A arte polissêmica de José Fortuna: Da música sertaneja ao teatro circense (1948-1983)**. Tese (História) – PPG-História-UFU. Uberlândia, p.461. 2018.

_____. No limiar entre a música sertaneja e a música caipira: o perfil da dupla Zé Fortuna e Pitangueira na vertente moderna da música sertaneja. In: **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH**, São Paulo, pp.1-16, 2011.

HENNION, Antoine. La médiation: un métier, un slogan ou bien une autre définition de la politique? In: **Informations Sociales**, Paris, Caisse nationale d'allocations familiales, pp.116-123, 2015.

_____. Music and Mediation: Towards a new Sociology of Music. In: **The Cultural Study of Music: A Critical Introduction**, Londres, Routledge, pp.90-91, 2003.

_____. Pour une pragmatique du goût. In: **Papiers de Recherche du CSI**, Paris, Centre de Sociologie de L'innovation - Ecole des Mines de Paris, pp.1-14, 2005.

_____. Une Sociologie des Attachements: D'une sociologie de la culture à une pragmatique de l'amateur. In: **Sociétés, n° 85**, Paris, École des Mines de Paris, pp.9-24, 2004/3.

HIGA, Evandro Rodrigues. "**Para fazer chorar as pedras**": o gênero musical guarânia no Brasil - décadas de 1940/50. Tese (Música) – PPG-Música-I.A. UNESP. São Paulo, p.277. 2013.

_____. A assimilação dos gêneros polca paraguaia, guarânia e chamamé no Brasil e suas transformações estruturais. In: **ACTAS, VII Congresso IASPM-AL n° 85**, Maceió, Gilberto Luiz Alves - Instituto Cultural, pp.142-156, 2016.

HOLANDA, S. B. *Caminhos e Fronteiras*. São Paulo: Companhia das Letras. 1994.

HOLANDA, S. B. *Monções e Capítulos de Expansão Paulista*. São Paulo: Companhia das Letras. 2014.

HOLANDA, Sérgio Buarque. Índios e Mamelucos na Expansão Paulista. Anais do Museu Paulista vol. XIII. 1949.

HOLT, F. *Genre in Popular Music*. Chicago: The University of Chicago Press. 2007.

IBGE. **Pesquisa nacional por amostra de domicílios: PNAD**. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Composição e mobilidade populacional.

JAMESON, F. *Postmodernism, or The Cultural Logic Late Capitalism*. Durham: Duke University Press. 1997.

JANOTTI, Jelder Silveira Jr. À procura da batida perfeita: a importância do gênero musical para a análise da música popular massiva. In: **Anais da ECO-PÓS**, Rio de Janeiro, vol.6, n. 2, pp.31-46, agosto-dezembro, 2003.

JÚNIOR, João Júlio Gomes dos Santos. Jacobinismo, antilusitanismo e identidade nacional na República Velha. In: **Historiae**, Rio Grande, vol.2, n. 2, pp.107-122, 2011.

LACOUR, Philippe. Penser par cas, ou comment remettre les sciences sociales à l'endroit. In: **Anais da ECO-PÓS**, Rio de Janeiro, vol.6, n. 2, pp.31-46, agosto-dezembro, 2003.

LATOUR, B. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press. 2005.

LENHARO, A. *Cantores de Rádio: A Trajetória de Nora Ney e Jorge Goulart e o Meio Artístico de seu Tempo*. Campinas: Ed. da Unicamp. 1995.

LIMA, Giuliana Souza de. **O som da garoa**: Cultura radiofônica e produção musical em São Paulo (anos 1930 e 1940). Tese (História Social) – FFLCH-USP. São Paulo, p.281. 2018.

MALDONADO, Helder. A Fantástica Fábrica de *Hits*. **R7**, São Paulo, 26 de Junho de 2019. Estúdio. Disponível em: < <https://estudio.r7.com/a-fantastica-fabrica-de-hits-sertanejos-24032020> >. Acesso em: 25 de Fevereiro de 2022.

MARQUES, Ana Maria. Dunga Rodrigues: a musicista cuiabana em documentário. In: **Doc On-line**. n. 16. www.doc.ubi.pt, pp. 180-199, 2014.

MARTINS, José de Souza. "Música Sertaneja: a dissimulação na linguagem dos humilhados". In: **Capitalismo e tradicionalismo**. São Paulo: Livraria Pioneira, 1975.

_____. "A música sertaneja entre o pão e o circo". In: **Travessia**, maio e agosto de 1990, p.13-16.

MATOS, Maria Izilda Santos de. Em defesa da preservação das tradições dos interiores: Cornélio Pires e a cultura caipira (São Paulo 1920-1950). In: **Diálogos (Online)**, Maringá, vol. 19, n. 2, pp.593-618, maio-ago, 2015.

MELO, Gabriel Borge Vaz de. **O som do Spotify BR: Dimensões do consumo de música digital no Brasil**. Dissertação (Economia) – Cedeplar, UFMG. Belo Horizonte, p. 105. 2017.

MELON, Cláudio Armelin. Música caipira ou música sertaneja? O jogo de contenção e absorção no século XX. In: **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH**, São Paulo, pp.1-16, 2011.

MELLO, Z. H. SEVERIANO, J. *A Canção no Tempo: 85 Anos de Músicas Brasileiras. Vol.1: 1901-1957*. São Paulo: Editora 34. 1997.

MENDES, T. *A Incorporação do Proletariado na Sociedade Moderna*. Rio de Janeiro: Igreja Positivista do Brasil. 1908.

MENEZES, Eduardo de Almeida. **Moda de viola e modos de vida: As representações do rural na moda de viola**. Dissertação (Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, agricultura e sociedade - UFRRJ. Rio de Janeiro, p. 197. 2008.

MENGER, P. M. *The Economics of Creativity: Art and Achievement under Uncertainty*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2014.

MILLER, D. *Digital Anthropology*. London: Berg. 2012.

MORAES, J. G. V. *Sonoridades Paulistanas - Final do Século XIX ao Início do Século XX*. São Paulo: Funarte. 1997.

MORAIS, Breno Kruse de. **A era do Sertanejo: como a digitalização da música contribui para a explosão do segmento**. Dissertação (Comunicação) – ECA-USP. São Paulo, p. 179. 2020.

MOREIRA, Anne Karoline Ramalho. **O Caipira: aspectos vocais do personagem-tipo no Teatro de Revista Paulista entre as décadas de 1910 e 1940.** Dissertação (Música) – Processos de Criação Musical-ECA-USP. São Paulo, p. 120. 2020.

NEGUS, K. *Music Genres and Corporate Cultures.* London: Routledge. 1999.

NEPOMUCENO, R. *Música caipira: da roça ao rodeio.* São Paulo: Editora 34. 1999.

NETO, L. *Uma História do Samba: As Origens.* São Paulo: Companhia das Letras. 2017.

OLIVEIRA, Allan de Paula. **Miguilim foi pra cidade ser cantor:** Uma antropologia da música sertaneja. Tese (Antropologia Social) – CFH-UFSC. Florianópolis, p. 352. 2009.

PAES, Jurema Mascarenhas. **Tropas e tropeiros na primeira metade do século XIX no alto sertão baiano.** Dissertação (História) – História Social-UFBA. Salvador, p. 165. 2001.

PALMA, Daniela. Gramofones e Gadgets para os lares do Brasil: consumo, cultura e tecnicismo na revista O Echo (1902-1918). In: **Projeto História.** Nº 43. São Paulo, 2011. p. 249-272.

PEREIRA, J. B. B. *Cor, Profissão e Mobilidade: o Negro e o Rádio de São Paulo.* São Paulo: Edusp. 2001.

PIRES, Cornélio. *Sambas e Cateretês.* Itu: Ottoni Editora. 2004.

POMPEIA, C. *Formação Política do Agro-Negócio.* São Paulo: Editora Elefante. 2021.

PRESTES FILHO, Luís Carlos. *Cadeia Produtiva da Economia da Música.* Rio de Janeiro: Instituto Gênese/ PUC-RJ. 2005.

REICHEL, Heloísa. Para além das barreiras das fronteiras geopolíticas na construção historiográfica: a região platina no sul da América do Sol. In: BEIRED, José Luis Bendicho;

CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Ligia Coelho (orgs.) **Intercâmbios políticos e mediações culturais na América**. Assis: FCL-Assis-UNESP. Publicações; São Paulo: Laboratório de Estudos de História das Américas - FFLCH - USP, p. 441-457, 2010.

REQUENA, Brian Henrique de Assis Fuentes. **A universidade do sertão: o novo retrato cultural da música sertaneja**. Dissertação (Sociologia) – PPGS-FFLCH-USP. São Paulo, p. 203. 2016.

RIBEIRO, Matheus Henrique Pinheiro. **O pioneiro Cornélio Pires: do regional ao nacional**. Dissertação (História) – PPG-Educação, Arte e História da Cultura do Centro de Educação, Filosofia e Teologia - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, p. 111. 2019.

ROCHA, Bruno Magalhães de Oliveira. **Sertanejo Universitário: apontamentos históricos, estruturais, sonoros e temáticos**. Dissertação (Mestrado em Música) – PPG-ESMU, UFMG. Belo Horizonte, p. 135. 2019.

ROSEN, Simon. *The Economics of Superstars*. In: **The American Economic Review**, JSTOR, V. 71, n. 5, p. 845-858, 1981.

SANDRONI, C. *Feitiço Decente: Transformações do Samba no Rio de Janeiro (1917-1933)*. Rio de Janeiro: Zahar. 2004.

SANDRONI, Carlos. Adeus à MPB. In: Berenice Cavalcante, Heloisa Starling, José Eisenberg. (org.). **Decantando a República: Inventário Histórico e Político da Canção Popular Moderna Brasileira**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2004. p. 23-35.

SANTOS, Daniela Oliveira dos. **"A música sertaneja é a que eu mais gosto!": Um estudo sobre a construção do gosto a partir das relações entre jovens estudantes de Itumbiara-GO e o Sertanejo Universitário**. Dissertação (Artes) – PPG-Instituto de Artes, UFU. Uberlândia, p. 149. 2012.

SANTOS, Elizete Ignácio dos Santos. **Música caipira e música sertaneja: classificações e discursos sobre autenticidades na perspectiva de críticos e artistas**.

Dissertação (Sociologia) – PPG-Sociologia e Antropologia, UFRJ. Rio de Janeiro, p. 109. 2005.

SCHEIDT, Déborah. *Nacionalismo e ambivalência em O Sertanejo de José de Alencar*. In: **Uniletras**. Ponta Grossa, Vol. 32, n. 2, p. 325-338, julho-dezembro, 2010.

SEVCENKO, N. *Orfeu Extático na Metrópole: São Paulo Sociedade e Cultura nos Frementes Anos 20*. São Paulo: Companhia das Letras. 1992.

SILVA, Adriana de Oliveira Silva. **A folia do Divino: experiência e devoção em São Luís do Paraitinga e Lagoinha**. Dissertação (Antropologia Social) – PPG-FFLCH, USP. São Paulo, p. 116. 2009.

SILVA, Albert Stuart Rafael Pinto da. **Representações de Caipira nas Práticas Literárias de Cornélio Pires**. Dissertação (Educação) – PPG-Educação, UNIMEP. Piracicaba, p. 106. 2008.

SILVA, Edison Delmiro. *Origem e desenvolvimento da indústria fonográfica brasileira*. In: **INTERCOM - XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação**. Campo Grande, 2001. Setembro.

SILVA, Gabriel Barbosa Rossi da. **Música sertaneja contemporânea: indústria cultural e consumo**. Dissertação (História) – PPG-História, UNIOESTE. Marechal Cândido Rondon, p. 118. 2018.

SILVA, Givael Lima da. **A sonoridade da folia do divino em Planaltina - DF: A música no contexto da folia da roça**. Dissertação (Música) – PPG-Música, UNB. Brasília, p. 186. 2020.

SMALL, C. *Musicking: the meanings of performing and listening*. Middletown: Wesleyan University Press. 1998.

SODRÉ, N. W. *O Tenentismo*. Porto Alegre: Mercado Aberto. 1985.

SOUZA, Silvia Cristina Martins de. Um Offenbach tropical: Francisco Correa Vasques e o teatro musicado no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. In: **Histórias e Perspectivas**, Uberlândia, pp.225-259, janeiro-junho, 2006.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. *Can the subaltern speak?* In: **Marxism and the Interpretation of Culture**. Cary Nelson and Lawrence Grossberg (org.). London, Macmillan, 1988.

TINHORÃO, J. R. *Os Sons que Vêm das Ruas*. São Paulo: Editora 34. 2005.

TOTA, A. T. *A Locomotiva no Ar: Rádio e Modernidade em São Paulo 1924-1934*. São Paulo: Secretaria do Estado da Cultura. 1990.

VASCONCELOS, A. O. *Panorama da música popular brasileira na Belle Époque*. Rio de Janeiro: Liv. Sant'Anna. 1977.

VEGA, C. *El Orígen de las Danzas Folklóricas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Melos. 2018.

VIANNA, F. J. O. *Problemas de Política Objectiva*. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 1930.

VIANNA, H. O. *O Mistério do Samba*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1995.

VICENTE, Eduardo. **Música e disco no Brasil**: A trajetória da indústria nas décadas de 80 e 90. Tese (Comunicação) – ECA-USP. São Paulo, p. 349. 2002.

VICENTE, Eduardo. MARCHI, Leonardo de. Por uma história da indústria fonográfica no Brasil 1900-2010: uma contribuição desde a Comunicação Social. In: **Música Popular em Revista**, Campinas, ano 3, v. 1, pp. 7-36, jul.-dez, 2014.

VILELA, I. *Cantando a própria história: Música caipira e enraizamento*. São Paulo: Edusp. 2013.

_____. **Cantando a própria história.** Tese (Psicologia Social) – Departamento de Psicologia Social da USP. São Paulo, p. 351. 2011.

_____. Na toada da viola. In: **REVISTA USP**, São Paulo, n. 64, pp. 76-85, 2004-2005.

_____. Vem viola, vem cantando. In: **Estudos Avançados**, São Paulo, vol.24, n. 69, pp.323-347, 2010.

_____. Caipira: cultura, resistência e enraizamento. In: **Estudos Avançados**, São Paulo, vol.31, n. 90, pp.267-282, 2017.

VILHENA, Luís Rodolfo. *Projeto e Missão: o Movimento Folclórico Brasileiro 1947-1964.* Rio de Janeiro: FUNARTE/FGV. 1997.

WITT, S. *How Music Became Free: the end of an industry, the turn of the century, and the patient zero of piracy.* New York: Viking. 2015.

ZAN, José Roberto. Música popular brasileira, indústria cultural e identidade. In: **EccoS Revista Científica**, São Paulo, v. 1, n. , pp. 105-122, 2001.